

thema: Leitbild

Verwaltung

Das Abstimmungsbüro

Schule

Im Spielparadies Lutzenberg

Dorfleben

Senioren Ausflug

Wienachtsmarkt in Wienacht

Impressionen

Naturheilpraxis sportivo

Cornelia Krapf-Rütimann

kant. appr. Heilpraktikerin
Naturärztin NVS

Bioresonanz testen und therapieren
von Unverträglichkeiten und Allergien

Klassische Massagen, Ohrkerzen,
Schüsslersalze, Bachblüten,
Schröpfen und Baunscheidtieren

Grosses Kursangebot

im Gütli 160
9428 Walzenhausen
Telefon 079 436 03 36
www.praxis-sportivo.ch

Rehabilitations Zentrum

9426 Lutzenberg

- Bäckerei
- Gartenbau
- Dorfladen/Postagentur
- Werkstatt
- Industrierarbeiten

Wir gestalten auch Ihren
Garten. Testen Sie unsere
Betriebe und verlangen Sie
eine unverbindliche Offerte.
Wir freuen uns auf Ihren
Auftrag.

Telefon 071 886 30 80
Telefax 071 886 30 86
info@reha-lutzenberg.ch
www.reha-lutzenberg.ch

Hotel-Restaurant Hohe Lust

9426 Lutzenberg, Tel 071 888 12 56
Mi und Do Ruhetag

Im Januar verwöhnen wir Sie wieder mit
unseren feinen Röstigerichten.

Lutzenberger Maskenball
Freitag, 19. Februar 2010

Betriebsferien 26.2.–7.3.2010

ChueLee – Konzert
26. März 2010

**Auf Ihren Besuch freut sich
Familie Barmettler
mit ihren Mitarbeitern!**

zweirad-signer.ch

ZWEIRAD
Signer
ZST
THAL

Meisenweg 2 CH-9425 THAL 071 888 13 93 info@zweirad-signer.ch

Sanitäre Lösungen
und Spenglerarbeiten
individuell
auf Sie zu geschnitten.

Wir lösen alle Ihre sanitären
Probleme individuell und präzise.
Egal ob Neubau oder Reparaturen,
wir sind jederzeit für Sie bereit.

K. Käch

Spenglerei
Sanitäre Installationen
9426 Lutzenberg, 9326 Horn
Telefon 888 15 19

Der springende punkt ist ein kompetenter
partner zur realisierung ihrer ideen.
Wir gestalten, konzepten, digitalisieren,
sind flexibel, penibel, kompatibel ...
Fragen sie uns.

typo
RENN

TypoRenn
Visuelle Kommunikation
Rütiholzstrasse 9d, Postfach
CH-9052 Niederteningen
Telefon 071 330 01 31
E-Mail typorenn@access.ch
Telefax 071 330 01 35

Vom ersten selbst verdienten Geld

bis zum Eigenheim.

Bühelstrasse 22, 9426 Hornegg
Tel. 071 888 12 98, www.iglh.ch

Gemeinnütziger Verein Kantonalsbank

Die gute Adresse für

- frische Bodensee- und Meeresfische
- Crevetten aller Art
- geräucherter Lachs – super Qualität – aus Schottland
- Tiefkühlfächer zu vermieten

Martin Comestibles AG, Thal
Tel. 888 11 59

Hp. Nüesch
Elektroanlagen

Elektroinstallationen •
Telefonanlagen • Haushaltgeräte

Bahnhofstr. 56, Rheineck, Tel. 071-888 56 66
Privat: Hof 603, Lutzenberg, Tel. 071-888 13 43

Juan
Jankovics
AUTOMOBILE THAL

071 888 41 14

für **FIRT** und alle anderen guten Autos!

Langenegger AG
Holzbau + Bedachungen

Haufen, 9426 Lutzenberg
Telefon 071-888 31 76
Fax 071-888 31 33

Liebe Einwohnerinnen, Liebe Einwohner

Einzigartig sei dieser Weihnachtsmarkt, diskutierten eine Frau und ein Mann in breitem Zürcher Dialekt, direkt neben uns, im Raclettezelt des Turnvereins. Zwischen dem Genuss des feinen Käses und einem Schluck kräftigen Glühweins liessen wir uns gerne in ein Gespräch ein.

Tatsächlich: Der Wienachtsmarkt in Wienacht kann nicht kopiert werden. Das besondere Ambiente des Weilers, die jährlich sichtbare Ideenvielfalt und die vielen schmackhaften Angebote für den Gaumen sind einzigartig: Jahr für Jahr. Mit viel Engagement werden die Stände eingerichtet. Die Ortsvereine sorgen für den geselligen Rahmen und garantieren, dass es sich alle Besucherinnen und Besucher gut gehen lassen können. Für alle diese Leistungen an den Ständen oder im Hintergrund: Herzlichen Dank!

Bestimmende Themen im zu Ende gegangenen Jahr waren die Finanz- und Wirtschaftskrise. Die Auswirkungen, zum Beispiel in der Bankenwelt, führen uns vor Augen, dass die Welt verflochtener, komplexer, im übertragenen Sinne kleiner und dadurch auch undurchsichtiger geworden ist. Auch unser Kanton und alle Gemeinden haben bei der Budgetierung den rauerer Wind zu spüren bekommen. Glücklicherweise präsentiert sich die Finanzlage unserer Gemeinde als stabil und gesund, herausgefordert sind wir aber trotzdem: Sorgfalt ist weiterhin oberste Priorität. Denken wir aber auch an die tatsächlichen Verliererinnen und Verlierer der Krise, an Menschen, welche ihre Arbeit verloren haben, an Personen, die Ängste und Zukunftssorgen plagen. Nehmen wir uns doch einen Moment für ein hilfreiches Gespräch, für Unterstützung und Verständnis.

Auf Gemeindeebene hat das «DZ Landegg» die Agenda bestimmt. Der Gemeinderat hat das Thema nicht gesucht und war und ist herausgefordert, für eine komplexe Situation (Beteiligung von zwei Kantonen und zwei Gemeinden/ Grenzverlauf) eine den Umständen entsprechend gute Lösung zu finden. Für den Gemeinderat ist es wichtig, dass wir

am Ende des Prozesses nicht zwei Durchgangszentren in unmittelbarer Nähe mit einem unsicheren zeitlichen Horizont haben. Diese Situation kann dann eintreten, wenn der Rechtsweg auf St.Galler Seite eine Eröffnung zulässt, auf Appenzeller Seite aber noch ein Rechtsverfahren hängig ist.

«Nehmen wir uns doch einen Moment für ein hilfreiches Gespräch, für Unterstützung und Verständnis.»

Die politische Lösung, welche den Einwohnerinnen und Einwohnern schriftlich zugestellt wurde, schliesst zwei Zentren auf unbestimmte Zeit aus.

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner, am 8. Januar 2010 sind Sie um 19.00 Uhr zu einem kleinen Neujahrsapéro im Schulhaus in Wienacht eingeladen. Diesen Anlass führen wir zum dritten Mal durch: Wir freuen uns, Sie zu treffen und auf das neue Jahr anzustossen.

Im Namen des ganzen Gemeinderates wünsche ich Ihnen ein gutes neues Jahr, Gesundheit, frohe Stunden und viele wertvolle Begegnungen.

Herzliche Grüsse
Erwin Ganz, Gemeindepräsident

Bruno Alder
Werkstatt: Haufen 232
9426 Lutzenberg
079 313 99 18

Büro und Privat: Krenne 53
9405 Wienacht-Tobel
071 891 56 03

für alle Schreinerarbeiten, Einbauschränke,
Küchen, Zellulose-Isolationen,
Parkettböden,
Tillböden,
Umbauten

e-mail: alderholz@bluewin.ch

VSCI Carrosserie Thomas Hotz

Brenden 305
9426 Lutzenberg
Telefon 071 880 00 20
Telefax 071 880 00 21
www.carrosserie-hotz.ch

- Richten von grösseren Unfallschäden
- Ausbeulen von kleineren Blechschäden
- Beheben von Rostschäden
- Ersetzen von defekten Scheiben
- Restauration von Oldtimern und vieles mehr...

Impressum

Redaktion Philipp Suhner, Jürg Wehrle, Erwin Ganz
fokus@lutzenberg.ch

Inserate Gemeindeverwaltung, Postfach 18, 9426 Lutzenberg
hans.kuenzler@lutzenberg.ar.ch

Gestaltung TypoRenn, 9052 Niederteufen, info@typorenn.ch

Druck Appenzeller Druckerei, 9101 Herisau

Redaktionsschluss ist jeweils am 10. des Vormonats

Leitbild für die Gemeinde Lutzenberg

Im Rahmen seiner Weiterbildung an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Chur stand Gemeindegeschreiber Philipp Suhner vor der Herausforderung, eine Diplomarbeit schreiben zu müssen. Sein Interesse an Strategie-Themen wurde im Unterricht geweckt und so entschloss er sich für eine Arbeit in diesem Bereich. Seine Idee, ein Leitbild für die Gemeinde Lutzenberg zu entwerfen, wurde vom Gemeinderat selbstverständlich unterstützt, können doch zwei Anliegen miteinander verbunden werden. Auch in der Vergangenheit hat der Gemeinderat regelmässig an Klausurtagungen die strategische Ausrichtung thematisiert und Massnahmen abgeleitet. Dies nicht zuletzt für die Finanz- und Investitionsplanung.

Philipp Suhner an einem Workshop mit dem Gemeinderat.

Die Erstellung des Corporate Design oder der Umbau des Schützenhauses zum Vereinslokal sind zwei sichtbare Resultate nebst anderen. Die umfassende Erstellung eines Leitbildes macht nun Sinn, nachdem vor Jahresfrist das Altersleitbild eingeführt wurde. Ein Leitbild ist ein wichtiges Planungsinstrument für die längerfristige Gemeindeentwicklung, hat aber auch konkret Einfluss auf Entscheide im Alltag.

Um das Leitbild breit in der Bevölkerung abzustützen, wurde im Frühjahr 2009 eine grosse Befragung bei den Einwohnerinnen und Einwohnern durchgeführt. Rund 250 Personen haben den Fragebogen zurück geschickt,

was als sehr gute Quote bezeichnet werden darf. Bei der Befragung standen die Lebensqualität und die beeinflussenden Faktoren im Zentrum. Über die Resultate wurde im Verlauf des Jahres informiert. Die Berichte sind zudem über die Homepage der Gemeinde verfügbar.

Zwei Workshops mit dem Gemeinderat und verschiedene Interviews gehörten ebenfalls zum Leitbildprozess. Philipp Suhner hat anschliessend das Basismaterial zu einer umfangreichen Arbeit verarbeitet. Zu zwölf Bereichen wird eine Ausgangslage beschrieben, Ziele formuliert und Massnahmen abgeleitet.

Nach zwei Lesungen im Gemeinderat, die letzte am 9. November 2009, liegt nun eine Leitbildfassung vor, welche redaktionell überarbeitet werden muss. Danach wird die Bevölkerung wiederum in den Prozess miteinbezogen.

Die zwölf Bereiche:

- Entwicklung der Gemeinde
- Verwaltung und Behörden
- Finanzen und Steuern
- Bildung
- Bau und Umwelt
- Versorgung und Entsorgung
- Verkehr
- Soziales, Gesundheit und Alter
- Öffentliche Sicherheit
- Gewerbe und Landwirtschaft
- Tourismus und Naherholung
- Vereine, Freizeit, Jugend und Kultur

Gemeindeschreiber Philipp Suhner hat im Übrigen kürzlich seine Management-Weiterbildung erfolgreich abschliessen und sein Diplom «Executive Master of Business Administration FHO» in Empfang nehmen können. Seine Diplomarbeit zur Erarbeitung eines Leitbildes für die Gemeinde Lutzenberg wurde mit der hervorragenden Note 6,0 bewertet. Der Gemeinderat Lutzenberg gratuliert Philipp Suhner zu diesem Erfolg und freut sich auf den weiteren Leitbildprozess in der Gemeinde.

Erwin Ganz

Markus Traber, Charly Alder und Hans Dörig diskutieren über das Leitbild (v.l.n.r.).

Angebotsverbesserung ÖV in Wienacht-Tobel

Die Gemeinde Lutzenberg sucht zur Zeit nach einer Lösung, den öffentlichen Verkehr im Dorfteil Wienacht-Tobel zu verbessern. Das Angebot der Züge nach Rorschach bzw. Heiden kann tagsüber mit dem Stundentakt als gut bezeichnet werden. Am späten Abend besteht jedoch Handlungsbedarf.

Während in Haufen-Brenden der Postauto-Betrieb bis um 1.00 Uhr nachts aufrecht erhalten wird, fährt in Wienacht der letzte Zug der Rorschach-Heiden-Bergbahn um 21.50 Uhr nach Heiden. Gerade am Wochenende (Freitag- und Samstagnacht) wäre eine spätere Verbindung von Heiden bzw. Rorschach wünschenswert.

Die verschiedenen Möglichkeiten werden nun abgeklärt (Postauto, RHB, Sammeltaxi). Vorschläge und Anregungen zu diesem Thema nimmt die Gemeindeverwaltung gerne entgegen.

Jürg Wehrle

Der neue Fahrplan 2010 ist abholbereit!

Gratis am Schalter Ihrer Gemeinde oder bei der nächsten Verkaufsstelle.
Infos, Verkaufsstellenliste: ostwind.ch

Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für das Jahr 2010

Aufgrund des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG) werden den Versicherten in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen Prämienverbilligungen für die obligatorische Krankenpflegeversicherung gewährt. Durch die Verbilligung der Prämien soll den anspruchsberechtigten Personen ein angemessener Versicherungsschutz zu finanziell tragbaren Bedingungen gewährleistet werden.

Anspruchsberechtigung

Anspruch auf die Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden, wenn sie die Voraussetzungen der kantonalen Gesetzgebung erfüllen und einem vom Bund anerkannten Versicherer angeschlossen sind. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen Gesamtanspruch auf die Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2010. Die Prämien von Kindern und jungen Erwachsenen in Ausbildung werden für untere und mittlere Einkommen zu 100 Prozent verbilligt.

Neuer Ablauf

Die Antragsformulare müssen wie bisher ausgefüllt oder bei automatischer Zustellung kontrolliert und ergänzt werden. Die Antragsformulare werden zusammen mit einer Kopie der definitiven Berechnungsmitteilung (Staats- und Gemeindesteuern) oder Steuerrechnung für das Jahr 2008 und Kopien sämtlicher für das Jahr 2010 gültigen Krankenversicherer-Policen der Familie auf der AHV-Gemeindezweigstelle des Wohnortes eingereicht. Liegt noch keine definitive Steuerveranlagung für das Jahr 2008 vor, ist das Antragsformular ohne diese Beilage einzureichen. Sie kann nachgereicht werden. Ab Mai 2010 werden die notwendigen Daten der verarbeiteten Anträge durch die Ausgleichskasse Appenzell A.Rh. an die entsprechenden Krankenversicherer geschickt. Diese werden eine Anpassung der noch offenen Krankenkassen-Grundprämien vornehmen.

Antragsstellung/Frist

Die Antragsformulare müssen bis spätestens **31. März 2010** eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt. Personen, welche nicht automatisch einen Antrag zugestellt bekommen, können ein Formular bei der AHV-Gemeindezweigstelle beziehen oder auf unserer Website herunterladen: www.ahv-iv-ar.ch

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gerne Ihre AHV-Gemeindezweigstelle oder Sie finden detaillierte Informationen auf unserer Website: www.ahv-iv-ar.ch

Ausgleichskasse und IV-Stelle Appenzell A.Rh.

Gemeinderat Jürg Wehrle tritt zurück

Mit Schreiben vom **30. November 2009** hat Jürg Wehrle seinen Rücktritt aus dem Gemeinderat auf das Ende des Amtsjahres bekannt gegeben. Jürg Wehrle wurde im Jahr 2003 in den Gemeinderat gewählt und hat die Ressorts Handel, Gewerbe, Verkehr, Forst- und Landwirtschaft betreut.

Jürg Wehrle hat sich für verschiedene übergreifende Themen interessiert und eingesetzt. Speziell zu erwähnen ist die Erarbeitung des Corporate Design, die Redaktionsarbeit für das Fokus, die Organisation der Immomesse und der Einsatz für den Internetauftritt der Gemeinde.

Jürg Wehrle hat sich im Gemeinderat immer für weitsichtige und vernünftige Lösungen eingesetzt. Wir danken unserem Ratskollegen auch im Namen der Bevölkerung für seine konstruktive und kollegiale Art und wünschen ihm mehr Zeit für sein Privatleben und sein Geschäft.

Gemeinderat Lutzenberg

Zuzüger

September 2009

- . **Bernet, Emil Beat Josef**, Friedegg 285, 9426 Lutzenberg
- . **Zellweger-Lenggenhager, Emma Mimi**, Brenden 301, 9426 Lutzenberg
- . **Bickert-Enzler, Markus Peter**, Dorfhalde 150 Lutzenberg, 9425 Thal
- . **Bickert-Enzler, Maria Paula**, Dorfhalde 150 Lutzenberg, 9425 Thal

Oktober 2009

- . **Lechmann, Erika**, Gitzbüchel 473, 9426 Lutzenberg
- . **Popp, Samin**, Haufen 650, 9426 Lutzenberg
- . **Walli-Erhard, Séverine**, Brenden 305, 9426 Lutzenberg
- . **Walli, Michael**, Brenden 305, 9426 Lutzenberg
- . **Walli, Lukas**, Brenden 305, 9426 Lutzenberg
- . **Walli, Alexandra**, Brenden 305, 9426 Lutzenberg
- . **Sprunger, Roger**, Friedegg 285, 9426 Lutzenberg
- . **Beutler, Adrian**, Hof 601 Lutzenberg, 9425 Thal
- . **Kubisch, Thomas Heinz**, Tobel 564, 9405 Wienacht-Tobel
- . **Blaszczak, Marek**, Brenden 303, 9426 Lutzenberg
- . **Heimann, Tina**, Kapf 476, 9405 Wienacht-Tobel
- . **Büchi, Bruno Max**, Tobel 564, 9405 Wienacht-Tobel
- . **Inhelder, Johann Jakob**, Tobel 564, 9405 Wienacht-Tobel
- . **Schweitzer-Kühne, Olaf Ernst**, Büelachen 372, 9426 Lutzenberg
- . **Schweitzer-Kühne, Evelyn Rita**, Büelachen 372, 9426 Lutzenberg
- . **Schweitzer, Sascha**, Büelachen 372, 9426 Lutzenberg
- . **Schweitzer, Seline**, Büelachen 372, 9426 Lutzenberg
- . **Schweitzer, Samanta**, Büelachen 372, 9426 Lutzenberg
- . **Schweitzer, Simon**, Büelachen 372, 9426 Lutzenberg
- . **Schneider, Hansjörg**, Unterer Kapf 644, 9405 Wienacht-Tobel
- . **Lehmann, Christian**, Unterwienacht 577, 9405 Wienacht-Tobel

November 2009

- . **Amstad-Kühne, Martin**, Vorderbrenden 367, 9426 Lutzenberg
 - . **Amstad-Kühne, Chantal Yvonne**, Vorderbrenden 367, 9426 Lutzenberg
 - . **Suhar, Dominik Daniel**, Vorderbrenden 367, 9426 Lutzenberg
 - . **Suhar, Larissa Lara**, Vorderbrenden 367, 9426 Lutzenberg
 - . **Vetsch, Michèle**, Haufen 198, 9426 Lutzenberg
 - . **Kurer, Daniel**, Wienacht 11, 9405 Wienacht-Tobel
 - . **Bruderer, Daniela Maria Manuela**, Wienacht 11, 9405 Wienacht-Tobel
 - . **Rick, Christian Hermann**, Büelachen 373, 9426 Lutzenberg
 - . **Rohrer-Kuratle, Monika Margrit**, Hof 707 Lutzenberg, 9425 Thal
 - . **Rohrer, Nicole**, Hof 707 Lutzenberg, 9425 Thal
 - . **Horstmann, Raoul Harri**, Tobelmüli 464 Lutzenberg, 9425 Thal
 - . **Paramsothy, Jeevagan**, Brenden 342, 9426 Lutzenberg
- Einwohnerstand per 30. November 2009: **1 245 Einwohner**

Geburten

- . **Züst, Lia**, geboren am 4. Oktober 2009 in Heiden AR, Tochter des Züst, Peter und der Züst geb. Schirmer, Adeline, wohnhaft in Lutzenberg.
- . **Hohl, Larissa**, geboren am 13. Oktober 2009 in Heiden AR, Tochter des Hohl, Roland und der Hohl geb. Schnider, Brigitte, wohnhaft in Lutzenberg.
- . **Bentele, Alisha**, geboren am 5. November 2009 in Heiden AR, Tochter des Bentele, Rolf und der Bentele geb. Rudin, Susanne Manuela, wohnhaft in Wienacht-Tobel.

Trauungen

- . **Langenegger, Damian Ludwig** und **Langenegger geb. Weber, Claudia Anna**, wohnhaft in Lutzenberg AR, Trauung am 25. September 2009 in Lutzenberg AR.
- . **Fouda, Mohamed** und **Mayr, Waltraud**, wohnhaft in Lutzenberg AR, Trauung am 2. November 2009 in Rehetobel AR.

Todesfälle

- . **Fust, Georg Adolf**, gestorben am 11. Oktober 2009 in Lutzenberg AR, geboren 1927, wohnhaft gewesen in Lutzenberg.
- . **Künzler geb. Frei, Bertha**, gestorben am 13. Oktober 2009 in Lutzenberg AR, geboren 1917, wohnhaft gewesen in Lutzenberg.
- . **Sohm, Daniel**, gestorben am 13. November 2009 in Thal SG, geboren 1962, wohnhaft gewesen in Lutzenberg.

Unentgeltliche Rechtsauskunft des Appenzellischen Anwaltsverbandes

Der Anwaltsverband des Kantons Appenzell A.Rh. bietet jeweils am ersten Mittwoch des Monats eine unentgeltliche Rechtsauskunft an, welche auch die Bewohner der umliegenden Gemeinden in Anspruch nehmen können.

Ort: im Parterre des Gemeindehauses Heiden

Zeit: 17.00–18.30 Uhr

Die nächsten Termine sind: Mittwoch, 6. Januar 2010
Mittwoch, 3. Februar 2010
Mittwoch, 3. März 2010

Anmeldepflicht für Betriebsstätten

Natürliche Personen sind verpflichtet, jede Betriebsstätte im Kanton Appenzell Ausserrhoden beim Einwohneramt der entsprechenden Gemeinde zu melden (Art. 1 VO über die Niederlassung und den Aufenthalt von Schweizern). Falls Sie ein Geschäft führen und dieses bis heute dem Einwohneramt nicht gemeldet haben, bitten wir Sie, dies nachzuholen.

Juristische Personen sind in jedem Fall verpflichtet, Betriebsstätten im Kanton Appenzell Ausserrhoden beim Handelsregister zu melden, wenn diese einen Umsatz über CHF 100 000.00/Jahr erzielen. Für einzelne Branchen wie Inkasso, Treuhänder, etc., besteht die Meldepflicht, ungeachtet der Umsatzhöhe. Im Zweifelsfall setzen Sie sich mit Ihrem Berater oder mit der Kantonalen Steuerverwaltung Appenzell Ausserrhoden in Herisau in Verbindung.

AHV-Zweigstelle Lutzenberg

Wahltermine

Der Regierungsrat hat die Termine für die kantonalen und kommunalen Wahlen wie folgt festgelegt:

- **7. März 2010**
 1. Wahlgang kantonale Ergänzungswahlen
- **11. April 2010**
 2. Wahlgang kantonale Ergänzungswahlen
 1. Wahlgang kommunale Ergänzungswahlen
- **9. Mai 2010**
 2. Wahlgang kommunale Ergänzungswahlen

Gemäss Art. 42bis Abs. 2 des Gesetzes über die politischen Rechte sind Rücktritte aus dem Kantonsrat und aus kommunalen Behörden bis spätestens 31. Januar 2010 schriftlich der Gemeindekanzlei mitzuteilen. Aus Kommissionen und Arbeitsgruppen gilt die selbe Regelung.

Da Gemeinderat Jürg Wehrle auf das Ende des Amtsjahres 2009/2010 zurücktritt, ist bereits heute klar, dass Ergänzungswahlen in Lutzenberg stattfinden werden.

Gemeindekanzlei

Jungbürgerfeier

Am 6. November 2009 trafen sich eine Delegation des Gemeinderates mit den Jungbürgerinnen und Jungbürgern von Lutzenberg zu einem ungezwungenen Abend auf dem Bodensee. Gemeindepräsident Erwin Ganz motivierte die Jugendlichen, sich aktiv am politischen Geschehen zu beteiligen. Beim anschliessenden Nachtessen diskutieren die Teilnehmenden aktuelle Themen.

Gemeindekanzlei

Die neuen Jungbürgerinnen und Jungbürger (v.l.n.r.): Sascha Kamber, Hanna Zuber, Simon Graber, Andreas Camenzind, Marc Benz und Yannick Schöbi.

Handänderungen

August bis November 2009

(970a ZGB)

24. 8. 2009

Niederer Marcel, Rorschacherberg, Erwerb 29. 6. 2006, an Berchtold Robert und Berchtold-Halter Verena, Thal, Miteigentümer zu je ½, STWE-Parz. 5158, Miteigentumsanteil Nr. 10010, Hof, Lutzenberg

1. 9. 2009

Erbengemeinschaft Stauch Elsa, bestehend aus: Stauch Hans Peter, Winterthur und Stauch Richard, Heerbrugg, Gesamteigentum, Erwerb 7. 4. 1959, an Stauch Hans Peter, Winterthur und Stauch Richard, Heerbrugg, Miteigentümer zu je ½, Parz. 37: Wohnhaus Nr. 223, Gartenanlage, Haufen, Lutzenberg

24. 9. 2009

Niederer Marcel, Rorschacherberg, Erwerb 29. 6. 2006, an Müller Peter, St. Gallen, STWE-Parz. 5155, Miteigentumsanteil Nr. 10009, Hof, Lutzenberg

30. 9. 2009

Steiner Martin, Waldkirch, Erwerb 8. 2. 1994/11. 2. 2002 an Stadler Pius und Stadler Monika, Thal, Miteigentümer zu je ½, Parz. 360: Lagergebäude Nr. 356, Gartenanlage, übrige befestigte Flächen, Büelachen, Lutzenberg

7. 10. 2009

Einwohnergemeinde Lutzenberg, Lutzenberg, Erwerb 10. 7. 2009, an Messmer Alfred, Thal, Parz. 175: geschlossener Wald, Wege, Fuchsacker, Lutzenberg

7. 10. 2009

Messmer Alfred, Thal, Erwerb 22. 12. 2003, an Einwohnergemeinde Lutzenberg, Lutzenberg, Parz. 176: geschlossener Wald, Weg, Fuchsacker, Lutzenberg

7. 10. 2009

Einwohnergemeinde Lutzenberg, Lutzenberg, Erwerb 10. 7. 2009, an Messmer Alfred, Thal, 750 m² Boden von Parz. 176 an Parz. 175, Fuchsacker, Lutzenberg

12. 10. 2009

Kehl Berta, Lutzenberg, Erwerb 11. 9. 1971, an Balbi Nicola und Balbi Sandy, Kreuzlingen, Miteigentümer zu je ½, Parz. 87: Wohnhaus mit Anbau Nr. 268, Wiese, Weide, Gartenanlage, Strasse, Blatten, Lutzenberg

16. 10. 2009

Steiner-Hasler Olga, Rehetobel, Erwerb 19. 2. 1975, an Steiner Pius, Rehetobel, Parz. 143: fließendes Gewässer, geschlossener Wald, Wiese, Weide, Oberhof, Lutzenberg und Parz. 234: Wiese, Weide, Friedegg, Lutzenberg

20. 10. 2009

Stauch Hans Peter, Winterthur und Stauch Richard, Heerbrugg, Miteigentümer zu je ½, Erwerb 1. 9. 2009, an Graf Max, Lutzenberg, Parz. 37: Wohnhaus Nr. 223, Gartenanlage, Haufen, Lutzenberg

30. 10. 2009

Graf Peter, Wienacht-Tobel, Erwerb 15. 7. 2005, an Mattarel-Zweifel Hanna, Wienacht-Tobel, Parz. 690: Wohnhaus mit Garagenanbau Nr. 14, Gartenanlage, Wienacht, Wienacht-Tobel

5. 11. 2009

Radloff-In-Albon Imelda, Wienacht-Tobel, Erwerb 22. 12. 1987, an Chardon Daniel und Chardon-Kreuzer Petra, Au, Miteigentümer zu je ½, Parz. 658: Hotel Nr. 545, Strasse, Weg, Wiese, Weide, Gartenanlage, fließendes Gewässer, geschlossener Wald, übrige befestigte Flächen, Tolen, Wienacht-Tobel

10. 11. 2009

Vorburger-Lörtscher Barbara, Volketswil, Miteigentümerin zu ½, Erwerb 30. 1. 1998, an Vorburger Elmar, Lutzenberg, Alleineigentümer, Parz. 255: Wohnhaus Nr. 357, Remise Nr. 399, Gartenanlage, Strasse, übrige befestigte Fläche, Engelgass, Lutzenberg

KW
1-13

Lutzenberg
im Appenzellerland

Januar
Woche 1

Do-So 24.12.2009-03.01.2010 Primarschule/Kindergarten
Weihnachtsferien

Mo 04.01.2010 Primarschule/Kindergarten
Schulbeginn nach Weihnachtsferien

Mo 04.01. 20.15-22.00 Damenturnverein Lutzenberg
Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel

Di 05.01. 09.50-10.50 Frauen- und Männerturnen 50 +
Turnhalle Gitzbüchel

Di 05.01. 18.00-20.30 Gesundheitsturnen
Feuerwehrdepot Wienacht

Di 05.01. 20.15-22.00 Turnverein Wienacht
Turnen, Schulanlage Gitzbüchel

Mi 06.01. 20.00-22.00 Männerriege Lutzenberg
Turnen, Schulanlage Gitzbüchel

Do 07.01. 20.00-21.30 Turnverein Lutzenberg
Gymnastik, Schulanlage Gitzbüchel

Fr 08.01. 20.00-22.00 Turnverein Lutzenberg
Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel

Fr 08.01. 19.00-19.30 Abfall- und Entsorgungskommission
Christbaumannahme, Deponie Durchlass Gitzbüchel, Lutzenberg

Fr 08.01. 19.00 Verkehrsverein Wienacht/Lutzenberg, Gemeinde
Lutzenberg Neujahrsbegrüssung Tanne 55, Wienacht-Tobel

Januar
Woche 2

Mo 11.01. 20.15-22.00 Damenturnverein Lutzenberg
Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel

Di 12.01. 09.50-10.50 Frauen- und Männerturnen 50 +
Turnhalle Gitzbüchel

Di 12.01. 11.30 Seniorentreff Mittagessen, Hohe Lust, Lutzenberg

Di 12.01. 18.00-20.30 Gesundheitsturnen
Feuerwehrdepot Wienacht

Di 12.01. 20.15-22.00 Turnverein Wienacht
Turnen, Schulanlage Gitzbüchel

Mi 13.01. 20.00-22.00 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht
Vereinsübung, FW-Depot Wienacht

Mi 13.01. 20.00-22.00 Männerriege Lutzenberg
Turnen, Schulanlage Gitzbüchel

Do 14.01. 20.00-21.30 Turnverein Lutzenberg
Gymnastik, Schulanlage Gitzbüchel

Fr 15.01. 16.30-18.00 Hundesteuereinzug, Gemeindehaus

Fr 15.01. 19.00 Männerriege Lutzenberg HV, Hohe Lust, Lutzenberg

Fr 15.01. 20.00-22.00 Turnverein Lutzenberg
Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel

Januar
Woche 3

Mo 18.01. 20.15-22.00 Damenturnverein Lutzenberg
Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel

Di 19.01. 09.50-10.50 Frauen- und Männerturnen 50 +
Turnhalle Gitzbüchel

Di 19.01. 18.00-20.30 Gesundheitsturnen
Feuerwehrdepot Wienacht

Di 19.01. 20.15-22.00 Turnverein Wienacht
Turnen, Schulanlage Gitzbüchel

Mi 20.01. 20.00-22.00 Männerriege Lutzenberg
Turnen, Schulanlage Gitzbüchel

Do 21.01. 20.00-21.30 Turnverein Lutzenberg
Gymnastik, Schulanlage Gitzbüchel

Januar
Woche 3

Do 21.01. 09.00-11.00 Mütter-/Väterberatung pro juventute
Appenzeller Vorderland, Telefonsprechstunden: Montag, Mittwoch
und Freitag, 08.00-09.00 Uhr, Telefon 071 740 02 85

Gemeindehaus Lutzenberg, nur auf telefonische Voranmeldung

Fr 22.01. 20.00-22.00 Turnverein Lutzenberg
Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel

Januar
Woche 4

Mo 25.-29.01. Primarschule 5. und 6. Klasse Skilager

Mo 25.01. 20.15-22.00 Damenturnverein Lutzenberg
Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel

Di 26.01. 09.50-10.50 Frauen- und Männerturnen 50 +
Turnhalle Gitzbüchel

Di 26.01. 18.00-20.30 Gesundheitsturnen
Feuerwehrdepot Wienacht

Di 26.01. 20.00 Monatsjass, Hohe Lust, Lutzenberg

Di 26.01. 20.00-22.00 Turnverein Wienacht
Training in der Turnhalle Gitzbüchel

Mi 27.01. 20.00-22.00 Männerriege Lutzenberg
Turnen, Schulanlage Gitzbüchel

Do 28.01. 20.00-21.30 Turnverein Lutzenberg
Gymnastik, Schulanlage Gitzbüchel

Fr 29.01. 20.00-22.00 Turnverein Lutzenberg
Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel

Februar
Woche 5

Mo 01.02. 20.15-22.00 Damenturnverein Lutzenberg
Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel

Di 02.02. 09.50-10.50 Frauen- und Männerturnen 50 +
Turnhalle Gitzbüchel

Di 02.02. 18.00-20.30 Gesundheitsturnen
Feuerwehrdepot Wienacht

Di 02.02. 20.00-22.00 Turnverein Wienacht
Training in der Turnhalle Gitzbüchel

Mi 03.02. 20.00-22.00 Männerriege Lutzenberg
Turnen, Schulanlage Gitzbüchel

Do 04.02. 20.00-21.30 Turnverein Lutzenberg
Gymnastik, Schulanlage Gitzbüchel

Fr 05.02. 19.30 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht
Hauptversammlung, Rest. Hohe Lust

Fr 05.02. 20.00-22.00 Turnverein Lutzenberg
Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel

Februar
Woche 6

Mo 08.02. 20.15-22.00 Damenturnverein Lutzenberg
Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel

Di 09.02. 09.50-10.50 Frauen- und Männerturnen 50 +
Turnhalle Gitzbüchel

Di 09.02. 11.30 Seniorentreff Mittagessen, Hohe Lust, Lutzenberg

Di 09.02. 18.00-20.30 Gesundheitsturnen
Feuerwehrdepot Wienacht

Di 09.02. 20.00-22.00 Turnverein Wienacht
Training in der Turnhalle Gitzbüchel

Mi 10.02. 20.00-22.00 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht
Vereinsübung, FW-Depot Wienacht

Mi 10.02. 20.00-22.00 Männerriege Lutzenberg
Turnen, Schulanlage Gitzbüchel

Do 11.02. 20.00-21.30 Turnverein Lutzenberg
Gymnastik, Schulanlage Gitzbüchel

Fr 12.02. 20.00-22.00 Turnverein Lutzenberg
Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel

Februar
Woche 7

Mo 15.02. 20.15–22.00 Damenturnverein Lutzenberg
Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel

Di 16.02. 09.50–10.50 Frauen- und Männerturnen 50 +
Turnhalle Gitzbüchel

Di 16.02. 18.00–20.30 Gesundheitsturnen
Feuerwehrdepot Wienacht

Di 16.02. 20.00–22.00 Turnverein Wienacht
Training in der Turnhalle Gitzbüchel

Mi 17.02. Tell-TEX, SoliTex Kleider- und Schuhsammlung

Mi 17.02. 20.00–22.00 Männerriege Lutzenberg
Turnen, Schulanlage Gitzbüchel

Mi 18.02. 20.00–22.00 Männerriege Lutzenberg
Turnen, Schulanlage Gitzbüchel

Do 18.02. 09.00–11.00 Mütter-/Väterberatung pro juventute
Appenzeller Vorderland, Telefonsprechstunden: Montag, Mittwoch
und Freitag, 08.00–09.00 Uhr, Telefon 071 740 02 85
Gemeindehaus Lutzenberg, nur auf telefonische Voranmeldung

Fr 19.02. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg
Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel

Fr 19.02. 20.00 **Traditioneller Maskenball Hohe Lust, Lutzenberg**

Februar
Woche 8

**Mo 22.02. 19.00–20.00 Abfall- und Entsorgungskommission
Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll beim Parkplatz
Post, Wienacht**

Mo 22.02. 20.15–22.00 Damenturnverein Lutzenberg
Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel

Di 23.02. 18.00–20.30 Gesundheitsturnen
Feuerwehrdepot Wienacht

**Di 23.02. 19.00–21.00 Abfall- und Entsorgungskommission
Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll beim Gemeindehaus**

Di 23.02. 20.00 **Monatsjass, Hohe Lust, Lutzenberg**

Di 23.02. 20.00–22.00 Turnverein Wienacht
Training in der Turnhalle Gitzbüchel

Mi 24.02. Papiersammlung

**Mi 24.02. 20.00 Kranken- und Heimpflege (Spitex) Thal-Lutzen-
berg, Hauptversammlung, Saal Restaurant Ochsen, Thal**

Mi 24.02. 20.00–22.00 Männerriege Lutzenberg
Turnen, Schulanlage Gitzbüchel

Do 25.02. 19.00 Damenturnverein Lutzenberg
HV, Restaurant Landhaus

Do 25.02. 20.00–21.30 Turnverein Lutzenberg
Gymnastik, Schulanlage Gitzbüchel

Fr 26.02. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg
Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel

Sa 27.02.–07.03. Primarschule / Kindergarten Sportferien

März
Woche 9

Mo 01.03. 20.15–22.00 Damenturnverein Lutzenberg
Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel

Di 02.03. 09.50–10.50 Frauen- und Männerturnen 50 +
Turnhalle Gitzbüchel

Di 02.03. 18.00–20.30 Gesundheitsturnen
Feuerwehrdepot Wienacht

Di 02.03. 20.00–22.00 Turnverein Wienacht
Training in der Turnhalle Gitzbüchel

Mi 03.03. 20.00–22.00 Männerriege Lutzenberg
Turnen, Schulanlage Gitzbüchel

Do 04.03. 20.00–21.30 Turnverein Lutzenberg
Gymnastik, Schulanlage Gitzbüchel

Fr 05.03. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg
Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel

Sa/So 06./07.03. Abstimmungswochenende

März
Woche 10

**Mo 08.03. Primarschule/Kindergarten
Schulbeginn nach Sportferien**

Mo 08.03. 20.15–22.00 Damenturnverein Lutzenberg
Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel

Di 09.03. 09.50–10.50 Frauen- und Männerturnen 50 +
Turnhalle Gitzbüchel

Di 09.03. 11.30 **Seniorentreff Mittagessen, Hohe Lust, Lutzenberg**

Di 09.03. 18.00–20.30 Gesundheitsturnen
Feuerwehrdepot Wienacht

Di 09.03. 20.00–22.00 Turnverein Wienacht
Training in der Turnhalle Gitzbüchel

März
Woche 10

Mi 10.03. 20.00–22.00 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht
Vereinsübung, Spital Heiden

Mi 10.03. 20.00–22.00 Männerriege Lutzenberg
Turnen, Schulanlage Gitzbüchel

Do 11.03. 20.00–21.30 Turnverein Lutzenberg
Gymnastik, Schulanlage Gitzbüchel

Fr 12.03. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg
Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel

März
Woche 11

Mo 15.03. 20.15–22.00 Damenturnverein Lutzenberg
Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel

Di 16.03. 09.50–10.50 Frauen- und Männerturnen 50 +
Turnhalle Gitzbüchel

Di 16.03. 18.00–20.30 Gesundheitsturnen
Feuerwehrdepot Wienacht

Di 16.03. 20.00–22.00 Turnverein Wienacht
Training in der Turnhalle Gitzbüchel

Mi 17.03. 20.00–22.00 Männerriege Lutzenberg
Turnen, Schulanlage Gitzbüchel

Do 18.03. 09.00–11.00 Mütter-/Väterberatung pro juventute
Appenzeller Vorderland, Telefonsprechstunden: Montag, Mittwoch
und Freitag, 08.00–09.00 Uhr, Telefon 071 740 02 85
Gemeindehaus Lutzenberg, nur auf telefonische Voranmeldung

Do 18.03. 20.00–21.30 Turnverein Lutzenberg
Gymnastik, Schulanlage Gitzbüchel

Fr 19.03. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg
Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel

Sa 20.03. 10.00 **Marathonjass, Hohe Lust, Lutzenberg**

Fr–So 19.03.–21.03. Gemeindeverwaltung Immo-Messe, St.Gallen

März
Woche 12

Mo 22.03. 20.15–22.00 Damenturnverein Lutzenberg
Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel

Di 23.03. 09.50–10.50 Frauen- und Männerturnen 50 +
Turnhalle Gitzbüchel

Di 23.03. 18.00–20.30 Gesundheitsturnen
Feuerwehrdepot Wienacht

Di 23.03. 20.00–22.00 Turnverein Wienacht
Training in der Turnhalle Gitzbüchel

Mi 24.03. 20.00–22.00 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht
Alarmsamariterübung, FW-Depot Lutzenberg

Mi 24.03. 20.00–22.00 Männerriege Lutzenberg
Turnen, Schulanlage Gitzbüchel

Do 25.03. 20.00–21.30 Turnverein Lutzenberg
Gymnastik, Schulanlage Gitzbüchel

Fr 26.03. 19.00–22.00 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht
Nothilfekurs, 1. Teil, Schulhaus Gitzbüchel

Fr 26.03. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg
Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel

Fr 26.03. Chue Lee Konzert, Hohe Lust, Lutzenberg

Sa 27.03. 08.00–12.00 / 13.00–16.00 Samariterverein
Lutzenberg-Wienacht
Nothilfekurs, 2. Teil Schulhaus Nothilfekurs; 3. Teil, Gitzbüchel

März
Woche 13

**Mo 29.03. 19.00–20.00 Abfall- und Entsorgungskommission
Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll beim Parkplatz
Post, Wienacht**

Mo 29.03. 20.15–22.00 Damenturnverein Lutzenberg
Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel

Di 30.03. 09.50–10.50 Frauen- und Männerturnen 50 +
Turnhalle Gitzbüchel

Di 30.03. 18.00–20.30 Gesundheitsturnen
Feuerwehrdepot Wienacht

**Di 30.03. 19.00–21.00 Abfall- und Entsorgungskommission
Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll beim Gemeindehaus**

Di 30.03. 20.00 **Monatsjass, Hohe Lust, Lutzenberg**

Di 30.03. 20.00–22.00 Turnverein Wienacht
Training in der Turnhalle Gitzbüchel

Mi 31.03. 20.00–22.00 Männerriege Lutzenberg
Turnen, Schulanlage Gitzbüchel

Bewilligte Projekte September bis November 2009

- . Leuenberger Tanja, Hellbüchel 248, 9426 Lutzenberg
Hasenstall, Carport und Umzäunungen, Parz. Nr. 55, Hellbüchel
- . Egli Hansjörg, Oberfeld 32, 9425 Thal
Projektänderung Mehrfamilienhaus, Parz. Nr. 710, Tan
- . Rohner Markus und Karin, Haufen, 213, 9426 Lutzenberg
Ersatz Ölheizung durch Gasheizung, Sonnenkollektoren auf Dach integriert, Parz. Nr. 456, Haufen
- . Bereiter Eva, Erlenstr. 90, 8832 Wollerau
Ersatz Ölheizung durch Gasheizung, Parz. Nr. 526, Tobel
- . Hofer Thomas und Beatrice, Fuchsacker 279, 9426 Lutzenberg
Ersatz Gasheizung inkl. Aussenkamin, Parz. Nr. 170, Fuchsacker
- . Rohner Markus und Karin, Haufen 213, 9426 Lutzenberg
Kaminofen inkl. Abgasanlage, Parz. Nr. 456, Haufen
- . Wüest Charles, Hof 157, Lutzenberg, 9425 Thal
Ersatz Gasheizung inkl. Aussenkamin, Parz. Nr. 123, Hof
- . Schweizer Marcel und Eveline, Hof 605, Lutzenberg, 9425 Thal
Mauer mit Steinkörben Parz. Nrn. 420 und 445, Hof
- . Kunert Wolfgang und Irene, Haufen 511, 9426 Lutzenberg
Carport/Anbau Wohnküche, Parz. Nr. 39, Haufen
- . Krapf Othmar und Cornelia, Brenden 309, 9426 Lutzenberg
Gartenmauer, Parz. Nr. 219, Brenden
- . Inauen Ramon, Tobel 112, 9405 Wienacht-Tobel
Ersatz Heizung, Parz. Nr. 522, Tobel
- . Baumann Beat, Haufen 214, 9426 Lutzenberg
Terrasse mit Stützmauer, Parz. Nr. 75, Haufen
- . Nussbaum Christian und Zeller Nussbaum Andrea, Grund 386, 9405 Wienacht-Tobel
Ersatz Ölheizung durch Luft/Wasser-Wärmepumpe, Parz. Nr. 596, Grund
- . Schwarz Ivonne, Wienacht 15, 9405 Wienacht-Tobel
Neubau zweier Fertiggaragen, Parz. Nr. 691, Wienacht
- . Egli Hansjörg, Oberfeld 32, 9425 Thal
Fotovoltaik- und Solaranlage, Parz. Nr. 710, Tan
- . Gabathuler Esther, Gruebstr. 6, 9424 Rheineck
Neubau Einfamilienhaus mit angebauter Garage, Parz. Nr. 308, Hof
- . Hochbauamt des Kantons St.Gallen, Lämmlisbrunnensstrasse 54, 9001 St.Gallen
Zweckänderung/Nutzungsänderung in Durchgangszentrum für Asylbewerber / Renovation/Sanierung / Anbau Fluchttreppe / neue Öltankanlage, Parz. Nr. 700, Landegg
- . Geiger Astrid, Oberhof 185, 9426 Lutzenberg
Ersatz Heizung mit neuem Aussenkamin, Parz. Nr. 148, Oberhof
- . Schweizer Marcel und Eveline, Hof 605, Lutzenberg, 9425 Thal
Ersatz Heizung, Parz. Nr. 445, Hof
- . Bauder Daniel und Denise, Haufen 199, 9426 Lutzenberg
Dämmung und Fassadenverkleidung mit Eternit, Parz. Nr. 89, Haufen
- . Leuenberger Tanja, Hellbüchel 248, 9426 Lutzenberg
Projektänderung Hundehütte, Sitzplatz, Gartenhaus, Parz. Nr. 55, Hellbüchel
- . Gemeinde Lutzenberg, Wasserversorgung, Gitzbüchel 192, 9426 Lutzenberg
Neubau Reservoir Fuchsacker, Parz. Nr. 176, Fuchsacker

Wir gratulieren

90. Geburtstag

Frieden geb. Würzer, Martha, Betreuungs-Zentrum, Regionales Pflegeheim, 9410 Heiden
15. Februar 1920

80. Geburtstag

Ziegler, Walter, Unterwienacht 32, 9405 Wienacht-Tobel
29. Januar 1930

Neujahrsbegrüssung

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner
Zuerst wünschen wir Ihnen viel Glück, Gesundheit und Zufriedenheit im neuen Jahr.

Zum neuen Jahr lädt der Gemeinderat Lutzenberg in Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverein Wienacht alle Einwohnerinnen und Einwohner herzlich zur Neujahrsbegrüssung ein. Sie findet am **Freitag, 8. Januar 2010** im Schulhaus Tanne 55, 9405 Wienacht-Tobel, **um 19.00 Uhr** statt. Wir freuen uns auf ein gemütliches Beisammensein bei einem Apéro und Imbiss.

Gemeinderat Lutzenberg

Das Abstimmungsbüro

Einige Male im Jahr können die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Schweiz abstimmen und wählen. In der Gemeinde Lutzenberg gibt es zwei Stimmlokale, an denen man an die Urne gehen und abstimmen kann: Im Gemeindehaus in Lutzenberg und im Schulhaus in Wienacht-Tobel.

Neben der Urnenabstimmung kann man auch brieflich abstimmen. Die Stimmlokale sind am Abstimmungswochenende wie folgt geöffnet:

- **Gemeindehaus Lutzenberg**
Samstag 08.00–19.00 Uhr, Sonntag 9.00–10.30 Uhr
- **Schulhaus Tanne Wienacht**
Samstag 19.00–20.00 Uhr, Sonntag 8.30–10.00 Uhr

Philipp Suhner, Esther Plüss, Doris Herzig, Werner Hengartner, Daniel Schöbi und Clara Koller (v.l.n.r.). Auf dem Bild fehlt Josef Eugster.

Das Stimmlokal in Wienacht wird von Clara Koller-Thoma und Werner Hengartner betreut, in Lutzenberg arbeiten Antoinette Berger, Esther Plüss, Daniel Schöbi sowie Josef Eugster als Ersatzmitglied. Für das Auszählen kommen Doris Herzig und Philipp Suhner von der Gemeindeverwaltung dazu.

Zur Urnenabstimmung muss neben dem kleinen Couvert mit den Stimmzetteln drin auch der Stimmrechtsausweis vorgewiesen werden können. Pro Person darf man maximal zwei Abstimmungsunterlagen in die Urne werfen. Bei der brieflichen Abstimmung sind folgende Dinge zu beachten: Die Stimm- und Wahlzettel müssen in das kleine Couvert gelegt und dies zugeklebt werden. Dieses Couvert kommt zusammen mit dem Stimmausweis in das grosse Couvert. Dieses kann man frankiert per Post schicken oder in den Gemeindebriefkasten legen.

Zu sechst werden die Couverts am Sonntag, nach Schliessung der Stimmlokale geöffnet, auf ihre Gültigkeit geprüft und anschliessend ausgezählt. Nach dreimaliger Überprüfung des Resultates, wird dieses nach Herisau übermittelt.

Die Resultate können auf der Internetseite www.lutzenberg.ch eingesehen werden oder über die Informationsnummer der Gemeindeverwaltung (071 886 70 87) ab 12 Uhr abgehört werden.

Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger nutzen Sie Ihr Stimm- und Wahlrecht!

Clara Koller-Thoma
Präsidentin des Abstimmungsbüros

Hundesteuereinzug

Polizeiposten Heiden (ganzer Januar 2010)

Montag	09.00–12.00
Dienstag	09.00–12.00 14.00–17.00
Mittwoch	13.30–16.00
Donnerstag	09.00–12.00
Freitag	14.00–17.00
Samstag	10.00–12.00

Sitzungszimmer Gemeindehaus Lutzenberg

15. Januar 2010 16.30–18.00

Polizeiposten Walzenhausen (ganzer Januar 2010)

Montag	14.00–16.00
Mittwoch	16.30–18.00
Samstag	08.00–09.30

Die Steuern betragen CHF 100.00 für den ersten und CHF 200.00 für jeden weiteren Hund im gleichen Haushalt. Landwirte, die eine Eigenbewirtschaftung betreiben, bezahlen CHF 50.00 für den ersten Hund. Die Mitteilung der Mikrochip-Nummer ist zwingend erforderlich. Für verspätetes Hundelösen wird ab dem 1. Februar 2010 eine Mahngebühr von CHF 5.00 eingezogen. Beachten Sie bitte die Publikationen der Kantonspolizei von Appenzell A.Rh. in der Tagespresse.

Kantonspolizei Appenzell A.Rh.

Dorfstrasse 4, 9425 Thal, Tel. 071 888 29 53

Hausgemachte Spezialitäten

- Verschiedene Ravioli
- Käseschnitten
- Chäschrüechli
- Quick-Fondue (Fondue aus frischem Käse mit allen Zutaten bereits drin)

Diese Produkte sind rein natürlich und enthalten keine Konservierungsmittel und keine Zusatzstoffe.

- Salatsaucen französisch und italienisch

Für unsere Hausspezialitäten verwenden wir nur auserlesene Zutaten.

Raclettekäse

Jetzt aktuell: Wählen Sie aus dem gepflegten Raclette-Angebot Ihre Liebessorten: Nature, Pfeffer, Knobli, Paprika, Diabolo, Rauch, Weisswein, Speck, Walliser.

Wir sind für Sie da:

Mo - Fr 0730 - 1215 1500 - 1830
Sa 0730 - 1500 durchgehend
 Mittwochnachmittag geschlossen

Speziell für Sie: Früchte und Gemüse, Lotto/Lose, Getränkemarkt, Hauslieferdienst

Innovation

in der Appenzeller Druckerei

Appenzeller Druckerei

Appenzeller Medienhaus AG
 Kasernenstrasse 64
 Postfach 61
 CH-9101 Herisau

Die Partnerschaft, die Vertrauen schafft.

Raiffeisenbank Unteres Rheintal

Geschäftsstellen:
 9424 Rheineck und 9430 St. Margrethen

Tel. 071 747 12 12

Fax 071 747 12 22

unteres-rheintal@raiffeisen.ch

Wir machen den Weg frei

RAIFFEISEN

holzdesign ag
fisch

www.fischholzdesign.ch

9427 Wolfhalden - tel. 071 891 13 66

Klopf auf Holz!

So sagt man doch, wenn man sich Glück wünscht.
 Auch wir wünschen Ihnen Glück im neuen Jahr.
 Und... mit uns zu bauen, ist keine Glückssache. Wir klopfen das Holz nicht nur, wir bearbeiten es so lange, bis es Ihnen gefällt.

die schreinerei für kreativen innenausbau.

NEU IN WOLFHALDEN!

tschu-tschu

Flexible Kinderkrippe Wolfhalden

Kinderbetreuung schon ab 1 Stunde!

Termine, aber noch keinen Babysitter? Dann sind wir die Richtigen!

Schauen sie doch einfach vorbei oder rufen sie uns an: 079 858 21 92

Dorf 5 (beim Kirchplatz) · 9427 Wolfhalden AR · www.tschu-tschu.ch · info@tschu-tschu.ch

 Langenegger Heizungen

Oberbrenden 764, 9426 Lutzenberg

Damian Langenegger

Oberbrenden 764
 9426 Lutzenberg

Natel: 079 407 26 34

Telefon: 071 888 00 28

Telefax: 071 888 03 18

e-mail: info@langenegger-heizungen.ch

www.langenegger-heizungen.ch

Im Spielparadies Lutzenberg

Risiko, 4 gewinnt, Diamantensuche, Tabu, Dog, Take it easy, Schach, Yazzi, Monopoly, Spiel des Lebens, Jasskarten, Memory – alle diese Spiele und noch viel mehr konnten die Schüler und Schülerinnen des Schulhauses Gitzbüchel in Lutzenberg miteinander ausprobieren und tagelang spielen.

Nach einem gemeinsamen Einstieg in der Turnhalle mit einem riesigen Erdball übten sich die Kinder in Schach, Karten spielen und Yazzi. Die so ausgebildeten «Experten» führten am nächsten Tag ihre MitspielerInnen in die Geheimnisse der erlernten Spiele ein. Am Mittwoch wurde in Gruppen das Riesenmemory von Walzenhausen in der Turnhalle gespielt und an einem Foto-OL das Wissen über die eigene Gemeinde getestet. Zum Schluss haben alle den Weg zum Ziel wieder gefunden.

«Miteinander spielen» war das Motto dieser Woche und wurde auch so in die Tat umgesetzt – die Grossen spielten mit den Kleinen und die Kleinen mit den Grossen. Natürlich musste auch das Durchhalten und Verlieren geübt werden. Damit dies klappte, durfte das Lehrerinnenteam auf viele geübte SpielerInnen zurückgreifen, die uns tatkräftig unterstützt haben. Weiter haben wir beobachtet, dass spannenderweise die alten Spiele, wie Dominosteine, Schach oder Monopoly richtige Renner waren und so gar nichts von verstaubten Ladenhütern an sich hatten.

Das Schulhaus wird zum Casino

Donnerstagsmorgen, 8 Uhr. Der Schuleingang ist mit einem blauen Band versperrt, die Kinder vom Kindergarten bis zur 6. Klasse stehen davor und warten gespannt bis sie eingelassen werden. Sie werden von einer Croupierdame freundlich begrüsst und über Ablauf und Regeln des Casinos aufgeklärt. Unter den Jacken lugt hie und da ein weisser Hemdkragen hervor oder es lässt sich ein schmales Kleid darunter erahnen. In einem feierlichen Akt wird das Band durchgeschnitten, die Securitymänner positionieren sich links und rechts des Eingangs und prüfen mit aufmerksamem Blick, ob der Dresscode auch eingehalten wird. Eingelassen wird nämlich nur, wer chic angezogen ist. Drinnen werden die Kinder von den verschiedenen Croupiers, ebenfalls sehr elegant gekleidet, in Empfang genommen und mit Spielkarten versorgt.

Das Spiel kann beginnen ...

Eine unermessliche Vielfalt an Spielen gehört zum Angebot. In jeder Spielhöhle herrscht ein anderes Thema vor. In einem werden zum Beispiel vor allem Karten gemischt, in einem andern laden Brettspiele zum Verweilen ein, im dritten sind die besten Strategien gefragt, etc. Und damit die Gelenke beim langen Sitzen nicht einrosten, stehen in der Turnhalle, mit Twister betitelt, Bewegungsspiele zur Verfügung. Kein Casino ohne Roulette, selbstverständlich darf gezockt werden. «Faites vos jeux!» und «Rien ne va plus!» tönt es aus diesem Zimmer. Wer zwischendurch eine Erfrischung benötigt, wird von der Bardame Lydia hinter der Sirupbar freundlich bedient.

Wer selbst das Casino besuchte und mal einen Blick in die verschiedenen Spielhöhlen geworfen hat, kann nur bestätigen, wie konzentriert, friedlich und gelassen die Atmosphäre war.

Es hat einfach Spass gemacht – vielen Dank an alle, die so tatkräftig mitgeholfen haben!

*Brigitte Koch-Kern und
Annette Bossart*

«I bi mit mim Räbeliechtli underwägs hüt zNacht...»

Am milden Donnerstagabend, 12. November 2009 sangen 54 Kinder wunderschön ihre Räbeliechtli-Lieder auf der Schulhausstiege. Der Umzug führte in den Haufen und zurück zum Schulhaus, wo sich die Kinder auf die Hotdog freuten, die Andrea Zeller Nussbaum, Monika Traber, Claudia Langenegger, Myrtha Brülisauer und Antoinette Berger vom Frauenverein verteilten. Wir bedanken uns bei Regina und Fredi Steiner, die die Würstchen mit Brot für alle Räbeliechtlikinder spendiert haben!

Monica Stieger Kamber

Kiesel, Sand und Glitzersteine

Unsere Kindergartengruppe zählt nun 17 Kinder und die Steinsammlung ist grösser geworden. Ein herzliches Dankeschön an Christoph Fuchs, Modellbauer in Vorderbrenden. Wir durften bei ihm Steinkunst sehen und fühlen, Hammer und Meissel ausprobieren. In sein «Museum» (Kindermund) traten die Kinder ehrfürchtig ein und erkennen seither überall «seine Kuhfüdli».

Die Besichtigung des Steinbruchs hat steinharte Eindrücke hinterlassen. Die Steinblöcke sind gigantisch gross, die abgeschnittenen Flächen glatt geschliffen und die Maschinen riesig. Mutige Kinder durften sich in die Führerkabine des Schaufelbaggers setzen und eine Runde drehen. Herr Bärlocher erklärte kindgerecht und liess uns auch in die Steinhauerei gucken. Alle Fragen beantwortete er geduldig und entschuldigte sich sogar für den sandsteinmatschigen Boden.

Für unsere Spiel-Mäusemauer durfte jedes Kind einen flachen Sandstein mit zum Kiga nehmen und eine schöne Broschüre mit nach Hause.

Monika Stieger Kamber

Kurzenberger Cup am 09.09.09

Gelungen war nicht nur das Datum! Bei besten Bedingungen haben die Mittelstufenklassen der Gemeinden Heiden, Lutzenberg und Wolfhalden einen sportlich-gemeinschaftlichen Anlass erlebt. Nach einer fröhlichen Wanderung trafen sich die Schülerscharen im Gebiet Oedlehn und absolvierten den Kurzenberger-Lauf. 180 Kinder sind auf der noch taunassen Wiese in Vierergruppen über eine etwa 100 Meter lange Naturbahn gesprintet. Wer wollte, konnte schon bald seine Wurst braten, im Wald spielen oder die Hauptsache: Die Sprinter und Sprinterinnen lauthals anfeuern! Kurz vor elf Uhr waren der schnellste Kurzenberger und die schnellste Kurzenbergerin erkoren: Aisha Tinner aus Wolfhalden und Manuel Fischer aus Heiden nahmen unter grossem Applaus die Medaille in Empfang. Schon bald mussten sich die drei Schülerscharen auf den Heimweg machen.

Entstanden ist die Idee zu dieser Veranstaltung, als ein Lehrer und eine Lehrerin nach einem kulturhistorischen Anlass zum Thema Kurzenberg miteinander plauderten, was schliesslich dazu führte, dass sie alle Mittelstufenlehrer und -lehrerinnen motivieren konnten, mitzumachen. Rasch waren die Aufgaben verteilt und ein eindrücklicher Mittwochmorgen bleibt als Erinnerung zurück. Wer weiss, vielleicht findet er ja nächstes Jahr wieder statt!

A. Nadler,

Mittelstufe tipiti Heiden

Seniorenausflug auf die Insel Mainau

Auch dieses Jahr lud der Frauenverein Lutzenberg-Wienacht die Seniorinnen und Senioren zum traditionellen Ausflug ein. Am 8. September bestiegen denn auch 39 gutgelaunte Ausflüglerinnen und Ausflügler bei herrlichem Spätsommerwetter den beim Restaurant «Hohe Lust» bereitstehenden Car vom Reiseunternehmen Künzler-Messmer, Walzenhausen.

Nach der humorvollen Begrüssung durch Antonia Lehner ging's vergnügt durch eine wunderschöne Landschaft mit üppig behangenen Obstbäumen, sauber herausgeputzten Riegelbauten und phantastischem Fernblick auf die Dörfer und Städte am deutschen Bodenseeufer nach Kreuzlingen – Konstanz zum Ausflugsziel Insel Mainau.

Angeregte Gespräche, durchmischt mit lustigen Witzeleien sorgten auf der kurzweiligen Fahrt für viel Stimmung. Auf der Blumeninsel angekommen, verlockte bereits der «Mainau-Treff» zum verweilen, für die Lutzenberger Seniorinnen und Senioren aber stand vorerst ein Inselrundgang an. Wer wollte, konnte

den Shuttle-Bus besteigen oder sich mit Ponykutschen chauffieren lassen.

Anziehungspunkte waren natürlich der Roseninformationsgarten, die in herrlichen Farben leuchtenden Dahlienfelder, das Palmenhaus, wo unter einer schützenden Glaskonstruktion mehr als 20 Palmenarten wachsen und das Schmetterlingshaus, wo Hunderte von farbenprächtigen und seltenen Faltern frei zwischen den Besuchern

herumfliegen. Aber auch das riesige Sortiment an Beetpflanzen und die kunstvoll gefertigten Blumenfiguren liessen das Herz jeden Blumenfreundes höher schlagen. Im Anschluss an den imposanten Rundgang nutzte man die Gelegenheit, Kaffee und Kuchen oder ein kühles Bier zu geniessen. Und wer am See entlang spazierte, wurde mit einer traumhaften Aussicht auf die zum greifen nahen Österreicher Alpen belohnt.

Beeindruckt von der vielfältigen Pflanzenwelt und der Gastlichkeit bestieg die frohgelaunte Schar gegen Abend wieder den Reisebus zur Heimfahrt. Nach dem Vesperhalt im Hotel «Seegarten» in Arbon ging's zurück in die heimatlichen Gefilde. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren um ein ganz besonderes Erlebnis, aber auch um viele Tipps über die Haltung und Pflege einheimischer und exotischer Gewächse reicher und zufrieden, einen schönen Tag miteinander erlebt zu haben. Herzlichen Dank dem Frauenverein und den Organisatoren Anneliese und Karl Ruppner.

Rolf Niederer

Für alle Strickbegeisterten!

Unsere kostenlosen Strickabende finden wie immer von 19 bis 22 Uhr im Vorderbrenden 365, 9426 Lutzenberg, statt.

Januar Donnerstag, 7. Januar und Montag, 18. Januar

Februar Mittwoch, 3. Februar und Donnerstag, 18. Februar

März Montag, 1. März und Mittwoch, 17. März,

April Donnerstag, 1. April

Eine Anmeldung ist dringend erforderlich!

Idi Ganz, 071 888 49 76 oder Bettina Gantenbein, 079 79 79 345

Chinderfir Thal-Lutzenberg

Alle Vorschulkinder sind mit ihren Eltern und Geschwistern ganz herzlich eingeladen zur ökumenischen offenen Chinderfir:

**Sonntag, 31. Januar 2010
und 14. März 2010,
jeweils um 10.00 Uhr
im kath. Pfarreiheim in Thal.**

An dieser Feier, die etwa eine halbe Stunde dauert, hören wir eine Geschichte, singen und feiern miteinander. Wir freuen uns, wenn viele Kinder und Eltern mitmachen.

Die Vorbereitungsgruppe

Naraki
WOLLE - EDELSTEINE - HANDWERK

www.naraki.ch » Poststrasse 9 » Heiden
Ein Farbenmeer wartet auf Sie!

Nothilfe-Kurs

Neu: in zwei Tagen zum Nothilfekursausweis

Unfälle passieren häufig und unverhofft, zu Hause oder unterwegs, am Arbeitsplatz oder in der Freizeit. Lebensrettende Sofortmassnahmen und Erste Hilfe überbrücken die Zeit bis zum Eintreffen der professionellen Rettungsdienste und lindern die Folgen von Unfällen. Wer sich aus- und weiterbildet, ist gewappnet, fühlt sich sicher und getraut sich zu helfen. Besuchen Sie unseren Nothilfekurs.

Für Fahrschüler ist ein besuchter Nothilfekurs obligatorisch, aber auch in anderen Situationen kann dieser Kurs sehr nützlich sein. Der Ausweis ist 6 Jahre gültig.

Der Kurs dauert zehn Stunden und findet wie folgt statt:

Freitag, 26. März 2010

19.00–22.00 Uhr

Samstag, 27. März 2010

8.00–12.00 und 13.00–16.00 Uhr

Kursort: Schulhaus Gitzbüchel

Kurskosten: CHF 130.–

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldungen. Weitere Auskünfte und Anmeldung: Nicole Drach, Telefon 071 888 41 54, Cony Künzler, Telefon 071 888 60 59, oder www.samariter-lutzenberg.ch.

*Samariterverein
Lutzenberg-Wienacht*

Im Fokus Sämi Lutz

Als aufstrebendes Talent der Feldschützen Wienacht-Lutzenberg konnte Sämi Lutz diese Saison mit guten Resultaten auf sich aufmerksam machen. Als Knackpunkt und Motivationsschub half der Sieg am Wettschiessen anfangs Saison. Mit nur zwei Verlustpunkten konnte er sich klar den ersten Platz sichern.

Am kantonalen Cupschiessen der Jugendlichen in Gais wurde Sämi erst im Halbfinale gestoppt. Den kleinen Final konnte er im Anschluss klar für sich entscheiden und erreichte den dritten Platz. Am selben Tag, am kantonalen Finale für Jugendschützen, wiederholte er seine Platzierung dank einer hervorragenden Leistung. Sämi trug auch massgebend am Erfolg von Gruppenwettkämpfen bei.

Die Jüngsten, eine Klasse für sich!

Auch diese Saison vermochte unser Nachwuchs sich durchzusetzen. Dabei sind vor allem die Jugendschützen zu erwähnen. In regionalen- und interregionalen Gruppenwettkämpfen sicherten sie sich dank der hervorragenden Resultate die Qualifikation für die Schweizer Meisterschaft welche im Schützenhaus Albisgütli geschossen wurde. Die drei Schützen Moritz Gut, Nathanael Köppel und Sämi Lutz (Bild) zeigten eine gute Leistung und beendeten den Wettkampf auf dem ausgezeichneten 23. Schlussrang!

Sandro Bruderer konnte zum ersten Mal den Final am kantonalen Jungschützen Meisterschützen für sich entscheiden. Er konnte sich ebenfalls für den kantonalen Meisterschütz Final der Aktiven qualifizieren und erkämpfte sich den zweiten Platz. Die Jung- und Jugendschützen können stolz auf eine gelungene Saison zurück blicken.

Neu: Wintertraining!

Das Schiessen auf eine Distanz von 300 Meter war lange Zeit nur ein Sommersport oder das ganze Jahr in Indoor-Schiessständen möglich. Dank moderner Lasertechnik kann man nun den Schiesssport ins Wohnzimmer bringen! Es ermöglicht dem Schützen, sich optimal auf die Schiess-Saison vorzubereiten um den Schiess-Rhythmus über die Winterzeit nicht zu verlieren. Die Feldschützen Wienacht-Lutzenberg können im Januar das Training auf der neuen Anlage im Schulhaus Tanne in Wienacht-Tobel aufnehmen. Die Schiessresultate der nächsten Saison werden Aufschluss über den Trainingseffekt geben.

Jens Junkert

Kursprogramm Januar – März 2010

Vacaciones 1 Spanischkurs für Ferienreisende

Cristina M. Brunschwiler, 10 Dienstagvormittage ab 5. 1. 2010, 8.30–10.00 Uhr, Schulhaus Gerbe, Heiden,
Kurskosten Fr. 220.– (exkl. Kursunterlagen)

Naturjodel

Nika Bär, Samstag, 16. 1. 2010, 10.30–17.00 Uhr, Schulhaus Dorf, Heiden, Kurskosten Fr. 130.–

Tabellenkalkulation Excel 2007 Grundkurs

Franz Gerber, 5 Dienstagabende ab 9. 2. 2010, 19.30–22.00 Uhr, Schulhaus Gerbe, Heiden, Kurskosten Fr. 330.– (exkl. Kursunterlagen)

Textverarbeitung Word 2007 Grundkurs

Isabelle Weibel, 5 Mittwochabende ab 10. 2. 2010, 19.30–22.00 Uhr, Schulhaus Gerbe, Heiden, Kurskosten Fr. 330.– (exkl. Kursunterlagen)

«Die vier Jahreszeiten, unsere ständigen

Begleiter» Malkurs für Erwachsene

Ruth Freund, 4 Mittwochabende ab 10. 2. 2010, 19.30–21.30 Uhr, Malatelier im Kindergarten, Wald, Kurskosten Fr. 195.–

Fotografieren mit der Digitalkamera & Bildbearbeitung am Computer

Guido Knaus, 6 Donnerstagabende ab 11. 2. 2010, 19.30–21.30 Uhr, Schulhaus Gerbe, Heiden, Kurskosten Fr. 170.– (exkl. Kursunterlagen)

Sträucher & Rosen, Obstbäume & Beerenobst schneiden

Werner Kolb und Emanuel Hörler,

Sträucher & Rosen: 13. 2. 2010,

Obstbäume & Beerenobst: 20. 2. 2010,

9.00–11.00 Uhr, Region Heiden,

Kurskosten Fr. 40.– für einen, Fr. 70.– für beide Kurse

Kleine Reparaturen im Haushalt

Gallus Seitz und Alois Dietsche, Montag, 01.03.2010, 19.30–21.30 Uhr, Kantonales Spital Heiden, Werkstatt, Kurskosten Fr. 40.–

Glasfusing – Träume aus Glas

Robert Wenk, Dienstag, 09.03. und Donnerstag, 11. 3. 2010, 19.00–22.00 Uhr, Keramik Atelier Robert Wenk, Wald, Kurskosten Fr. 95.– (exkl. Materialkosten)

Anmeldefrist jeweils 14 Tage vor Kursbeginn
(wenn nichts anderes vermerkt)

Informationen und Anmeldung

beim Sekretariat Weiterbildung AR Vorderland
Alexandra Breu, Hinteres Werd 2, 9410 Heiden, 071 891 71 41,
sekretariat@webvorderland.ch, www.webvorderland.ch

Der Musikverein präsentiert sich am Kantonalen Musikfest in Wolfhalden

An der Delegiertenversammlung hat der Appenzellische Blasmusikverband alle Sektionen aufgerufen, am Kantonalen Musikfest vom 14.–16. Mai 2010 in Wolfhalden teilzunehmen. Ein kantonales Musikfest dient der Pflege und Förderung der Blasmusik, gibt den teilnehmenden Vereinen aber auch Gelegenheit, den Leistungsstand zu prüfen und zu steigern und sich im Wettbewerb zu vergleichen. Bisher blieb eine Teilnahme an diesen Anlässen vorwiegend den grossen Formationen vorbehalten. Nach dem neuen Festreglement steht die Teilnahme nun auch kleinen Formationen offen. Damit steht der Musikverein vor einer neuen Herausforderung, welcher sich die Mitglieder mit ihrem initiativen Dirigenten Walter Rüttsche mit Freude stellen. Spontan haben sie sich denn auch zur Teilnahme am musikalischen Wettbewerb entschlossen. In den nächsten Wochen und Monaten will sich der Musikverein intensiv auf diesen Grossanlass vorbereiten, um sich am 16. Mai 2010 in Wolfhalden zur Bewertung der Vorträge und der Marschmusik den Fachjuroren zu präsentieren.

Erwin Sonderegger

Einladung zur 34. Hauptversammlung

Am Mittwoch, 24. Februar 2010, 20.00 Uhr, findet im Saal des Restaurants Ochsen in Thal die 34. Hauptversammlung des Kranken- und Heimpflegevereins Thal-Lutzenberg statt. Es sind alle herzlich zur Teilnahme eingeladen. Mitglieder, die den Jahresbeitrag 2009 bezahlt haben, sind stimmberrechtigt. Wer eine Fahrgelegenheit wünscht, kann sich unter Telefon 071 888 22 60, Altersheim Trüeterhof, melden.

Anschliessend an die Versammlung folgt das Referat von Herr Dr. G. Hoby, Rheineck «Wozu eine Patientenverfügung?»

Kranken- und Heimpflege Thal-Lutzenberg

Impressionen vom Wienachtsmarkt in Wienacht

Am 29. November 2009 fand der traditionelle Wienachtsmarkt in Wienacht statt. Rund 55 Ausstellerinnen und Aussteller präsentierten ihre Waren. Die Dorfvereine sorgten für das leibliche Wohl der zahlreichen Besucherinnen und Besucher. Ein herzliches Dankeschön an die Organisatoren und Helfer.

Vereine

Fünf Dorfvereine stellen sich vor

Leitbild

Volksdiskussion läuft

Schule

Gelungenes Mäusetheater

Freizeit

Gratis ins Heilbad? Rufen Sie uns an.

thema: Dorfvereine

Naturheilpraxis sportivo

Cornelia Krapf-Rütimann

kant. appr. Heilpraktikerin
Naturärztin NVS

Bioresonanz testen und therapieren
von Unverträglichkeiten und Allergien

Klassische Massagen, Ohrkerzen,
Schüsslersalze, Bachblüten,
Schröpfen und Baunscheidtieren

Grosses Kursangebot

im Gütli 160
9428 Walzenhausen
Telefon 079 436 03 36
www.praxis-sportivo.ch

Rehabilitations Zentrum

9426 Lutzenberg

- Bäckerei
- Gartenbau
- Dorfladen/Postagentur
- Werkstatt
- Industrierarbeiten

Wir gestalten auch Ihren
Garten. Testen Sie unsere
Betriebe und verlangen Sie
eine unverbindliche Offerte.
Wir freuen uns auf Ihren
Auftrag.

Telefon 071 886 30 80
Telefax 071 886 30 86
info@reha-lutzenberg.ch
www.reha-lutzenberg.ch

Hotel-Restaurant Hohe Lust

9426 Lutzenberg, Tel 071 888 12 56
Mi und Do Ruhetag

Jetzt aktuell –
feine Spargelgerichte!

Wir empfehlen uns
für Familien- und Gesellschaftsanlässe:
wie Konfirmationen,
1. Kommunionen, Geburtstage,
Hochzeiten, Geschäftsessen, etc.

«Frohe Ostern»

Auf Ihren Besuch freut sich
Familie Barmettler
mit ihren Mitarbeitern!

zweirad-signer.ch

ZWEIRAD
Signer
THAL

Mesmerenweg 2 CH-9425 THAL 071 888 13 93 info@zweirad-signer.ch

Sanitäre Lösungen
und Spenglerarbeiten
individuell
auf Sie zu geschnitten.

Wir lösen alle Ihre sanitären
Probleme individuell und präzise.
Egal ob Neubau oder Reparaturen,
wir sind jederzeit für Sie bereit.

K. Käch

Spenglerei
Sanitäre Installationen
9426 Lutzenberg, 9326 Horn
Telefon 888 15 19

Der springende punkt ist ein kompetenter
partner zur realisierung ihrer ideen.
Wir gestalten, konzepten, digitalisieren,
sind flexibel, penibel, kompatibel ...
Fragen sie uns.

typoR'

TypoRenn
Visuelle Kommunikation
Rütholzstrasse 9d, Postfach
CH-9052 Niederterfen
Telefon 071 330 01 31
E-Mail: typorenn@access.ch
Telefax 071 330 01 35

Vom ersten selbst verdienten Geld

bis zum Eigenheim.

Bahnhofstrasse 52, 9424 Rheineck
Tel. 071 888 52 88, www.sgkb.ch

Gemeinsam wachsen. St.Galler Kantonbank

Die gute Adresse für

- frische Bodensee- und Meeresfische
- Crevetten aller Art
- geräucherter Lachs – super Qualität – aus Schottland
- Tiefkühlfächer zu vermieten

Martin Comestibles AG, Thal
Tel. 888 11 59

Hp. Nüesch
Elektroanlagen

Elektroinstallationen •
Telefonanlagen • Haushaltgeräte

Bahnhofstr. 56, Rheineck, Tel. 071-888 56 66
Privat: Hof 603, Lutzenberg, Tel. 071-888 13 43

Juan
Jankovics
AUTOMOBILE THAL

071 888 41 14

für und alle anderen guten Autos!

Langenegger AG
Holzbau + Bedachungen

Haufen, 9426 Lutzenberg

Telefon 071-888 31 76

Fax 071-888 31 33

Liebe Leserinnen, Liebe Leser

Ich gebe es offen zu: Ich bin kein Freund von Leitbildern. Ob Betrieb, Schule oder Geschäft, immer muss ein Leitbild her. Da dieses auch einzigartig sein muss, darf selbstverständlich nichts abgekupfert werden. Das Ergebnis besteht trotzdem oft aus austauschbaren Phrasen mit nichtssagenden Inhalten (das Leitbild soll einen ja nur nicht einschränken). Nach einer «Zangengeburt» wird es pompös angekündigt und verschwindet oft kurze Zeit später in einer Schublade.

Wobei, wenn ich mir den obigen Abschnitt nochmals richtig überlege, stimmt er eigentlich nur zum Teil. In Wirklichkeit ist es nicht das Leitbild als solches, welches mich stört, sondern die Schublade, in welcher das Leitbild zu verstauben droht. Was nützt ein Leitbild, wenn anschliessend keine Massnahmen folgen? Was nützt ein Leitbild, wenn es nachher bei der Umsetzung mangelt? Auf der anderen Seite ist natürlich auch die Frage gestattet: Kann trotz eines schlechten Leitbildes eine gute Umsetzung erzielt werden?

Ich glaube, es braucht beides. Sowohl die Erstellung des Leitbildes als auch dessen Umsetzung muss seriös durchgeführt werden, will man denn einen Nutzen aus der ganzen Arbeit ziehen können. Es braucht aber auch ein gewisses Mass an Durchstehvermögen, da der gesamte Prozess über eine längere Zeit dauert. Eine Gefahr besteht deshalb auch darin, dass der Prozess irgendwann nicht mehr mit Elan weiter geführt wird und in der Versenkung verschwindet.

Ein Leitbild ist nur so gut wie seine Umsetzung und umgekehrt! Ziel muss es sein, dass Sie sich in Lutzenberg wohl fühlen. Dass Sie sich mit der Gemeinde und deren Zielen identifizieren können. Wenn dies durch eine gute Umsetzung des Leitbildes erzielt wird, dann hat sich auch der zeitliche Aufwand dazu gelohnt.

Der geneigte Leser ahnt bereits, worauf ich hinaus will: Der Gemeinderat stellt in dieser Ausgabe das neue Leitbild vor und regt dazu eine Diskussion an. Und jetzt kommen Sie ins Spiel! Nun wird es insofern konkret und auch inter-

« Es braucht aber auch ein gewisses Mass an Durchstehvermögen, da der gesamte Prozess über eine längere Zeit dauert. »

essant, als wir uns Gedanken über die Umsetzung machen können. Wie soll ein zukünftiges Lutzenberg aussehen? Auf welche Projekte soll sich der Gemeinderat konzentrieren? Welches sind Ihre Vorstellungen einer lebenswerten Gemeinde Lutzenberg?

Machen Sie mit! Helfen Sie, die Weichen für die zukünftige Entwicklung der Gemeinde richtig zu stellen. Ich bin überzeugt, dass dies eine spannende Sache gibt.

Herzliche Grüsse
Jürg Wehrle, Gemeinderat

Bruno Alder
für alle Schreinerarbeiten, Einbauschränke, Küchen, Zellulose-Isolationen, Parkettböden, Tülböden, Umbauten

Werkstatt: Haufen 232
9426 Lutzenberg
079 313 99 18

Büro und Privat: Krenne 53
9405 Wienacht-Tobel
071 891 56 03

e-mail: alderholz@bluewin.ch

VSCI Carrosserie Thomas Hotz

Brenden 305
9426 Lutzenberg
Telefon 071 880 00 20
Telefax 071 880 00 21
www.carrosserie-hotz.ch

- Richten von grösseren Unfallschäden
- Ausbeulen von kleineren Blechschäden
- Beheben von Rostschäden
- Ersetzen von defekten Scheiben
- Restauration von Oldtimern und vieles mehr...

Impressum

Redaktion Philipp Suhner, Jürg Wehrle, Erwin Ganz
fokus@lutzenberg.ch

Inserate Gemeindeverwaltung, Postfach 18, 9426 Lutzenberg
hans.kuenzler@lutzenberg.ar.ch

Gestaltung TypoRenn, 9052 Niederteufen, info@typorenn.ch

Druck Appenzeller Druckerei, 9101 Herisau

Redaktionsschluss ist jeweils am 10. des Vormonats

Frauenverein Lutzenberg/Wienacht

Name des Vereins

Frauenverein Lutzenberg / Wienacht

Anzahl Mitglieder

46 Aktivmitglieder, 31 Passivmitglieder

Aktivitäten/Angebot

Jahresprogramm 2010: Fasnachtsschmaus, Hauptversammlung, Ostereiermalen, Orchideenschau, Maibummel, Kreativabend, Sportanlass, Führung Stadttheater, Räbeliechtliumzug, Wienachtsmarkt, Weihnachtsfeier Seniorenheim, Jassturnier. Übernahme von gemeinnützigen Aufgaben, Unterstützung hilfsbedürftiger Personen in der Gemeinde, Vernetzung mit Frauen aller Altersstufen und Interessen, Pflege der Geselligkeit, Weiterbildung in Form von Kursen, Vorträgen usw.

Zielgruppe

Frauen aller Altersstufen

Kontakt

Andrea Zeller Nussbaum, Präsidentin
Grund 386, 9405 Wienacht, Telefon 071 891 22 66
andrea@mediterrangarten.ch

Der Frauenverein Lutzenberg/Wienacht ist ein Verein für Frauen aller Altersstufen und auch mit den verschiedensten Interessen. Wir sind parteipolitisch und konfessionell neutral und der Dachorganisation, der Frauenzentrale Appenzell Ausserrhoden, angeschlossen.

Die Mitgliedschaft steht jeder Frau offen und es freut uns, wenn jemand aktiv mitmacht. Die Teilnahme an unseren vielfältigen Anlässen, die jedes

Jahr neu geplant werden, ist immer freiwillig und insofern freut es uns umso mehr, dass die Anlässe stets sehr gut besucht sind. Unsere Aktivitäten lassen sich im Wesentlichen in die Bereiche gemeinnützige Aufgaben, Weiterbildung, Vernetzung und Pflege der Geselligkeit unter uns Frauen aufteilen.

Der Frauenverein Lutzenberg/Wienacht – So vielfältig wie wir Frauen sind!?

Samariterverein Lutzenberg-Wienacht

Unser Verein wurde im Jahre 1971 gegründet. Wir sind eine altersdurchmischte Gruppe, die sich einmal im Monat zu einer Übung trifft. Im Samariterverein haben wir Spass und Freude, dabei lernen wir auch immer. So können wir das Vergnügliche mit Nützlichem verbinden. Notfälle passieren

überall, meistens dann, wenn man nicht damit rechnet. Wir sind mit modernem Material ausgerüstet und leisten gerne an Veranstaltungen, z. B. dem Grümpeli, Postendienst. In verschiedenen Bevölkerungskursen in Erster Hilfe geben wir unser Wissen weiter. Selbstverständlich wird auch die Kameradschaft

Name des Vereins

Samariterverein Lutzenberg-Wienacht

Anzahl Mitglieder

21

Aktivitäten/Angebot

– Erlernen und Anwenden der 1. Hilfe
– Kameradschaft

Zielgruppe

An erster Hilfe interessierte Personen ab 18 Jahren

Trainingszeiten

1x monatlich, in der Regel am 2. Mittwochabend im Monat

Kontakt

Cony Künzler, Präsidentin, Telefon 071 888 60 59
www.samariter-lutzenberg.ch

gepflegt. Der jährliche Ausflug oder der Klausabend sind immer lustige Zusammenkünfte. Schnuppern Sie doch einmal Samariterluft an einer Übung, wir haben immer Freude, neue Gesichter kennen zu lernen.

*Wir sind mit Begeisterung dabei.
Sie auch?*

Jugendriegen Lutzenberg/Wienacht

Mu-Ki Bunte Luftballons, tolle Geschichten und fröhliche Leiterinnen gestalten die Mutter-Kind Turnstunde. Mit viel Musik, tanzen, klettern und spielen erleben schon die Kleinsten, wie schön eine Turngemeinschaft ist. Viele junge Mütter geniessen die Gemeinschaft mit Gleichgesinnten im Turneralltag bei einer gemeinsamen Turnstunde mit den Kleinsten.

Kinderturnen Angekommen im Kindergarten dürfen die Kinder die Turnhalle schon ohne Elternteil besuchen. Zusammen mit den Leiterinnen erfahren sie spielerisch den Gebrauch von Geräten, die Regeln von Spielen und wofür die vielen verschiedenen Bälle eingesetzt werden. Auch Ostern, der Samichlaus und ein kleiner Sommerausflug stehen auf dem Programm.

Mädchenriege/Jugendriege Ab der ersten Klasse sind die Kinder in Jungen und Mädchen-Gruppen unterteilt. Die Turnstunde ist nun gefüllt mit Spiel und Sport jeder Art. Vom Fussball, Volleyball, Federball bis hin zu Geräteturnen und Hasenjagden.

Die Riegen nehmen auch an Anlässen wie dem Thaler Crosslauf oder dem Spiel ohne Grenzen in Gonten teil. Die Leiter organisieren auch immer wieder Spasstreffe wie ein Samichlaus, wo sich alle Jugendriegen zum gemeinsamen Wettkampf treffen. Ausflüge, bei denen auch schon mal übernachtet wird, gehören genauso dazu.

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, wenn Sie gerne für ihr Kind eine Schnupperstunde möchten, kontaktieren Sie einfach eine Kontaktperson aus dem Steckbrief und Sie erhalten die Kontaktadresse der gewünschten Gruppenleitung.

Name des Vereins

Jugendriegen Lutzenberg/Wienacht
Mu-Ki (Mutter-Kinder-Turnen)
Kinderturnen (Kindergartenalter)
Mädchenriege (1. Klasse bis Abschlussklasse)
Jugendriege (1. Klasse bis Abschlussklasse)

Anzahl Mitglieder

ca. 65 Kinder und Jugendliche

Trainingszeiten/-ort

Alle jeweiligen Daten sind in der Agenda des «fokus» ersichtlich.

Kontakt

Sascha Schott, 071 880 04 73
sascha_schott@bluewin.ch
Martin Züst, 079 634 17 74
martinzuest@bluewin.ch
Antonia Lehner, 071 888 56 72
antonia.lehner@freesurf.ch

Arbeitsgruppe Vereinsförderung

Am 18. März 2010 hat sich die «Arbeitsgruppe Vereinsförderung» zu ihrer ersten Sitzung getroffen. Als Delegierte der Vereine wirken mit: Claudia Langenegger (Frauenverein) und Cony Künzler (Samariterverein). Auf Seiten der Gemeinde sind die Gemeinderäte Markus Traber und Jürg Wehrle Ansprechpartner. Die Arbeitsgruppe wird Mitte April die eingesandten Vereinsanlässe sichten und dem Gemeinderat einen Vorschlag über die finanzielle Unterstützung unterbreiten.

Jürg Wehrle

Name des Vereins

Verkehrsverein Wienacht/Lutzenberg

Anzahl Mitglieder

80 Mitglieder und Gönner

Aktivitäten/Angebot

- Tourismus, Familienwanderung, 30. Mai 2010
- Wienachtsmarkt in Wienacht, 28. November 2010
- Blumenschmuck, 28. August 2010
- 1. August-Feier in Wienacht-Tobel
- Spanferkel-Essen, 19. Juni 2010

Zielgruppe

alle Einwohnerinnen und Einwohner

Kontakt

Willi Würzer,
 Unterer Kapf 308, 9405 Wienacht-Tobel
 Telefon 071 891 13 10
 w.wuerzer@gmx.ch

Verkehrsverein Lutzenberg/Wienacht

Eine Hauptaufgabe des Verkehrsvereins Wienacht / Lutzenberg (VWV) besteht in der Pflege und Förderung des Tourismus innerhalb der Gemeinde. Dazu arbeiten wir eng mit dem AüB (Appenzellerland über dem Bodensee), einer Unterorganisation des Appenzeller Tourismus, zusammen. Daneben organisiert der VWV auch verschiedene Anlässe innerhalb der Gemeinde. Der bekannteste ist sicherlich der ‚Wienachtsmarkt in Wienacht‘. Dabei handelt es sich um den grössten jährlich durchgeführten Anlass in unserer Gemeinde. Ein grosses Anliegen besteht auch in der Pflege der Kontakte über die einzelnen Weiler hinaus. Dazu finden verschiedene Anlässe abwechselnd in Haufen-Brenden bzw. Wienacht-Tobel statt. So erfreut sich der Blumenschmuck-Anlass zur Verschönerung der Ortsteile mit anschliessender Carfahrt grosser Beliebtheit. Sowohl die Organisation der 1. Augustfeier im Ortsteil Wienacht-Tobel als auch die jährlich durchgeführte Wanderung der Gemeindegrenze entlang runden das Programm

ab. Der VWV finanziert sich einerseits über die Jahresbeiträge seiner Mitglieder, andererseits über die Kurtaxe (Beitrag pro Übernachtung der Feriengäste). An dieser Stelle möchten wir unseren Mitgliedern und Gönnern herzlich für ihre Unterstützung danken. Sollten wir Ihr Interesse für unseren Verein geweckt haben, so zögern Sie nicht, sich mit uns in Verbindung zu setzen.

Sie sind herzlich willkommen.

Musikverein Lutzenberg

Der im Jahre 1914 gegründete Musikverein zählt derzeit 21 Aktivmitglieder. Zusammen mit Walter Rüsche, unserem musikalischen Leiter, frönen wir der Pflege und Förderung des Blasmusikwesens. Ein grosses Anliegen ist uns aber auch die Belebung und Verschönerung festlicher Anlässe in der Gemeinde. Mit den über das ganze Jahr

verteilten Platzkonzerten und der im 2-Jahresturnus eingeplanten Abendunterhaltung und einem von der vereinseigenen Theatergruppe präsentierten Lustspiel, versuchen wir die Bevölkerung zu unterhalten und vielseitige Kontakte zu pflegen. Im kommenden Jahr bilden die Teilnahme am Kantonalen Musikfest in Wolfhalden und der traditionelle Unterhaltungsabend feste Bestandteile in unserem Jahresprogramm. Wöchentliche Proben ermöglichen uns eine intensive Vorbereitung auf diese Anlässe und Gelegenheit zur Pflege der Kollegialität. Die wöchentlichen Proben finden jeweils am Montag von 20.15 bis 21.45 Uhr im Schulhaus Gitzbüchel statt.

Ein wichtiger Schwerpunkt unseres Vereins stellt die Ausbildung des Nachwuchses dar. So haben die Musikvereine Lutzenberg und Walzenhausen in enger Zusammenarbeit seit kurzem die

Name des Vereins

Musikverein Lutzenberg

Anzahl Mitglieder

21

Aktivitäten/Angebot

Ständchen, Platzkonzerte, Abendunterhaltungen, Umrahmung von Geburtstagsfesten, Jugendförderung: Jugendmusik ‚YoungNotes‘ Walzenhausen-Lutzenberg

Zielgruppe

Bevölkerung in und um Lutzenberg

Trainingszeiten

Montag von 20.15 bis 21.45 Uhr

Kontakt

Musikverein Lutzenberg, 9426 Lutzenberg
 ri-sondi@bluewin.ch, www.mv-lutzenberg.ch

Jugendmusik ‚YoungNotes‘ ins Leben gerufen. Unter kundiger Leitung erhalten Jünglinge und Mädchen eine fundierte Ausbildung und werden optimal auf das Mitwirken im Aktivkorps vorbereitet. Fragen zur Ausbildung beantwortet unsere Jugendverantwortliche, Sonja Züst (Tel. 071 888 65 53) gerne.

Neumitglieder sind bei uns jederzeit herzlich willkommen!

Initiative der Aktion pro Wienacht als ungültig erklärt

Am 8. Februar 2010 hat die Aktion pro Wienacht dem Gemeinderat Lutzenberg eine Initiative zum geplanten Durchgangszentrum Landegg, Eggersriet, mit 64 Unterschriften mit folgendem Wortlaut übergeben:

«Seit 23 Jahren besteht in Lutzenberg ein Kantonales Asylantendurchgangsheim. Der Gemeinderat wird beauftragt, sich bei den Behörden des Kantons Appenzell A.Rh. nachdrücklich dafür einzusetzen, dass im Sinne der Opfersymmetrie das Durchgangsheim in andere Gemeinden im Kanton Appenzell A.Rh. verlegt wird.» Ob eine Initiative zulässig und gültig ist, muss anhand der Kantonsverfassung, dem Gesetz über die politischen Rechte und aufgrund der Gemeindeordnung beurteilt werden. Zur Gültigkeit bedarf es formeller und materieller Voraussetzungen.

Formelle Mängel

Die vorliegende Initiative erfüllt mehrere formelle Voraussetzungen für deren Zustandekommen nicht. Es erfolgte keine Vorprüfung der Unterschriftenlisten in Bezug auf die gesetzlichen Erfordernisse durch die Kantonskanzlei. Auf den Unterschriftenlisten fehlen Namen und Adressen von mindestens fünf Urhebern der Initiative (Initiativkomitee) sowie von Rückzugsberechtigten. Gleichzeitig fehlen eine vorbehaltlose Rückzugsklausel, welche zwingend enthalten sein muss, sowie der vorgeschriebene Hinweis auf die Strafbarkeitsbestimmung von Art. 282 StGB. Eine Initiative, deren Unterschriftenlisten diesen gesetzlichen Anforderungen nicht entsprechen, erweist sich als formell ungültig.

Materielle Mängel

Gemäss dem Gesetz über die politischen Rechte kann mit einer Initiative auf Gemeindeebene der Erlass, die Änderung oder die Aufhebung von Reglementen oder Beschlüssen, die dem obligatorischen oder fakultativen Referendum unterliegen, verlangt werden. Die eingereichte Initiative verlangt weder den Erlass, eine Änderung oder eine Aufhebung der Gemeindeordnung oder eines Gemeindereglements, noch betrifft sie einen möglichen Beschluss des Gemeinderates, der dem obligatorischen oder fakultativen Referendum gemäss Art. 7 und 8 der Gemeindeordnung Lutzenberg unterworfen ist.

Deshalb ist die Initiative auch materiell ungültig. Eine ungültige Initiative darf dem Volk nicht zur Abstimmung unterbreitet werden. Der Gemeinderat ist demnach verpflichtet, eine Initiative für ungültig zu erklären, wenn diese offensichtlich ungültig ist. Aufgrund der vorliegenden rechtlichen Prüfung hat der Gemeinderat die Initiative der Aktion Pro Wienacht für ungültig erklärt, weil die Unterschriftenlisten den gesetzlichen formellen Anforderungen nicht entsprechen und weil sie materielle Mängel aufweist.

Gemeinderat

Neues Passbüro für Appenzell Ausserrhoden

Mit der Einführung des Pass 10, des so genannten «biometrischen Passes», wurde auf den 1. März 2010 das neue Passbüro von Appenzell Ausserrhoden eröffnet. Das Passbüro befindet sich im Regierungsgebäude in Herisau.

Der Pass 10 wird nur noch biometrisch hergestellt, also mit Chip, auf dem neben den Personendaten auch ein Gesichtsbild und zwei Fingerabdrücke gespeichert sind. Diese Daten resp. ein Pass 10 sind nötig, um in bestimmte Länder einreisen zu dürfen. Mit Einführung des neuen Passes, geht die Verantwortung für deren Ausstellen vollumfänglich an die Kantone über. Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden hat die Führung des Passbüros ab dem 1. März 2010 der Kantonskanzlei übertragen. Das neue Passbüro ist im Regierungsgebäude in Herisau untergebracht, wo auch die biometrische Erfassung erfolgt.

- Wer einen Pass braucht, hat folgende Punkte zu beachten:
- Seit dem 1. März 2010 wird nur noch der Pass 10 ausgestellt.
 - Die heutigen Passmodelle – der Pass 03 ohne und der Pass 06 mit elektronisch gespeichertem Foto – bleiben bis zum Ende ihrer Laufzeit gültig.
 - Seit dem 24. Februar 2010 kann der Antrag über das Internet (www.ar.ch/pass) eingereicht werden. Dort können alle nötigen Angaben erfasst und ein Termin für die persönliche Vorsprache vereinbart werden.
 - Statt im Internet kann der Antrag seit 1. März 2010 auch telefonisch im kantonalen Passbüro eingereicht werden (Telefon-Nummer 071 353 67 87).
 - Das Passbüro ist seit dem 1. März 2010 neu im Regierungsgebäude in Herisau untergebracht, wo auch die biometrische Erfassung erfolgt. Dazu ist ein persönliches Erscheinen nötig. Der Pass muss direkt bar oder mit EC-Card/Postcard bezahlt werden. Nach der Produktion wird der neu erstellte Pass mit der Post zugestellt.

Kantonskanzlei

Unpersönliches Generalabonnement für das Heilbad Unterrechstein

Die Gemeinde Lutzenberg hat sich im letzten Herbst an der Kapitalerhöhung der Mineral- und Heilbad Unterrechstein AG beteiligt. Unter allen an dieser Kapitalerhöhung beteiligten Gemeinden sind drei Preise verlost worden.

Die Gemeinde Lutzenberg hat das Los für ein unpersönliches Generalabonnement für ein halbes Jahr gewonnen und kann somit ab dem 1. April 2010 bis 30. September 2010 täglich einer Einwohnerin oder einem Einwohner kostenlos einen Eintritt in das Heilbad schenken.

Der Tageseintritt kann frühestens 14 Tage vor dem geplanten Besuch des Heilbads kostenlos auf der Einwohnerkontrolle Lutzenberg, 071 886 70 85, bezogen oder reserviert werden. Der Tageseintritt ist nur an dem Tag gültig, welcher auf der Tageskarte aufgedruckt ist.

Pro Person wird jeweils nur ein Tageseintritt pro 14 Tage abgegeben. Es wird empfohlen, den Tageseintritt telefonisch zu reservieren.

Gemeindekanzlei

Öffnungszeiten und Pikettdienst über die Oster- und Auffahrtstage

Die Schalter der Gemeindeverwaltung bleiben wie in den vergangenen Jahren von Gründonnerstag, 1. April 2010, ab 12.00 Uhr bis Ostermontag, 5. April 2010, geschlossen.

Am Freitag nach Auffahrt, 14. Mai 2010, bleiben die Büros der Gemeindeverwaltung ebenfalls geschlossen.

Während diesen Feiertagen wird für die Meldung von Todesfällen ein Pikettdienst bereitgestellt.

Das Bestattungsamt ist an den Feiertagen und an Wochenenden unter der Telefonnummer 071 888 07 56 oder 079 792 39 81 erreichbar.

Gemeindekanzlei

Innerortsbereich Hohe Lust/Brenden wird neu signalisiert

Der Innerortsbereich im Gebiet Hohe Lust / Brenden wird bereinigt und neu signalisiert. Seit jeher ist auf der Hauptstrasse ein Innerortsbereich «Lutzenberg» bei der Hohen Lust signalisiert; doch auf den Nebenstrassen existiert kein signalisierter Innerortsbereich.

In Zusammenarbeit mit der Gemeindebehörde wird das kantonale Tiefbauamt Appenzell Ausserrhoden dies nun ändern: Auf der Strecke Lutzenberg-Walzenhausen wird im Bereich Brenden-Vorderbrenden der Innerortsbereich «Lutzenberg» eingeführt. Damit wird der Kernbereich von Lutzenberg mit Gemeindekanzlei und Schulhaus zu einem «Dorf». Innerhalb des gesamten Innerortsbereichs gilt dann «generell 50»; mit Ausnahme der Hauptstrasse bei der Hohen Lust. Dort darf weiterhin mit 60 km/h gefahren werden.

Im Gebiet Schneggentöbeli-Brenden-Schlissi werden zudem Fussgängerstreifen entfernt, die nicht den Sicherheitsanforderungen entsprechen. Bei allen übrigen Streifen werden Beleuchtung und Signalisation überprüft und wo nötig ergänzt. Um die Verkehrssicherheit bei der Einmündung Brenden/Fuchsacker zusätzlich zu verbessern, wird ein Verkehrsspiegel montiert. Zwingend zum Spiegel gehört eine STOP-Signalisation. Damit das Bild im Spiegel richtig gedeutet werden kann muss das Fahrzeug stehen.

Zur Steigerung der Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer sollen beim Schulhaus Gitzbüchel die Bodenmarkierungen «Schule» aufgebracht werden.

In Wienacht-Tobel, Richtung Tolen, wird der «generell 50»-Bereich bis an das Ende der Überbauung ausgedehnt. Änderungen des «generell 50»-Bereichs müssen nicht publiziert werden. Ausgeführt werden die Arbeiten vor den Sommerferien. Die Kosten werden je zur Hälfte von Kanton und Gemeinde getragen. Die Ausschreibung der Massnahmen läuft ab dem 2. April 2010.

Hans Peter Rohrer, Tiefbauamt, Herisau

Zuzüger

Dezember 2009

- . **Mrázová, Iveta**, Tan 531, 9405 Wienacht-Tobel (Zuzug Oktober 2009)
- . **Noé, Caroline Elisabeth**, Haufen 650, 9426 Lutzenberg (Zuzug Oktober 2009)
- . **Bauhofer, Heidi**, Hof 171 Lutzenberg, 9425 Thal (Zuzug November 2009)
- . **Kotulova, Maria**, Tobel 112, 9405 Wienacht-Tobel (Zuzug Dezember 2009)
- . **Blum-Moor, Felix**, Fuchsacker 280, 9426 Lutzenberg
- . **Blum-Moor, Magdalena**, Fuchsacker 280, 9426 Lutzenberg
- . **Piel, Norbert Hubert**, Haufen 650, 9426 Lutzenberg
- . **Pietzsch, Heiner**, Hof 154 Lutzenberg, 9425 Thal
- . **Aerne, Willi**, Brenden 288, 9426 Lutzenberg
- . **Adler-Heller, Anna Hermine**, Brenden 288, 9426 Lutzenberg
- . **Sutter, Daniel**, Brenden 342, 9426 Lutzenberg
- . **Lehmann, Gino**, Hellbüchel 262, 9426 Lutzenberg
- . **Masciadri, Samuel**, Blatten 493, 9426 Lutzenberg
- . **Tschernitz, Sebastian**, Hof 604 Lutzenberg, 9425 Thal
- . **Henklein, Tina**, Büelachen 373, 9426 Lutzenberg
- . **Henklein, Max Leon**, Büelachen 373, 9426 Lutzenberg
- . **Henklein, Lea Josephine**, Büelachen 373, 9426 Lutzenberg
- . **Wyss, Thomas**, Gitzbüchel 473, 9426 Lutzenberg

Januar 2010

- . **Anderegg, Jan**, Friedegg 286, 9426 Lutzenberg
- . **Rissi-Spitz, Hans**, Fuchsacker 673, 9426 Lutzenberg
- . **Rissi-Spitz, Anna**, Fuchsacker 673, 9426 Lutzenberg
- . **Schai, Daniel Peter**, Haufen 231, 9426 Lutzenberg
- . **Wurzer, Lisa**, Hof 171 Lutzenberg, 9425 Thal
- . **Weigel, Andreas**, Fuchsacker 675, 9426 Lutzenberg
- . **Schäfer, Kai Michael**, Fuchsacker 675, 9426 Lutzenberg

Februar 2010

- . **Roth, Suzanne**, Dorfhalde 132 Lutzenberg, 9425 Thal
- . **Müller, Peter**, Hof 710 Lutzenberg, 9425 Thal
- . **Schluchter-Metzler, Werner**, Hof 715 Lutzenberg, 9425 Thal
- . **Schluchter-Metzler, Gabriele**, Hof 715 Lutzenberg, 9425 Thal
- . **Schluchter, Stephan Sandun**, Hof 715 Lutzenberg, 9425 Thal
- . **Schluchter, Rebecca Kamala**, Hof 715 Lutzenberg, 9425 Thal
- . **Silva de Miranda-Kuster, Emanoel**, Brenden 296, 9426 Lutzenberg
- . **Silva de Miranda-Kuster, Gabriela**, Brenden 296, 9426 Lutzenberg
- . **Euler-Schläfli, Anna Maria**, Brenden 288, 9426 Lutzenberg
- . **Maywald, Günter Udo**, Tolen 545, 9405 Wienacht-Tobel

Einwohnerstand per 28. Februar 2010: **1 249 Einwohner**

Geburten

- . **Amstad, Aaron Thomas**, geboren am 16. Januar 2010 in Heiden AR, Sohn des Amstad, Martin und der Amstad geb. Kühne, Chantal Yvonne, wohnhaft in Lutzenberg.
- . **Thomann, Loris**, geboren am 19. Februar 2010 in Heiden AR, Sohn des Thomann, Patrick und der Thomann geb. Scherrer, Tanja, wohnhaft in Lutzenberg.

Todesfälle

- . **Sturzenegger, Emilie**, gestorben am 13. Dezember 2009 in Heiden AR, geboren 1930, wohnhaft gewesen in Lutzenberg.
- . **Edelmann geb. Moser, Anna Hedwig**, gestorben am 16. Januar 2010 in Rehetobel AR, geboren 1928, wohnhaft gewesen in Wienacht-Tobel.
- . **Einsele geb. Notz, Verena**, gestorben am 19. Januar 2010 in Heiden AR, geboren 1919, wohnhaft gewesen in Wienacht-Tobel.
- . **Stieger geb. Herzog, Claudine**, gestorben am 25. Januar 2010 in Heiden AR, geboren 1932, wohnhaft gewesen in Wienacht-Tobel.
- . **Zuber geb. Renaux, Rosalie**, gestorben am 29. Januar 2010 in Heiden AR, geboren 1920, wohnhaft gewesen in Lutzenberg.
- . **Herzig geb. Arpagaus, Emilia**, gestorben am 22. Februar 2010 in Heiden AR, geboren 1924, wohnhaft gewesen in Wienacht-Tobel.

Wir gratulieren

100. Geburtstag

Niederer geb. Frischknecht, Christine, Alterswohnheim Almendsberg, 9428 Walzenhausen
19. Mai 1910

90. Geburtstag

Heuscher, Max Werner, Hof 709 Lutzenberg, 9425 Thal
20. April 1920

Unentgeltliche Rechtsauskunft des Appenzellischen Anwaltsverbandes

Der Anwaltsverband des Kantons Appenzell A.Rh. bietet jeweils am ersten Mittwoch des Monats eine unentgeltliche Rechtsauskunft an, welche auch die Bewohner der umliegenden Gemeinden in Anspruch nehmen können.

Ort: im Parterre des Gemeindehauses Heiden

Zeit: 17.00–18.30 Uhr

Die nächsten Termine sind: Mittwoch, 7. April 2010

Mittwoch, 5. Mai 2010

Mittwoch, 2. Juni 2010

Gratis-Abgabe von Robidog-Säckchen

Während den Büroöffnungszeiten können im Büro der Einwohnerkontrolle gratis Robidog-Säckchen bezogen werden.

Gemeindekanzlei

Spende für Haiti

Der Gemeinderat Lutzenberg hat im Namen der Einwohnerinnen und Einwohner eine Spende von CHF 1 250.– an die Glückskette zugunsten der Erdbebenopfer von Haiti überwiesen.

Gemeindekanzlei

Informationen für Hundehalter

Viele von uns haben Hunde. Treue Begleiter und oft beste Freunde. Als ehemaliger «Hündeler», kenne ich den Stellenwert, den ein Hund haben kann. Die Tiere leisten jeden Tag einen hohen Anteil an ihrer Existenzberechtigung – und das soll auch so bleiben.

Es ist aber auch so, dass nicht alle einen Hund haben und diesen auch als ihren Freund betrachten. Diese Leute haben andere Vorlieben und Hobbies. Das muss so akzeptiert werden und dem sollte man Rechnung tragen. Die Aufgabe besteht darin, seinen vierbeinigen Freund so unter Kontrolle zu haben, dass sich niemand gestört fühlt und niemand – weder Mensch noch Tier – in Gefahr bringt.

In letzter Zeit häufen sich leider die Meldungen auf unserer Gemeindeverwaltung oder bei der Polizei, dass Hunde sich nicht so benehmen, wie sie eigentlich sollten. Die Meldungen reichen von Beissereien unter Hunden, in ganz seltenen Fällen kommen auch Menschen zu Schaden. Ebenfalls reklamieren Einwohnerinnen und Einwohner, dass sie sich auf öffentlichen Wegen von Vierbeinern bedroht fühlen.

Deshalb ist es mir ein Anliegen, die Hundehalterinnen und Hundehalter auf die gesetzlichen Grundlagen aufmerksam zu machen. Massgebend ist das Kantonale Gesetz über das Halten von Hunden mit der dazugehörenden Verordnung. Darin ist u. a. geregelt, dass die Hunde jederzeit so zu halten sind, dass keine Menschen, Tiere oder fremde Sachen gefährdet werden und öffentliche Strassen, Plätze und Wege ohne Belästigung benützt werden können. Die Gesetzestexte können von der Homepage www.bgs.ar.ch heruntergeladen oder bei der Gemeindekanzlei Lutzenberg bezogen werden.

Die Gemeindebehörden, welche für den Vollzug des Hundegesetzes resp. deren Verordnung zuständig sind, möchten verhindern, dass die im Gesetz vorgesehenen Konsequenzen bei Fehlverhalten der Hundehalter angewendet werden müssen. Aus diesem Grund möchte ich alle Hundehalterinnen und Hundehalter aufrufen, ihren vierbeinigen Freund so zu halten und zu erziehen, dass sich weder Mensch noch Tier gestört oder gar bedroht fühlt.

Im gleichen Zug möchte ich nochmals erwähnen, dass alle Hundehäufchen auf öffentlichem oder fremdem Grund von den Hundehalterinnen und Hundehaltern in die dafür aufgestellten *Robidog* entsorgt werden müssen. Die dazugehörenden Säcke gibt es gratis an allen Entsorgungsstellen oder bei der Gemeindeverwaltung.

Ein rücksichtsvoller Umgang von Mensch und Tier dient allen und vermeidet Klagen und Sanktionen.

Herzlichen Dank, viel Glück und Gesundheit für Sie und Ihren Freund.

Karl Adler, Gemeinderat

Handänderungen Dezember 2009 bis Februar 2010

(970a ZGB)

Verwaltung

11

7. 12. 2009

Krapf-Rütimann Cornelia, Lutzenberg, Alleineigentümerin, Erwerb 8.9.2004, an Krapf Othmar, Lutzenberg, Miteigentümer zu ½, Parz. 219: Wohnhaus Nr. 309, Garagengebäude Nr. 447, Gartenanlage, Brenden, Lutzenberg

11. 12. 2009

Erbengemeinschaft Tobler Hans, bestehend aus: Tobler Theresia, Wienacht-Tobel, Köstinger Daniela, Tafers, Tobler Hansruedi, Staad, Schär Isabella, Staad, Tobler Manfred, Staad, Gesamteigentum, Erwerb 30.11.1956, 5.7.1982, 30.11.1956, 30.5.1994, an Tobler Theresia, Wienacht-Tobel, Alleineigentum, Parz. 542: Wohnhaus mit Anbau Nr. 79, Strasse, Weg, Gartenanlage, Wiese, Weide, Parz. 551: Remise Nr. 104, Gartenanlage, Strasse, Parz. 591: Strasse, Gartenanlage, Wiese, Weide, Weg und Parz. 628: geschlossener Wald, fließendes Gewässer, Tobel, Wienacht-Tobel

11. 12. 2009

Niederer Marcel, Rorschacherberg, Erwerb 29.6.2006, an Poschung Otto, Lutzenberg, Miteigentumsanteil Nr. 10008, Hof, Lutzenberg

11. 12. 2009

Poschung Otto, Lutzenberg, Erwerb 2.10.2008, an Niederer Marcel, Rorschacherberg, Miteigentumsanteil Nr. 10015, Hof, Lutzenberg

11. 12. 2009

Niederer Marcel, Rorschacherberg, Erwerb 29.6.2006, an Ehrat Sven, Baar, STWE-Parz. 5157, Miteigentumsanteil Nr. 10015, Hof, Lutzenberg

16. 12. 2009

Egli Peter, Wienacht-Tobel, Erwerb 16.11.2001, an Hutter Michael, Rorschach, Parz. 851: Wohnhaus mit Anbau Nr. 46, Strasse, fließendes Gewässer, Gartenanlage, Weg, Unterwienacht, Wienacht-Tobel

29. 1. 2010

Erbengemeinschaft Mettler Otto, bestehend aus: Walter Mettler, Heiden, Ursula Mettler, Heiden, Annaliese Mettler, Heiden und Rudolf Mettler, Wolfhalden, Gesamteigentum, Erwerb 18.3.1963, an Lehmann Gino, Lutzenberg, Parz. 83: Wohnhaus mit Anbau Nr. 262, Wiese, Weide, fließendes Gewässer, geschlossener Wald, übrige befestigte Fläche, Gartenanlage, Hellbüchel, Lutzenberg

5. 2. 2010

Waldvogel Elsa, St.Gallen, Erwerb 27.6.1979, an Hiltbrunner Lukas und Carolina, Wiesendangen, Miteigentümer zu je ½, Parz. 263: Wiese, Weide, Gartenanlage und Parz. 264: Wohnhaus mit Anbau Nr. 364, Gartenanlage, Wiese, Weide, geschlossener Wald, fließendes Gewässer, übrige befestigte Flächen, Vorderbrenden, Lutzenberg

15. 2. 2010

Carretti Marianne, Lutzenberg, Erwerb 23.1.1992, an L'Homme Guy und Denise, Rheineck, Miteigentümer zu je ½, Parz. 393: Wohnhaus Nr. 551, Gartenanlage, übrige befestigte Flächen, Haufen, Lutzenberg

18. 2. 2010

Büchler Albert, Wienacht-Tobel, Erwerb 22.11.1984, an Eugster Josef, Wienacht-Tobel, Eugster Patrik, Wienacht-Tobel, Eugster Claudio, Goldach und Eugster Bruno, Wienacht-Tobel, Miteigentümer zu je ¼, Parz. 613: Wohnhaus Nr. 58, Remise Nr. 589, Wiese, Weide, Gartenanlage, Parz. 615: Wiese, Weide, geschlossener Wald und Parz. 831: Remise Nr. 589, Wiese, Weide, Unterer Kapf, Wienacht-Tobel

25. 2. 2010

Kanton Appenzell A.Rh., Herisau, an Cazorzi Sandro und Susanne, Lutzenberg, Miteigentümer zu je ½, Parz. 494: fließendes Gewässer, Gartenanlage, Wiese, Weide, übrige befestigte Flächen, Brenden, Lutzenberg

25. 2. 2010

Baugesellschaft Gundif GmbH, Steinach, Erwerb 22.8.1983, an Stein Arno, Teufen, Parz. STWE-Parz. 5044, Haufen, Lutzenberg

KW
13–26

Lutzenberg
im Appenzellerland

April Woche 13	Do 01.04. 20.00–21.30 Turnverein Lutzenberg Gymnastik, Schulanlage Gitzbüchel	Fr 23.04. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel
	Fr 02.04. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel	Sa 24.04. 08.00–12.00 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht BLS-AED Aufschulungskurs, Schulhaus Gitzbüchel
	Fr–So 02.04.–18.04. Primarschule/Kindergarten Frühlingsferien	Sa 24.04. ab 13.00 Rundgang durch den Gemeindeteil Haufen-Brenden, Musikverein Lutzenberg Start bei der Hohen Lust – Haufen – Dorfhalde – Hof – Brenden – Vorderbrenden – Büelachen
April Woche 14	Di 06.04. 18.00–20.30 Gesundheitsturnen Feuerwehrdepot Wienacht	Mo 26.04. 19.00–20.00 Abfall- und Entsorgungskommission Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll, Parkplatz Post, Wienacht
	Di 06.04. 20.15–22.00 Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel	Mo 26.04. 20.15–22.00 Damenturnverein Lutzenberg Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
	Mi 07.04. 20.00–22.00 Männerriege Lutzenberg Turnen, Schulanlage Gitzbüchel	Di 27.04. 09.50–10.50 Frauen- und Männerturnen 50+ Turnhalle Gitzbüchel
	Do 08.04. 20.00–21.30 Turnverein Lutzenberg Gymnastik, Schulanlage Gitzbüchel	Di 27.04. 18.00–20.30 Gesundheitsturnen Feuerwehrdepot Wienacht
	Fr 09.04. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel	Di 27.04. 19.00–21.00 Abfall- und Entsorgungskommission Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll beim Gemeindehaus
	Sa/So 10.04./11.04. Abstimmungswochenende	Di 27.04. 19.30–22.30 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht BLS-AED Grundkurs Lektion 1, Schulhaus Gitzbüchel
April Woche 15	Mo 12.04. 20.15–22.00 Damenturnverein Lutzenberg Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel	Di 27.04. 20.00 Monatsjass, Hohe Lust, Lutzenberg
	Di 13.04. 11.30 Seniorentreff Mittagessen, Hohe Lust, Lutzenberg	Di 27.04. 20.00–22.00 Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel
	Di 13.04. 18.00–20.30 Gesundheitsturnen Feuerwehrdepot Wienacht	Mi 28.04. Papiersammlung
	Di 13.04. 20.15–22.00 Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel	Mi 28.04. 20.00–22.00 Männerriege Lutzenberg Turnen, Schulanlage Gitzbüchel
	Mi 14.04. 20.00–22.00 Männerriege Lutzenberg Turnen, Schulanlage Gitzbüchel	Do 29.04. 19.30–22.30 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht BLS-AED Grundkurs Lektion 2, Schulhaus Gitzbüchel
	Do 15.04. Abfall- und Entsorgungskommission, Grünabfuhr	Do 29.04. 20.00–21.30 Turnverein Lutzenberg Gymnastik, Schulanlage Gitzbüchel
	Do 15.04. 09.00–11.00 Mütter-/Väterberatung pro juventute Appenzeller Vorderland, Telefonsprechstunden: Montag, Mittwoch und Freitag, 08.00–09.00 Uhr, Telefon 071 740 02 85 Gemeindehaus Lutzenberg, nur auf telefonische Voranmeldung	Fr 30.04. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel
	Do 15.04. 20.00–21.30 Turnverein Lutzenberg Gymnastik, Schulanlage Gitzbüchel	So 02.05. 10.30–15.00 Rorschach-Heiden-Bergbahn öffentliche Dampffahrten
	Fr 16.04. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel	
	So 18.04. 11.00 Frühschoppen-Konzert Musikverein Lutzenberg beim Weinbau Lutz, Wienacht-Tobel	
	April Woche 16	Mo 19.04. Primarschule/Kindergarten Schulbeginn nach Frühlingsferien
Mo 19.04. 20.15–22.00 Damenturnverein Lutzenberg Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel		Di 04.05. 09.50–10.50 Frauen- und Männerturnen 50+ Turnhalle Gitzbüchel
Di 20.04. 09.50–10.50 Frauen- und Männerturnen 50+ Turnhalle Gitzbüchel		Di 04.05. 18.00–20.30 Gesundheitsturnen Feuerwehrdepot Wienacht
Di 20.04. 18.00–20.30 Gesundheitsturnen Feuerwehrdepot Wienacht		Di 04.05. 20.00–22.00 Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 20.04. 20.00–22.00 Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel		Mi 05.05. 20.00–22.00 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Vereinsübung, FW-Depot Wienacht
Mi 21.04. 20.00–22.00 Männerriege Lutzenberg Turnen, Schulanlage Gitzbüchel		Mi 05.05. 20.00–22.00 Männerriege Lutzenberg Turnen, Schulanlage Gitzbüchel
Do 22.04. 20.00–22.00 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Übung mit der FW, FW-Depot Lutzenberg		Do 06.05. 20.00–21.30 Turnverein Lutzenberg Gymnastik, Schulanlage Gitzbüchel
Do 22.04. 20.00–21.30 Turnverein Lutzenberg Gymnastik, Schulanlage Gitzbüchel		Fr 07.05. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel
		Sa 08.05. Turnende Vereine Jubiläum 150 Jahre ATV
		Sa/So 08./09.05. Abstimmungswochenende
April/Mai Woche 17		

Mai
Woche 19
Mo 10.05. 19.30–21.30 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht
Alarmsamariter Übung mit der FW, FW-Depot Wienacht
Mo 10.05. 20.15–22.00 Damenturnverein Lutzenberg
Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 11.05. 09.50–10.50 Frauen- und Männerturnen 50 +
Turnhalle Gitzbüchel
Di 11.05. 11.30 **Seniorentreff Mittagessen, Hohe Lust, Lutzenberg**
Di 11.05. 18.00–20.30 Gesundheitsturnen
Feuerwehrdepot Wienacht
Di 11.05. 20.00–22.00 Turnverein Wienacht
Training in der Turnhalle Gitzbüchel
Mi 12.05. 20.00–22.00 Männerriege Lutzenberg
Turnen, Schulanlage Gitzbüchel
Do–So 13.05.–23.05. **Primarschule/Kindergarten Pfingstferien**
Fr 14.05. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg
Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel

Mai
Woche 20
Mo 17.05. 20.15–22.00 Damenturnverein Lutzenberg
Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 18.05. 09.50–10.50 Frauen- und Männerturnen 50 +
Turnhalle Gitzbüchel
Di 18.05. 18.00–20.30 Gesundheitsturnen
Feuerwehrdepot Wienacht
Di 18.05. 20.00–22.00 Turnverein Wienacht
Training in der Turnhalle Gitzbüchel
Mi 19.05. 20.00–22.00 Männerriege Lutzenberg
Turnen, Schulanlage Gitzbüchel
Do 20.05. 09.00–11.00 Mütter-/Väterberatung pro juventute
Appenzeller Vorderland, Telefonsprechstunden: Montag, Mittwoch
und Freitag, 08.00–09.00 Uhr, Telefon 071 740 02 85
Gemeindehaus Lutzenberg, nur auf telefonische Voranmeldung

Mai
Woche 21
Mo 24.05. Primarschule/Kindergarten
Schulbeginn nach Pfingstferien
Di 25.05. 18.00–20.30 Gesundheitsturnen
Feuerwehrdepot Wienacht
Di 25.05. 19.00–21.00 **Abfall- und Entsorgungskommission**
Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll, Gemeindehaus
Di 25.05. 20.00 **Monatsjass, Hohe Lust, Lutzenberg**
Di 25.05. 20.00–22.00 Turnverein Wienacht
Training in der Turnhalle Gitzbüchel
Mi 26.05. 20.00–22.00 Männerriege Lutzenberg
Turnen, Schulanlage Gitzbüchel
Do 27.05. Abfall- und Entsorgungskommission, Grünabfuhr
Do 27.05. 20.00–21.30 Turnverein Lutzenberg
Gymnastik, Schulanlage Gitzbüchel
Fr 28.05. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg
Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel

Mai/Juni
Woche 22
Mo 31.05. 19.00–21.00 **Abfall- und Entsorgungskommission**
Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll, Parkplatz Post,
Wienacht
Mo 31.05. 20.15–22.00 Damenturnverein Lutzenberg
Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 01.06. 09.50–10.50 Frauen- und Männerturnen 50 +
Turnhalle Gitzbüchel
Di 01.06. 18.00–20.30 Gesundheitsturnen
Feuerwehrdepot Wienacht
Do 03.06. Primarschule/Kindergarten, Kantonale Lehrerkonferenz
Do 03.06. Turnverein Lutzenberg
Gymnastik, Schulanlage Gitzbüchel
Fr 04.06. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg
Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel
Sa 05.06. 08.00–12.00 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht
BLS-AED Aufschulungskurs, Schulhaus Gitzbüchel
So 06.06. 10.30–15.00 **Rorschach-Heiden-Bergbahn**
öffentliche Dampffahrten

Juni
Woche 23
Mo 07.06. 20.15–22.00 Damenturnverein Lutzenberg
Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 08.06. 09.50–10.50 Frauen- und Männerturnen 50 +
Turnhalle Gitzbüchel
Di 08.06. 11.30 **Seniorentreff Mittagessen, Hohe Lust, Lutzenberg**
Di 08.06. 18.00–20.30 Gesundheitsturnen
Feuerwehrdepot Wienacht

Juni
Woche 23
Di 08.06. 20.00–22.00 Turnverein Wienacht
Training in der Turnhalle Gitzbüchel
Mi 09.06. 20.00–22.00 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht
Vereinsübung, FW-Depot Lutzenberg
Mi 09.06. 20.00–22.00 Männerriege Lutzenberg
Turnen, Schulanlage Gitzbüchel
Do 10.06. 20.00–21.30 Turnverein Lutzenberg
Gymnastik, Schulanlage Gitzbüchel
Fr 11.06. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg
Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel
Sa/So 12./13.06. Abstimmungswochenende

Juni
Woche 24
Mo 14.06. 20.15–22.00 Damenturnverein Lutzenberg
Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 15.06. 09.50–10.50 Frauen- und Männerturnen 50 +
Turnhalle Gitzbüchel
Di 15.06. 18.00–20.30 Gesundheitsturnen
Feuerwehrdepot Wienacht
Di 15.06. 20.00–22.00 Turnverein Wienacht
Training in der Turnhalle Gitzbüchel
Mi 16.06. 20.00–22.00 Männerriege Lutzenberg
Turnen, Schulanlage Gitzbüchel
Do 17.06. 09.00–11.00 Mütter-/Väterberatung pro juventute
Appenzeller Vorderland, Telefonsprechstunden: Montag, Mittwoch
und Freitag, 08.00–09.00 Uhr, Telefon 071 740 02 85
Gemeindehaus Lutzenberg, nur auf telefonische Voranmeldung
Do 17.06. 20.00–21.30 Turnverein Lutzenberg
Gymnastik, Schulanlage Gitzbüchel
Fr 18.06. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg
Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel
Sa 19.06. 08.30–12.00 **Bauernmarkt bei der ev. Kirche in Heiden**
Sa 19.06. 18.00 VVW Spanferkelessen bei A. + E. Aemisegger

Juni
Woche 25
Mo 21.06. 20.15–22.00 Damenturnverein Lutzenberg
Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 22.06. 09.50–10.50 Frauen- und Männerturnen 50 +
Turnhalle Gitzbüchel
Di 22.06. 18.00–20.30 Gesundheitsturnen
Feuerwehrdepot Wienacht
Di 22.06. 20.00–22.00 Turnverein Wienacht
Training in der Turnhalle Gitzbüchel
Mi 23.06. 20.00–22.00 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht
Alarmsamariter Übung mit der FW, FW-Depot Lutzenberg
Mi 23.06. 20.00–22.00 Männerriege Lutzenberg
Turnen, Schulanlage Gitzbüchel
Do 24.06. Abfall- und Entsorgungskommission, Grünabfuhr
Do 24.06. 20.00–21.30 Turnverein Lutzenberg
Gymnastik, Schulanlage Gitzbüchel
Fr/Sa/So 25.–27.06. 20.00–22.00 Männerriege Lutzenberg
Vereinsausflug
Fr 25.06. 19.00–22.00 Musikverein Lutzenberg mit OVL
Openair mit Festwirtschaft, Schulhausplatz (nur wenn kein Regen)
Fr 25.06. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg
Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel
Sa 26.06. 08.30–12.00 **Bauernmarkt bei der ev. Kirche in Heiden**

Juni
Woche 26
Mo 28.06. 19.00–21.00 **Abfall- und Entsorgungskommission**
Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll, Parkplatz Post,
Wienacht
Mo 28.06. 20.15–22.00 Damenturnverein Lutzenberg
Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 29.06. 09.50–10.50 Frauen- und Männerturnen 50 +
Turnhalle Gitzbüchel
Di 29.06. 18.00–20.30 Gesundheitsturnen
Feuerwehrdepot Wienacht
Di 29.06. 19.00–21.00 **Abfall- und Entsorgungskommission**
Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll, Gemeindehaus
Di 29.06. 20.00 **Monatsjass, Hohe Lust, Lutzenberg**
Di 29.06. 20.00–22.00 Turnverein Wienacht
Training in der Turnhalle Gitzbüchel
Mi 30.06. Papiersammlung
Mi 30.06. 20.00–22.00 Männerriege Lutzenberg
Turnen, Schulanlage Gitzbüchel

Bewilligte Projekte Dezember 2009 bis Februar 2010

- . Balbi Nicola und Sandra, Langenhaldenstr. 30a,
8280 Kreuzlingen
Abbruch und Wiederaufbau Holzlager und Garage;
Isolation und Sanierung Fassade, Parz. Nr. 86, Blatten
- . Messmer Peter und Benz Karin, Wienacht 20,
9405 Wienacht-Tobel
Neubau Doppel-Carport, Parz. Nr. 698, Wienacht
- . Cazorzi Sandro und Susanne, Brenden 328,
9426 Lutzenberg
Anbau Kellervorbau, Parz. Nr. 215, Brenden
- . Müller Erich, Engelgass 349, 9426 Lutzenberg
Cheminéeofen inkl. Abgasanlage, Parz. Nr. 248,
Engelgass
- . Zuber Claudius und Margrit, Brenden 303,
9426 Lutzenberg
Sanierung Fassade und Dach, Anbau Balkon, Abbruch
Gauben und Einbau Dachfenster, Sonnenkollektoren
Dach Südseite, neue Fenster Schopf Westseite,
Parz. Nr. 222, Brenden
- . Stubbe Helga, Gstell 754, 9426 Lutzenberg
Stückholzfeuerung, Parz. Nr. 891, Gstell
- . Gerber Ralph und Monika, Hof 659, Lutzenberg,
9425 Thal
Ersatz Gasheizung

Die Feuerschutzkommission

Die Feuerschutzkommission der Gemeinde Lutzenberg besteht aus 5 Mitgliedern und setzt sich wie folgt zusammen: Charly Adler (Präsident), Michi Schwinn (Feuerwehrkommandant), Damian Langenegger (Kommandant Stv.), Cony Künzler (Technische Leiterin Samariter) und Anita Burri (Aktuarin). In vier bis sechs Sitzungen pro Jahr bewältigt die FSK ihre vielfältigen und interessanten Aufgaben rund um den «öffentlichen Feuerschutz» der Gemeinde. Dabei bildet das Feuerschutzreglement die Grundlage der FSK und definiert deren Auftrag in den Bereichen der Schadenverhütung und Schadenbekämpfung.

Cony Künzler, Damian Langenegger, Charly Adler, Michi Schwinn, Anita Burri (v.l.n.r.).

- . Sicherstellung der Schadenwehr in der Gemeinde gemäss Feuerschutzreglement
- . Verantwortlich für das Budget (Einhaltung, Kontrolle und Steuerung)
- . Personelle Entscheide im Feuerwehrwesen und den eingeteilten SamariterInnen (Rekrutierung, Beförderungen)
- . Sicherstellung und Förderung der Ausbildung von Angehörigen der Feuerwehr (AdF) und SamariterInnen

Der Schwerpunkt der Feuerschutzkommission liegt sicherlich in den Belangen des Feuerwehrwesens und deren Auftrag gemäss Feuerschutzreglement. Die Herausforderungen sind so vielfältig wie die Aufgabe selbst und werden zunehmend komplexer. So gilt es in der wirtschaftlich angespannten Lage einen qualitativ hohen Sicherheitsstandard für das Gemeinwesen sicher zu stellen und die Kosten hierfür in eine verträgliche Relation zu bringen. Es gilt immer wieder, Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde zu motivieren, ihr Engagement, ihre Zeit und ihre Begeisterung in den Dienst der Sicherheit der Gemeinschaft zu stellen, sei es in der Feuerwehr oder bei den SamariterInnen.

Sie sehen, liebe Einwohnerinnen und Einwohner, selbst Werbung für unsere Feuerwehr und den Samariterverein gehört zu den vielfältigen Aufgaben der Feuerschutzkommission. Wir bedanken uns im Namen der Feuerwehr und des Samaritervereins für die Unterstützung und den Goodwill, welchen wir in der Bevölkerung erfahren.

Herzlichen Dank und ein dreifaches tatü...tatü...tatü...

Die Feuerschutzkommission

Volksdiskussion über das neue Leitbild

Ein Leitbild bildet für den Gemeinderat ein wichtiges Planungsinstrument. Es ist auf der einen Seite die Basis für die Gemeindeentwicklung, auf der anderen Seite hat das Leitbild Einfluss auf die politischen Entscheide im Alltag. Die langfristigen Schwerpunkte und Prioritäten, welche ebenfalls mit der Erarbeitung des Leitbildes bestimmt werden, zeigen auf, welche Aktivitäten und Massnahmen geplant sind.

Der Gemeinderat hat basierend auf der Diplomarbeit von Gemeindeschreiber Philipp Suhner das Leitbild der Gemeinde Lutzenberg weiter entwickelt und verfeinert. An seiner letzten Sitzung von Anfang März konnte der Gemeinderat das überarbeitete Leitbild genehmigen. Gleichzeitig hat er entschieden, eine Volksdiskussion über das Leitbild mit seinen möglichen Massnahmen zu starten.

Sie erhalten die Möglichkeit, bis Ende Mai 2010 Anregungen und Änderungswünsche schriftlich an den Gemeinderat Lutzenberg, Gitzbüchel 192, 9426 Lutzenberg, einzureichen. Das gesamte Leitbild mit den möglichen Massnahmen und Aktivitäten kann unter www.lutzenberg.ch heruntergeladen oder per Mail philipp.suhner@lutzenberg.ar.ch oder Telefon 071 886 70 82 bestellt werden.

Ausserdem ist geplant, am 10. Mai 2010 (in Wienachtobel) und am 11. Mai 2010 (in Lutzenberg), jeweils um 19 Uhr, einen Diskussionsabend durchzuführen. Alle Einwohnerinnen und Einwohner sind herzlich willkommen, um über die Weiterentwicklung der Gemeinde Lutzenberg mit seinen zwei Ortsteilen zu diskutieren. Der Gemeinderat freut sich, wenn viele Einwohnerinnen und Einwohner von diesen Möglichkeiten Gebrauch machen und sich entweder schriftlich bis Ende Mai oder mündlich an den Diskussionsabenden äussern.

Gemeinderat

Leitsätze aus dem Leitbild (ohne Massnahmen)

1 Entwicklung der Gemeinde

Wir sind eine attraktiv gelegene Wohngemeinde mit Blick über den Bodensee und streben eine sanfte Entwicklung der Bevölkerungszahl an. Bei uns fühlen sich dank des intakten und natürlichen Lebensraums nicht nur Familien mit Kindern, sondern auch Ruhesuchende wohl. Wir setzen uns für gesunde soziale Strukturen ein.

2 Verwaltung und Behörden

Die Gemeindeverwaltung zeichnet sich durch eine hohe Dienstleistungsbereitschaft und Kompetenz aus. Sie ist für die Bevölkerung da und stellt dies durch eine einfache und übersichtliche Organisation sicher.

Das Tagesgeschäft und die strategische Ausrichtung gehören zu unserem Aufgabengebiet. Mit einer offenen und transparenten Informationspolitik schaffen die Behörden in der Bevölkerung Vertrauen.

3 Finanzen und Steuern

Wir sind eine finanziell unabhängige Gemeinde und bewahren uns dadurch unsere Eigenständigkeit. Unsere Finanzpolitik zeichnet sich durch einen haushälterischen und verantwortungsvollen Umgang mit den vorhandenen Mitteln aus. Dabei steht ein gesunder Finanzhaushalt im Zentrum. Die Investitionspolitik und die konsequenten Abschreibungsmodalitäten bewirken, dass die Verpflichtungen in einem vertretbaren Rahmen bleiben.

4 Bildung

Wir unterstützen die Voraussetzungen für ein gutes Bildungsangebot, welches sich durch die Integration und Förderung Aller auszeichnet. Wir bekennen uns zu einer zeitgerechten und modernen Bildung, in welcher der Qualitäts- und Leistungsgedanke als Grundwerte gelten. Die Schulkultur baut auf Verantwortung, Toleranz und Solidarität.

5 Bau und Umwelt

Wir lenken die bauliche Entwicklung auf der Grundlage der zukunftsorientierten Ortsplanung. Der Schutz der historischen Bausubstanz sowie des Ortsbildes ist uns ein Anliegen. Bei der Anpassung der Infrastruktur nach den Bedürfnissen unserer Einwohnerinnen und Einwohner liegt unser Fokus auf der Nachhaltigkeit. Wir unterstützen energiebewusstes Bauen.

Wir schützen Mensch, Tier und Pflanzen vor schädlichen Einwirkungen und tragen somit zu einer guten Lebensqualität bei.

6 Versorgung und Entsorgung

Unsere technische Infrastruktur stellt eine lückenlose und störungsfreie Versorgung sicher. Dabei halten wir die erforderlichen und gesetzlichen Qualitätsnormen ein. Den Einsatz von alternativen Energien unterstützen wir gezielt. Dabei ist uns der sparsame Umgang mit den Ressourcen ein Anliegen.

Bei der Entsorgung von Abfällen fördern wir das konsequente Trennen und das Vermeiden von Abfällen.

7 Verkehr

Durch gezielte Massnahmen bauen wir das Angebot des öffentlichen Verkehrs nach unseren Möglichkeiten aus. Gleichzeitig sichern und erhalten wir das bestehende Angebot. Besonderen Wert legen wir auf Sicherheitsfragen im Bereich des Langsamverkehrs und den Erhalt der Verkehrsverbindungen.

8 Soziales, Gesundheit und Alter

Bei uns erhalten hilfsbedürftige Menschen unter Achtung der Würde und Ethik materielle und immaterielle Unterstützung. Dabei stehen die Hilfe zur Selbsthilfe und der aktive Miteinbezug der Betroffenen im Zentrum. In unseren Streusiedlungen unterstützen und fördern wir das soziale Zusammenleben.

Die Volksgesundheit ist uns ein wichtiges Anliegen. Wir fördern die Prävention und stärken dadurch das Gesundheitsbewusstsein der Einwohnerinnen und Einwohner.

Unsere Altersarbeit leistet einen Beitrag zur Förderung und Erhaltung der Lebensqualität der älteren Bevölkerung. Die Selbstbestimmung wird respektiert und ein «alt werden in Würde» wird unterstützt.

9 Öffentliche Sicherheit

Wir betrachten die öffentliche Sicherheit als wesentlichen Punkt der Lebensqualität. Durch die Zusammenarbeit im regionalen Kontext stellen wir einen optimalen und zweckmässigen Schutz unserer Einwohnerinnen und Einwohner sicher. Dabei arbeiten die verschiedenen Organisationen eng zusammen.

10 Gewerbe und Landwirtschaft

Durch eine gewerbefreundliche Politik unterstützen wir die Ansiedlung von kleinen und mittleren Gewerbebetrieben und streben somit ein moderates Wachstum von Arbeitsplätzen an. Dabei legen wir unser Augenmerk vor allem auf ruhiges Gewerbe. Wir pflegen durch einen regelmässigen Austausch den guten Kontakt zu den bestehenden Betrieben.

Die Landwirtschaft anerkennen wir als wichtigen Faktor zum Erhalt des hiesigen Landschaftsbildes.

11 Tourismus und Naherholung

Wir unterstützen einen sanften Tagestourismus im Einklang mit der Natur und mit den Anliegen der Bevölkerung. Dabei sprechen wir vor allem Erholungssuchende an.

12 Vereine, Freizeit, Jugend und Kultur

Wir anerkennen die Vereine als wichtige Stütze der Gesellschaft und unterstützen deren Erhalt sowie deren Vielfältigkeit gezielt.

Wir fördern sinnvolle Angebote zur Freizeitgestaltung und achten darauf, dass für alle Generationen Angebote vorhanden sind.

Mit einer bedarfsgerechten Jugendpolitik gehen wir auf die Anliegen der Jugendlichen ein und akzeptieren sie dabei in ihrer Persönlichkeit. Wir unterstützen die Jugendlichen in ihrer Freizeitgestaltung und suchen aktiv den Kontakt mit ihnen.

GURMETTLI

INFO

... frisch vom Dorf! ...

Sennhütte

FAMILIE FUHRER

Dorfstrasse 4, 9425 Thal, Tel. 071 888 29 53

Hausgemachte Ravioli

- ✓ frisch zubereitet
- ✓ ohne Zusatzstoffe und Konservierungsmittel

Jetzt mit Saison-Füllungen:

- Spargeln
- Bärlauch

Tessiner Wochen

Ab 8. April Spezialitäten-Wochen in der Sennhütte mit exquisiten Produkten aus dem Tessin.

Die Chance zum Millionär.

Wir sind für Sie da:

Mo - Fr 0730 - 1215 1500 - 1830
 Sa 0730 - 1500 durchgehend
 Mittwochnachmittag geschlossen

Speziell für Sie: Früchte und Gemüse, DHL-Servicepoint, Getränkemarkt, Hauslieferdienst

acustix

Das Leben hören.

Gratis Hörtest

Unsere Dienstleistungen:

- Gratis Hörtest/Gehöranalyse
- Kostenlose, neutrale Beratung
- Service, Wartung und Garantieleistungen sämtlicher Fabrikate, selbst wenn Sie Ihr Gerät nicht bei uns gekauft haben.
- Batterieverkauf und Verkauf sämtlicher Hilfsmittel
- Vertragslieferant von IV, AHV, SUVA, MV

acustix Heiden
 Freihofstrasse 3, 9410 Heiden
 Tel. 071 888 83 83
 E-Mail: heiden@acustix.ch

Beachten Sie unsere Batterieaktionen:
www.acustix.ch

Die Partnerschaft, die Vertrauen schafft.

Raiffeisenbank Unteres Rheintal

Geschäftsstellen:
 9424 Rheineck und 9430 St. Margrethen
 Tel. 071 747 12 12
 Fax 071 747 12 22
unteres-rheintal@raiffeisen.ch

Wir machen den Weg frei

RAIFFEISEN

holzdesign ag

fisch

www.fischholzdesign.ch

9427 wolfhalden - tel. 071 891 13 66

Ob mit oder ohne...

...wir sind auch nach dem letzten Aprilsonntag für Sie da - mit traditionellem Handwerk, modernem Werkzeug und innovativen Ideen.

die schreinerei für kreativen innenausbau.

AB Appenzeller Bahnen

Wir schenken Ihnen eine Berg- und Talfahrt mit der Luftseilbahn Ebenalp beim Kauf oder bei Verlängerung eines General-Abos (GA*) an einer Verkaufsstelle der Appenzeller Bahnen.

* Nicht gültig für abonnierte GA und Monatskarten zum Halbtax.

Aktion gültig ab 1. Februar 2010 bis 1. Februar 2011. Aktions-Billett Ebenalp ausschliesslich erhältlich an den bedienten Verkaufsstellen der Appenzeller Bahnen AG in Appenzell, Heiden, Speicher, St.Gallen und Teufen, der Post Waldstatt, sowie in den Mercato Shops Albstätten, Gais und Urnäsch. Kein Umtausch, keine Bargelderstattung.

www.appenzellerbahnen.ch

Langenegger Heizungen

Oberbrenden 764, 9426 Lutzenberg

Damian Langenegger
 Oberbrenden 764
 9426 Lutzenberg
 Natel: 079 407 26 34
 Telefon: 071 888 00 28
 Telefax: 071 888 03 18
 e-mail: info@langenegger-heizungen.ch
www.langenegger-heizungen.ch

«Keiner zu klein, ein Samariter zu sein»

Die Vorderländer Samariterlehrer haben ein neues Programm für den Erste-Hilfe-Unterricht mit Schülern erarbeitet. An der Lutzenberger Primarschule wurden die Lektionen erstmals angeboten.

Gefahren lauern überall, ob auf dem Schulweg, im Werkunterricht oder auf dem Pausenplatz. Deshalb haben sich die Samariter das Ziel gesetzt, Schülerinnen und Schüler in die Grundsätze der ersten Hilfe einzuführen. Der Schulunterricht ist hauptsächlich auf die Vermittlung von einfachen Verhaltensregeln im Umgang mit Notfallsituationen ausgerichtet. Beispielsweise lernen die Kinder, welche Notrufnummern in welchen Gefahrensituationen zu wählen sind oder auch wie eine kleine Wunde fachgerecht verarztet wird. Auch die stabile Seitenlage, in welche bewusstlose Patienten gebracht werden sollen, wird geübt.

«Globi» und «Sami» machen es vor

Erste-Hilfe-Unterricht könnte den Leser an graue Theorie oder komplizierte Anatomie erinnern. Die Samariterlehrer des Appenzeller Vorderlandes haben sich jedoch intensiv mit der didaktischen Aufbereitung des Erste-Hilfe-Stoffes auseinandergesetzt und kindergerechte Lektionspläne ausgearbeitet. Für die erste und zweite Klasse wurde das Lehrmittel «Erste Hilfe mit Globi» verwendet, was bei den Kindern grossen Anklang fand. Die Kleinsten werden auf spielerische Art und Weise mit dem Plüsch-Sami ans richtige Helfen herangeführt.

Erste Hilfe macht Schule

Die beiden Lutzenberger Samariterlehrerinnen Nicole Drach und Cony Künzler haben zwischen Januar und März dieses Jahres je einen Erste-Hilfe-Vormittag mit den Erst- bis Sechstklässlern durchgeführt. Bereits sind weitere Schulbesuche der Samariter im Kindergarten geplant. Die Samariterlehrerinnen stellen erfreut fest, bei den kleinen Kursteilnehmern aber auch bei Lehrpersonen und Schulleitung mit dem Programm «Retten ist Klasse» auf offene Ohren gestossen zu sein. Die ersten Schullektionen wurden zwischenzeitlich ausgewertet und die Erkenntnisse für Verbesserungen der Unterrichtsmaterialien und Optimierung der Lektionspläne verwendet. Die Samariter freuen sich, weitere Schulstunden mit den begeisterten Kindern und Jugendlichen zu verbringen und auch im nächsten Jahr ihr Wissen an die kleinen Helfer weitergeben zu dürfen.

Cony Künzler

Schülerrat an der Primarschule

An meiner Schule in Lutzenberg gibt es schon einige Jahre den Klassenrat. Im Stundenplan steht, wann in der Klasse Themen der Schülerinnen und Schüler besprochen werden. Jeden Monat treffen sich dann 2 Vertreterinnen und Vertreter jeder Klasse im SchülerInnenRat. Neu wird der SchüRa von uns 6. Klässlern geleitet und auch das Protokoll schreiben wir selber.

Als ich an der Reihe war, habe ich zuerst alle begrüsst. Dann las der Protokollführer das Protokoll vom letzten Mal vor. Falls Pendenzen vorliegen, werden diese noch angeschaut. Später werden alle Klassen gefragt, was sie zu sagen haben. Wichtige Dinge, die alle betreffen, werden besprochen und es wird gemeinsam nach Lösungen gesucht. Am Schluss habe ich alle verabschiedet und jede durfte noch etwas sagen. Jede Vertreterin wird dann alles in ihrer Klasse erzählen, damit auch die anderen wissen, was neu gilt. Dieses Mal wurden auch noch Aufgaben in die Klassen gegeben. Eine davon ist, die Schulhausregeln zu überarbeiten und Wünsche für neue Regeln mitzubringen. Ich kann mir gut vorstellen, dass einige gestrichen werden. Das Protokoll wird ausgedruckt und kommt zu jeder Lehrerin und in jede Klasse.

Ich finde sehr gut, dass wir den SchüRa haben. Er hilft und ist wirksam. Mir gefällt auch, das wir denn SchüRa leiten dürfen, denn wir sind ja die Grossen.

Ladina Kamber, 6. Klasse

Offene Türen und Fenster Schule Lutzenberg

3. bis 7. Mai 2010
täglich von 08.00 bis 15.30 Uhr

Wir heissen Sie, liebe Göttis, Gottis, Grosseltern, EinwohnerInnen, NachbarInnen, PolitikerInnen, StudentInnen und FahenschwingerInnen herzlich in unserem abwechslungsreichen, bunten und vielfältigen Schulalltag willkommen.

Schnitzbänk

Mir wüssed all dä Alrthy isch äs verschlafes Näscht
Us äm neue Flughafename wänds jetzt mache s besch
<People Business Airport> söll das Ding jetzt heisse
Mir findet das so ziemlich Scheisse
Si wänd a d Spitze uf stiege und nöd nu i d Mitti
Drum heisst Alrthy scho bald <Old River City>.

D Schweinegripp isch au irgend wänn a cho i dä Schwiz
Muesch d'Händ guet mit Seife wäschä,
äs isch im Fall kein Witz

Dä Staat lat tüüre Impfstoff la her stella
Am Schluss profitiert wieder dä Daniel Vasella
Mir ghöret dä Gsundheitsminischer lut schimpfä
S isch Schweinegripp und kei Sau lat sich impfä.

Ein gelungenes Mäusetheater

Kleine gefilzte Steinmäuschen bewohnen seit vergangenem Herbst eine Sandsteinmauer im Kindergarten Gitzbüchel. Mit Maus Frederick und seinen Freunden wurden Vorräte für den Winter gesammelt. Dann lernte die Kindergärtnerin Monica Stieger Kamber die tollen Lieder von Frau Stephanie Jakobi-Murer kennen und beschloss die Geschichte von Leo Lionni im neuen Jahr zu spielen. An den Liedern fanden die Kinder sofort Gefallen. Die Grossen erinnerten sich an das letzte Musical und entschieden sich zu singen und zu musizieren. Die meisten Kleinen wählten das Darstellen der Mäuse. Eine grosse Kulissensteinmauer wurde gemalt und ernsthaft geprobt.

Endlich konnten Einladungen verteilt werden. Am Mittwochmorgen, den 3. Februar 2010 standen die Spielgruppenkinder mit interessierten Müttern vor der Türe. Eine Theatermaus meinte: «jetzt bin i grad erschrocken. I han net gwusst, dass so viele Leute kommen!» Ein Musikant begeistert: «I gseh mini Schwöschter! Endlich händ mir Zueschauer!» Beim Verabschieden meldete mir ein Mädchen zurück: «I bin vil muetiger als sletscht Jahr!»

Am Donnerstagmorgen schauten 1. und 2. KlässlerInnen eine Stunde mäuschenstill gespannt zu und sangen bei einem bekannten Lied tüchtig mit. An den Haupttheaterabenden konnte das Mäusetheater viele ZuschauerInnen begeistern. Die Kinder freuten sich am Donnerstag und Freitag riesig über die Besuche von Mami, Papi, Omi, Opa, Gotti und Götti und weiteren Theaterfreunden.

Die Kindergärtnerin Monica Stieger Kamber geniesst jeweils die Zeit solcher Projekte, weil die Kinder sehr viel profitieren. Sie übernehmen fremde Rollen, hören einander gut zu, drücken ihre Ideen und Gefühle aus und am Schluss sind alle stolz auf das gemeinsame Endprodukt.

Monica Stieger Kamber

Spielwiese Wienacht

2003 taten sich in Wienacht mehrere Väter und Interessierte zusammen, um für die Jugend eine Sport- und Spielwiese in Wienacht zu ermöglichen. Das einzig flache und verfügbare Stück Boden oberhalb des Kindergartens Tanne gehörte zur Liegenschaft Eugster und dadurch Manja Berg. Sie hat der Interessengemeinschaft Spielwiese Wienacht das Grundstück unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Mit Hilfe von Sponsoren konnten Tore angeschafft, die Fläche drainiert und eingesät werden. Im Sommer 2003 wurde der Platz mit einem Turnier eingeweiht und seitdem vielfach von der Jugend genutzt. Die meisten Kinder und Jugendlichen der Initianten sind jedoch nun aus dem <Spielalter> heraus. Teilweise sind Familien gezügelt. Deshalb sucht der Vorstand der IG nunmehr auf diesem Wege interessierte Eltern oder Jugendliche, die die Verantwortung der Gründer der IG übernehmen wollen. Zu den Aufgaben gehört insbesondere die Platzpflege im Sommer. Entsprechende Geräte wurden angeschafft. Wir suchen mithin dringend neue Väter und Mütter, die unser Engagement übernehmen, weil sich die IG sonst auflösen müsste.

Deshalb: Bitte meldet euch bei Markus Will (071 891 6015 oder markus.will@goodwill.ch) oder Lothar Geisser (071 841 2808, lothar.geisser@accuro-ag.ch). Danke für Ihr Interesse.

Markus Will

Waldspielgruppe Wurliputz

«Sich und die Natur mit allen Sinnen erleben.
Die Sinne sind der Schlüssel der Welt.» M. Montessori

Ab August 2010 findet im Krähenwald (Thal-Wienacht-Tobel) die Waldspielgruppe für Kinder ab 3 Jahren statt. Die Waldspielgruppe ermöglicht den Kindern, die Natur mit allen Sinnen zu erfahren und zu begreifen. Es darf gematscht und geklettert, gebaut und gefeuert werden. Wir verbringen die Stunden im Wald bei Sonnenschein, Wind, Regen oder Schnee. Der Wald mit all seinem unstrukturierten Spielmaterial lädt zum Verweilen und Staunen ein, die Kreativität und die Fantasie werden angeregt. Rituale, Geschichten und Lieder geben unseren Waldstunden eine Grundstruktur, im Vordergrund steht jedoch das freie Spiel der Kinder. Möglichst wenig Eingreifen, viel Raum für eigene Erfahrungen lassen, Hilfestellung wo es nötig ist – «Hilf mir es selbst zu tun». Dadurch erhalten die Kinder Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und lernen sozialen Umgang miteinander im kreativen Spiel. Ein wetterfestes Waldsofa bietet uns Geborgenheit und Unterschlupf.

Anmeldung: bis 12. April 2010
Zeiten: Dienstag 8.45–11.15 Uhr
Dienstag 13.45–16.15 Uhr
Mittwoch 8.45–11.15 Uhr
Beginn: August 2010
Treffpunkt: Dorfeingang Wienacht-Tobel

Als Begleitperson bleibt abwechselnd eine Mutter / ein Vater.

Anmeldung und Information

Gsell Christina, Mutter, Spielgruppenleiterin, Naturpädagogin,
Künggass 8, 9425 Thal, Telefon 071 888 03 65

Chinderfiir Thal-Lutzenberg

Alle Vorschulkinder sind mit ihren Eltern und Geschwistern ganz herzlich eingeladen zur ökumenischen offenen Chinderfiir:

**Sonntag, 2. Mai 2010
und 13. Juni 2010,
jeweils um 10.00 Uhr
im kath. Pfarreiheim in Thal.**

An dieser Feier, die etwa eine halbe Stunde dauert, hören wir eine Geschichte, singen und feiern miteinander. Wir freuen uns, wenn viele Kinder und Eltern mitmachen.

Die Vorbereitungsgruppe

Spielgruppe Tatzelwurm Lutzenberg/ Wienacht

Am 10. Juni 2010 von 9.00–11.00 Uhr findet die Schnupperstunde der Spielgruppe Tatzelwurm in Wienacht-Tobel statt.

Schaut einfach ganz unverbindlich herein. Für Mama oder Papa gibt es Kaffee und Kuchen. Die Kinder können in dieser Zeit alle Spielsachen und die Kinder beschnuppern.

Ich freue mich auf euch!

Sonja Züst

HV Verkehrsverein Wienacht/Lutzen- berg

Am Dienstag, 20. April 2010, findet um 20.00 Uhr in der Hohen Lust in Lutzenberg die ordentliche Hauptversammlung des Verkehrsvereins Wienacht/Lutzenberg statt. Der Vorstand freut sich, Sie begrüßen zu dürfen.

Willi Würzer, Präsident

Autowashtag der YoungNotes

**Wollen Sie ein sauberes Auto?
Kein Problem!**

Am Samstag, 5. Juni 2010, von 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr führt die Jugendmusik YoungNotes Walzenhausen-Lutzenberg ein Autowashtag durch.

Ihr Auto wird für Fr. 7.50 beim Feuerwehrdepot Lutzenberg gewaschen. Während des ganzen Tages ist für das leibliche Wohl gesorgt. Der Erlös geht an die JungmusikantInnen. Der Anlass findet bei jeder Witterung statt. Wir freuen uns auf viele Autos.

*Ihre Jungmusikantinnen
und Jungmusikanten*

Claudine Stieger: Die Frau mit der Kasse

Am 25. Januar 2010 verstarb nach kurzer schwerer Krankheit Claudine Stieger-Herzog aus dem Weiler Tobel in Wienacht.

Wer die zwar manchmal etwas reserviert wirkende weisshaarige, aber immer freundliche Dame kannte, kann immer noch nicht fassen, dass Claudine nicht mehr unter uns ist. Nie hatte sie, die seit über 20 Jahren im Tobel wohnte, bis 1999 gemeinsam mit ihrem damals verstorbenen Mann Elias, Aufheben um ihre Person gemacht. Wenn es allerdings einer helfenden Hand beim Tobelfest, eines Rats für die Gartenarbeit oder Hilfe bei der Suche nach dem wieder einmal entlaufenen Hund des Chronisten ging, dann konnte man immer auf Claudine zählen.

Und wer Claudine Stieger näher kannte, sah, wie sie mit offenem und wachem Geist gesellschaftliche Veränderungen wahrnahm. Ihr grosses Wissen über Völker und Kulturen rund um den ganzen Erdball machte sie zu einer interessanten Gesprächspartnerin. Ihre letzten beiden grossen Reisen führten Claudine nach China und in den Iran.

20 Jahre bis zu ihrem Tod war sie Kassierin der «Korporation Pro Tobel», der Interessengemeinschaft der Besitzer der alten Häuser im Tobel. Ein Ehrenamt, das sie mit Akribie und Verantwortung ausübte. Streng wachte Claudine über das Budget, und wenn an der Sitzung des Vorstands die Auslagen zu übernehmen waren, dann hat sie immer «nur» die Getränke auf das Budget genommen.

Nicht nur die Korporation Pro Tobel, sondern alle Bewohner des Weilers werden Claudine ein ehrenvolles Angedenken bewahren. Der Weiler hat mit ihrem Tod eine Persönlichkeit beziehungsweise ein freundliches Gesicht verloren.

Markus Will, Präsident der Korporation Pro Tobel

150 Jahre Appenzellischer Turnverband

Der Appenzellische Turnverband feiert dieses Jahr sein 150-jähriges Jubiläum. Nach dem Motto «Fit und gesund durch Bewegung» wird in mehreren Gemeinden im Appenzellerland ein Anlass durchgeführt, so auch in Lutzenberg. Die Turnvereine Lutzenberg und Wienacht haben sich entschlossen, diesen Anlass gemeinsam zu organisieren. Es wird ein Rundgang von sieben Posten durch Lutzenberg geben. Diese Posten sind in den Weilern verteilt und können von jedem Mann, Frau oder Kind gelöst werden.

Das Angebot ist für alle Altersgruppen, Sportler und Nichtsportler gestaltet. Die Posten beinhalten einen Mix aus Plausch und Wettkampf. An jedem Posten stellt sich zudem ein Turnender Verein von Lutzenberg vor, angefangen bei den Jüngsten im Muki bis zu den Ältesten. Die aktivste Gemeinde, das heisst diejenige mit den meisten Teilnehmern im Verhältnis zur Bevölkerung, wird vom Turnverband ausgezeichnet. Darum hoffen wir, dass sich möglichst viele motivieren lassen und bei diesem Anlass mitmachen. In den 4 Kategorien Kids (bis 10 Jahre), Teens (11 bis 16 Jahre), Powers (ab 17 Jahren) und Family (mind. 1 erwachsene Person) kann man in 4-er Gruppen an den Start gehen. Auch Einzelpersonen sind herzlich eingeladen, teilzunehmen. So werden auch spontane Gruppen gebildet.

Nach vollendetem Rundgang bekommt jeder eine Verpflegung und etwas gegen den Durst. In der Turnhalle werden dann noch Spielmöglichkeiten für die Kids zur Verfügung stehen. Auf dem Pausenplatz wird eine Festwirtschaft im Zelt mit Musik und verschiedenen Bildern und Filmen aus der Vergangenheit der Turnerschar zu sehen sein. Das Ganze findet am **8. Mai 2010 von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr** statt, wobei für einen gemütlichen Rundgang bis 15 Uhr gestartet werden sollte. Die Festwirtschaft ist länger offen. Die turnenden Vereine freuen sich auf möglichst viele Teilnehmer und einen geselligen Anlass.

Martin Züst

Herzmassage Grundkurs (neu BLS-AED-Grundkurs)

In unserem bewährten Herzmassagekurs wird neu auch die Handhabung eines Defibrillators geschult. An immer mehr Orten sind diese Geräte vorhanden. Umso wichtiger ist es, den richtigen Umgang zu kennen. Wenn ein Defibrillator eingesetzt werden kann, erhöhen sich die Überlebenschancen eines Patienten.

Wir möchten Ihnen die Gelegenheit geben, die Herz-Lungen-Wiederbelebung und die Anwendung eines Defibrillators zu erlernen, denn korrekte Herzmassage, im günstigen Fall mit Anwendung eines Defibrillators, kann das Leben eines Ihnen nahestehenden Menschen retten.

Herzstillstand ist die häufigste Todesursache in den westlichen Industrienationen. In der Schweiz erleiden jährlich 10 000 Menschen einen Herzstillstand, das ist ein Patient in der Stunde. Unser Verhalten in den ersten Minuten ist entscheidend. Da ein Arzt nicht immer in wenigen Minuten zur Stelle ist, können Laien mit Erfolg die Herz-Lungen-Wiederbelebung in die Wege leiten, bis der Patient in professionelle Hände kommt. Auch Sie können die einfache, wirksame Technik in unserem sechsstündigen BLS-AED-Kurs lernen. Im Kurs haben Sie die Möglichkeit, an eigens für die Herz-Lungen-Wiederbelebung entwickelten Reanimationspuppen und Defibrillatoren zu üben.

Der **Grundkurs** dauert zwei Lektionen à 3 Stunden.

Lektion 1: **Dienstag, 27. April 2010, 19.30–22.30 Uhr**

Lektion 2: **Donnerstag, 29. April 2010, 19.30–22.30 Uhr**

Der Grundkurs findet im Schulhaus Gitzbüchel statt. Die Kurskosten betragen CHF 120.– inkl. Kursdokumentation und Ausweis

Mit dem Besuch des Repetitionskurses wird der zwei Jahre gültige Ausweis um zwei weitere Jahre verlängert. Da der neue Kurs zusätzlich die Schulung des Défis beinhaltet, dauert die Repetition einmalig 4 Stunden. Für Fragen wenden Sie sich bitte an Cony Künzler, Telefon 071 888 60 59.

CPR-Repetitionskurse (BLS-AED-Aufschulungskurse) finden wie folgt statt:

Kurs 1: **Samstag, 24. April 2010, 8.00–12.00 Uhr**

Kurs 2: **Dienstag/Donnerstag, 4./6. Mai 2010, jeweils von 19.30–21.30**

Kurs 3: **Samstag, 5. Juni 2010, 8.00–12.00 Uhr**

Die Repetitionskurse finden im Schulhaus Gitzbüchel statt. Die Kurskosten betragen CHF 90.–, inkl. Kursdokumentation und Ausweis

Wir freuen uns auf Ihr Interesse. Weitere Auskünfte und Anmeldungen bitte an Cony Künzler, Telefon 071 888 60 59 oder auf www.samariter-lutzenberg.ch.

Samariterverein Lutzenberg-Wienacht

Öffentliche Veranstaltung zum Thema Alzheimer

Das Betreuungs-Zentrum Heiden lädt am 6. Mai 2010 zu einem abwechslungsreichen Informationsabend ein mit Vorträgen von Dr. med. M. Padrutt, Präsidentin der Alzheimer-Vereinigung Sektion St.Gallen/Appenzell und Dr. med. T. Langer, Hausarzt, Wolfhalden. Durch den Abend führt der Clown Marcel Briand. Pro Senectute AR und Spitex Vorderland sind mit einem Info-Stand vertreten. Die Veranstaltung findet im Restaurant Krone, Wolfhalden, statt und beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die vier Partner-Organisationen freuen sich auf regen Besuch.

Pro Senectute, Heiden

Musik beschwingt...

Auch dieses Jahr möchten die Lutzenberger Musikantinnen und Musikanten die Bevölkerung mit musikalischen Darbietungen erfreuen. Am Sonntag, 18. April 2010 warten die Bläserinnen und Bläser im Rahmen der offiziellen Weindegustation im Betrieb von Felix und Vroni Lutz in Wienacht-Tobel ab 11 Uhr mit einem abwechslungsreichen Frühschoppen-Konzert auf.

Eine Woche später, am Samstag, 24. April 2010, startet der Musikverein zum traditionellen Rundgang im Gemeindeteil Haufen-Brenden. Beginn ist um 13 Uhr beim Restaurant Hohe Lust. Weiter geht die Tour via Haufen – Dorfhalde – Hof – Brenden – Vorderbrenden bis Büelachen.

Open-Air Lutzenberg

Zur Einstimmung auf die Sommerferien führt der Musikverein zusammen mit dem Ornithologischen Verein am Freitag, 25. Juni 2010, ab 19 bis ca. 22 Uhr einen gemütlichen Abend unter freiem Himmel auf dem Schulhausplatz Lutzenberg durch. Neben einer kleinen Festwirtschaft mit bescheidenen Essmöglichkeiten wird auch für Unterhaltung gesorgt. Mit den Darbietungen des MVL, den Young Notes Walzenhausen/Lutzenberg und einer Alphornggruppe kommt auch der musische Teil zum Tragen. Die organisierenden Vereine erhoffen sich einen grossen Anmarsch der Bevölkerung, wobei diese zum Thema «Lutzenberg lebt» beitragen können. Der Eintritt ist für alle Besucher frei.

Musikverein Lutzenberg

6. Rhynegger Gsundheitslauf 2010

Ziel des Rhynegger Gsundheitslaufs ist wie in den vorangegangenen Jahren die Förderung des Verantwortungsbewusstseins für die eigene Gesundheit und die Motivation zur Bewegung.

Am letztjährigen 5. Gsundheitslauf nahmen 300 Läufer und Läuferinnen teil. Dank grosszügigen Sponsoren konnten rund 160 Preise aus dem Sport- und Gesundheitsbereich im Gesamtwert von CHF 6500.– verlost werden. Glücklicher Gewinner des 1. Preises (Wellness-Weekend für 2 Personen im Hotel Heiden AG, Heiden) war Christian Rohner aus Rheineck. Bei der speziellen Verlosung für die Kinder konnten 17 Buben und Mädchen mit einem Grateintritt ins Ravensburger Spieleland, in den Erlebniszoo Eichberg oder in den Walter-Zoo in Gossau beglückt werden. Jene Kinder, die keinen dieser begehrten Preise gewonnen hatten, wurden mit einem Grateintritt in das Schwimmbad Rheineck belohnt.

Der 6. Lauf wird am **Sonntag, 25. April 2010** im bisherigen Rahmen über ca. 6 km durchgeführt. Start ist bei jedem Wetter beim Bahnhof Rheineck zwischen 8.30 Uhr und 13.30 Uhr. Auf die Erhebung eines Startgelds wird wiederum verzichtet und jeder Teilnehmer bestimmt sein eigenes Tempo. Wie in den vorangegangenen Anlässen werden 2 Verlosungen durchgeführt, eine für die Kinder bis Alter 12 und eine für die übrigen Teilnehmer. Ein herzlicher Dank gilt den Sponsoren der attraktiven Preise.

Mach mit, blib fit!

Roland Bürgi

Schnitzelbänk

Euse Klickekolleg Hampi Louis hät dä Arm i dä Schlinge gha
Aber er hät da dure gstande wie sich das ghört für en starche Maa
Zum Glück isch äs nöd a dä Fasnacht passiert
Jetzt chann er wieder örgele wie gschmiert
Los Hampi du bisch halt au nüme so jung
Drum sötsch du ufpass bim Chaschtesprung

Von der kleinen RHB zur grossen Schwester RhB

Ende 2009 haben die Appenzeller Bahnen ihren Triebwagen 25 der Linie Rorschach-Heiden nach Landquart in die Revision geschickt. Der Transport fand nicht wie man vermutet auf der Schiene statt, sondern aus technischen Gründen (Zahnrad) per Lastwagen, also eine spannende Reise für den rund 11-jährigen Bahnwagen.

Gesetzliche Vorschriften

Ähnlich wie bei den Strassenfahrzeugen sind bei den Bahnwagen gewisse Unterhalts- und Revisionsintervalle gesetzlich vorgeschrieben. Mit zunehmendem Alter und wachsender Kilometerleistung steigt die Wahrscheinlichkeit von Fahrzeugausfällen. Ausserdem sollten die Unterhalte so geplant sein, dass nicht alle Fahrzeuge gleichzeitig stillstehen.

Spezialwissen erforderlich

Die Grosse Revision, welche rund alle 8–10 Jahre durchgeführt wird und vom Bundesamt für Verkehr (BAV) vorgeschrieben ist, erfordert verschiedene Spezialwerkzeuge, Maschinen und Know-how. Für die Vergabe des Auftrags wurden daher drei Schweizer Anbieter angefragt. Nach Prüfung der Offerten fiel der Entscheid aus wirtschaftlichen Gründen zu Gunsten der Rhätischen Bahn in Landquart.

Das Depot in Heiden nimmt dann die Demontage, Aufarbeitung und Montage der Drehgestellrahmen vor. Zudem werden diverse Zubehörteile und Aggregate in Heiden geprüft und Instand gestellt. Selbstverständlich ist das Team rund um Günther Raggenbass auch für die zukünftigen Unterhaltsarbeiten verantwortlich. Gleichzeitig mit der technischen Revision wird auch das Aussen- und Innendesign des Fahrzeugs erneuert und an die verschärften Bestimmungen des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) angepasst.

Voraussichtlich wird der «komplett renovierte» Wagen ab Mai 2010 wieder im Einsatz stehen und die Fahrgäste mit seinem neuen Outfit hoffentlich begeistern.

Appenzeller Bahnen AG

Kursprogramm April – Juni 2010

Backen: Verschiedene Brote, Geschenke aus dem Ofen

Barbara Tschirky, 22. April und 29. April 2010,
19.00–22.00 Uhr, Schulhaus Gerbe, Heiden,
Kurskosten Fr. 110.–

Let's talk English – Englisch Konversation

Corina Schmid-Maddalena, 8 Mittwochabende ab 28. April 2010,
vierzehntäglich, 19.00–20.30 Uhr, Schulhaus Dorf, Heiden,
Kurskosten Fr. 190.–

Spanisch Konversation

Cristina M. Brunswiler, 10 Dienstagabende ab
20. April 2010, 20.00–21.30 Uhr, Schulhaus
Dorf, Heiden, Kurskosten Fr. 220.– (exkl. Kursunterlagen)

The Lazy Gardener «Wie man sein Glück im Garten findet»

Remo Vetter, Geschäftsführer A. Vogel Gesundheitszentrum, Donnerst-
tag, 22. April 2010, 19.30 Uhr, Evang. Kirchgemeindehaus, Heiden,
organisiert durch «aktiv in Heiden» Kosten Fr. 10.–

Grundkurs Glasperlen drehen

Marjo Wenk, 4. und 11. Mai 2010,
19.00–22.00 Uhr, Keramik Atelier Robert Wenk,
Unterdorf 368, 9044 Wald, Kurskosten Fr. 150.–

Wolfhalden in früheren Zeiten

Ernst Züst, lokaler Historiker, Samstag, 12. Juni 2010, 9.00–11.00 Uhr,
Dorfkern Wolfhalden / Museum, Kosten Fr. 15.–

Naturjodel

Nika Bär, Samstag, 19. Juni, 10.30–17.00 Uhr,
Schulhaus Dorf, Heiden, Kurskosten Fr. 130.–

Erlebnisweg Honigbiene – Eine Abendwanderung in Rehetobel

Emanuel Hörler, Biologe & Imker,
Montag, 21. Juni 2010, 19.00–21.30 Uhr,
Rehetobel, Treffpunkt Gemeindezentrum,
Kurskosten Fr. 10.– plus Kollekte für Erlebnisweg

Anmeldefrist jeweils 14 Tage vor Kursbeginn
(wenn nichts anderes vermerkt)

Informationen und Anmeldung

beim Sekretariat Weiterbildung AR Vorderland
Alexandra Breu, Hinteres Werd 2, 9410 Heiden, 071 891 71 41,
sekretariat@webvorderland.ch, www.webvorderland.ch

Haus zum Eckstein

Die «Schweizer-Tafeln» sind ein Projekt der Stiftung «Hoffnung für Menschen in Not». Sie schlagen eine Brücke zwischen dem Überfluss einerseits und dem Mangel andererseits. Aufgabe der Tafeln ist es, im Handel überschüssige einwandfreie Lebensmittel, deren Verkaufs-, nicht aber das Verbrauchsdatum, abgelaufen ist, bei Grossverteilern, Produzenten und Detaillisten einzusammeln und an soziale Einrichtungen zu verteilen. Weitere Informationen über Schweizer-Tafeln finden Sie auf www.schweizer-tafeln.ch.

Dank der Initiative von drei Frauen aus der Region, kann nun auch an der Poststrasse 2 in Rheineck eine solche Abgabestelle eröffnet werden. Berechtig zum Bezug der Lebensmittel zum symbolischen Preis von Fr. 1.– sind alle aus der Region Thal, Buchen, Lutzenberg, Rheineck und St. Margrethen, welche eine vom Sozialamt ausgestellte Berechtigungskarte vorweisen können.

Die angegliederte Kaffee-Ecke lädt zum gemütlichen Verweilen ein. Die Öffnungszeiten sind jeweils am Freitag von 14.30–16.30 Uhr.

Für Fragen steht Ihnen das Team gerne zur Verfügung

Jenny Bühler, 071 888 01 42

Magdalena Anderegg, 071 888 66 03

Karin Wernli, 071 888 04 69

Wir freuen uns sehr Sie begrüßen zu dürfen.

Magdalena Anderegg

Schnitzelbänk

Dä Michi Tobler rännt im Eselschwanz über Stock und Stei
Er stiegt i sis neu Budeauto und fahrt hei
Er chunt zur Unterfüerig und scho ischs passiert
Jetzt hät er bi sim neue Büssli fascht s Dach abrassiert
Dä ganz Schadä hetsch dir chöne sparä
Du als oben ohne Fan, würsch gschieder vo Afang a Cabrio fahrä

I üse gmütliche Beize wird s langsam furchbar still
S Rauche wird verbote und sufe chasch au nu bis 0,5 Promill
Au di feine süesse Sache will mer üs verbüte
Zum Schluss därfed nöd emal na d Chileglogge lüte
Bi so vil Verbot mir würdet wette
Chönt nöd emal en Tabletanz vom Erwin no d Stimmig rette

Kalendermann Migg Zähler: Lutzenberg/Wienacht in alten Kalendern

Mit dem Erwerb einer grossen Anzahl alter Hädler und Appenzeller Kalender ist Migg Zähler, Heiden, zum Kalendermann geworden. Alte Kalender sind eine Fundgrube, und im Hädler Kalender für das Jahr 1991 werden Lutzenberg und Wienacht ausführlich vorgestellt. Dabei wird klar, dass sich innerhalb von fast 20 Jahren einiges verändert hat. Mit seinem wallenden Bart, den pfeifigen Augen und der fast nie erlöschenden Brissago zwischen den Lippen fällt Migg Zähler auf.

Als Unternehmer mit eigenem Verkaufsgeschäft von unterschiedlichsten Waren aus Liquidationen, Auslaufserien, Überproduktionen und anderer Herkunft, aber auch als Marktfahrer ist der längst zum Original gewordene Bauernsohn über die Ostschweiz hinaus ein Begriff. Unlängst konnte Migg einen grossen Posten alter Hädler und Appenzeller Kalender für seinen Handel erwerben, und vor allem der seit dem Jahr 2000 nicht mehr erscheinende Hädler Kalender (der Name geht auf den Erscheinungsort Heiden zurück) ist punkto Appenzeller Gemeinden eine wahre Fundgrube.

Vier Fraktionen

Zum Kalender gehört eine Beschreibung von Gabriel Rüesch aus dem Jahre 1835. Rüesch schreibt: «Die Gemeinde umfasst vier Abteilungen. 1. Haufen: 47 Häuser, 366 Einwohner, 2. Brenden: 34 Häuser, 206 Einwohner, 3. Tobel: 21 Häuser, 138 Einwohner, 4. Wienacht: 20 Häuser, 147 Einwohner.» Erwähnenswert sind auch die schönen Sandsteinbrüche von Wienacht und die malerische Schlucht Kellen mit seinen drei Häusern.

Erinnerungen an die Kantonalbank

In Wort und Bild wird an die von Rosa Walser in Brenden geführte Agentur der Ausserrhoder Kantonalbank, das schöne Blumenhaus von Niederers im Hellbühl, an die alte und neue Brücke im Schneggentöbeli, an den Musikverein im Jahre 1914 und an das Lädeli von Anna Mettler in Wienacht erinnert.

Einstige Post und Schule in Wienacht

Im Kalender werden aber auch die Post und Schule thematisiert. «1967 übersiedelte die Post von Wienacht-

Tobel vom Bahnhofgebäude an den jetzigen Standort, und ebenfalls seit 1967 sind Willi und Trudi Würzer für den Postdienst verantwortlich.» Ein weiteres Bild zeigt das Wienächtler Schulhaus samt Kindergärtlern und folgendem Kommentar: «1974 wurde die Schule Wienacht aufgehoben, das Schulhaus aber nicht verkauft. 1989 konnte wieder ein Kindergarten eröffnet werden, der von Sibylle Scherrer geführt wird. Ab 1991 soll hier auch wieder eine erste Klasse geführt werden...»

Verschwundene Wirtschaften

1991 noch bestehend, aber mittlerweile verschwunden sind die im Kalender aufgeführten Restaurants «Hirschen» in Brenden (Familie Marlise und Urs Zäch) und der Gasthof «Helvetia», Wienacht (Heinz und Margrit Reinmann-Widmer). Eine sehr schöne Ansicht schliesslich zeigt den einstigen Gasthof «Frohe Aussicht» im Kapf, Wienacht.

Peter Eggenberger

Marco Högger
Immobilienverkäufer
T. 071 227 42 66
M. 079 600 70 44
E-Mail: m.hoegger@hevsg.ch
Privat
Haufen 226, 9426 Lutzenberg

HEV St.Gallen
Verwaltungs AG

HEV Verwaltungs AG
Poststrasse 10
Postfach
CH-9001 St. Gallen
T. 071 227 42 60
F. 071 227 42 29
Web: www.hevsg.ch

«Als Immobilienprofi aus Ihrer Region stehe ich Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite.»

thema: Schweizer Meister

Verwaltung

Alles Gute Franziska Tobler und Philipp Suhner

Verwaltung

Ruf-Taxi ab 1. Juli 2010

Schule

Lehrpersonen und Schulorganisation

Dorfleben

28. Grümpeli Lutzenberg

Naturheilpraxis sportivo

Cornelia Krapf-Rütimann

kant. appr. Heilpraktikerin
Naturärztin NVS

Bioresonanz testen und therapieren
von Unverträglichkeiten und Allergien

Klassische Massagen, Ohrkerzen,
Schüsslersalze, Bachblüten,
Schröpfen und Baunscheidtieren

Grosses Kursangebot

im Gütli 160
9428 Walzenhausen
Telefon 079 436 03 36
www.praxis-sportivo.ch

Rehabilitations Zentrum

9426 Lutzenberg

- Bäckerei
- Gartenbau
- Dorfladen/Postagentur
- Werkstatt
- Industrierarbeiten

Wir gestalten auch Ihren Garten. Testen Sie unsere Betriebe und verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. Wir freuen uns auf Ihren Auftrag.

Telefon 071 886 30 80
Telefax 071 886 30 86
info@reha-lutzenberg.ch
www.reha-lutzenberg.ch

Hotel-Restaurant Hohe Lust

9426 Lutzenberg, Tel 071 888 12 56
Mi und Do Ruhetag

Nach unseren Sommerferien
(7.7. bis 29.7.2010)
verwöhnen wir sie gerne mit unseren
feinen Sommergerichten.

Aussichtsterrasse!

«Wild-Saison»

ab ca. Mitte September

**Auf Ihren Besuch freut sich
Familie Barmettler
mit ihren Mitarbeitern!**

zweirad-signer.ch

ZWEIRAD
Signer
ZS
THAL

Messmerenweg 2 CH-9425 THAL 071 888 13 93 info@zweirad-signer.ch

**Sanitäre Lösungen
und Spenglerarbeiten
individuell
auf Sie zu geschnitten.**

Wir lösen alle Ihre sanitären
Probleme individuell und präzise.
Egal ob Neubau oder Reparaturen,
wir sind jederzeit für Sie bereit.

K. Käch

Spenglerei
Sanitäre Installationen
9426 Lutzenberg, 9326 Horn
Telefon 888 15 19

Der springende punkt ist ein kompetenter
partner zur realisierung ihrer ideen.
Wir gestalten, konzepten, digitalisieren,
sind flexibel, penibel, kompatibel ...
Fragen sie uns.

typo
Renn

TypoRenn
Visuelle Kommunikation
Rütiholzstrasse 9d, Postfach
CH-9052 Niederteufen
Telefon 071 330 01 31
E-Mail typorenn@access.ch
Telefax 071 330 01 35

Vom ersten selbst verdienten Geld

bis zum Eigenheim.

Bahnhofstrasse 52, 9424 Rheineck
Tel. 071 888 52 88, www.agkb.ch

Gemeinsam wachsen. St. Galler
Kantonalbank

Die gute Adresse für

- frische Bodensee- und Meeresfische
- Crevetten aller Art
- geräucherter Lachs – super Qualität – aus Schottland
- Tiefkühlfächer zu vermieten

**Martin Comestibles AG, Thal
Tel. 888 11 59**

Hp. Nüesch
Elektroanlagen

**Elektroinstallationen •
Telefonanlagen • Haushaltgeräte**

Bahnhofstr. 56, Rheineck, Tel. 071-888 56 66
Privat: Hof 603, Lutzenberg, Tel. 071-888 13 43

**Juan
Jankovics**
AUTOMOBILE THAL

071 888 41 14

für und alle anderen guten Autos!

**Langenegger AG
Holzbau + Bedachungen**

Haufen, 9426 Lutzenberg

Telefon 071-888 31 76

Fax 071-888 31 33

Liebe Leserinnen, Liebe Leser

Während rund einem Monat zieht der Fussball viele Menschen in seinen Bann. Selbst Personen, die sich im Regelfall wenig um Resultate und Tabellen kümmern, erfasst die Neugier. Der Sport im allgemeinen, im Moment der Fussball im speziellen, weckt Emotionen, Freude wie Trauer. Selbstverständlich fiebere auch ich mit dem Geschehen mit und richte mir den Alltag so ein, dass ich wenn immer möglich die Spiele der Schweizer Nationalmannschaft mitverfolgen kann. Was mich immer wieder fasziniert ist die Tatsache, dass der Sport Menschen zusammen führt. Da tauschen Kinder und Jugendliche eifrig Bilder aus, wie wir das auch getan haben. In der Singstunde werden Fussballsongs eingeübt. In den Vereinen wird trainiert. Menschen treffen sich zum gemeinsamen Fernsehvergnügen, Essen, Trinken und hitzige Diskussionen zu Sieg oder Niederlage inklusive. Persönlich lasse ich mich gerne von diesem Fieber anstecken.

In unserer Gemeinde mit ihrer Weilerstruktur sind alle Bemühungen zu begrüssen, welche die Einwohnerinnen und Einwohner zusammen führen. Der Gemeinderat seinerseits möchte mit der neu eingeführten Vereinsunterstützung mit-helfen, dass zusätzliche Gelegenheiten der Begegnung geschaffen werden. Das Prinzip ist einfach: Vereine, welche für die Öffentlichkeit Anlässe organisieren und anbieten, werden finanziell mit einem Beitrag unterstützt. Die ersten Reaktionen unserer Dorfvereine sind erfreulich.

Am 10. und 11. Mai haben in Wienacht-Tobel und Haufen-Brenden zwei Diskussionsabende zum Leitbild statt gefunden. Rund 50 Personen sind der Einladung insgesamt gefolgt und haben intensiv diskutiert und Stellung bezogen. Zudem sind auch schriftliche Beiträge im Rahmen der Volksdiskussion eingegangen. Der Gemeinderat freut sich über die aktive Beteiligung und die Auseinandersetzung. Im nächsten Schritt werden nun das Leitbild überarbeitet und die Massnahmen überprüft und ergänzt.

Über 50 Personen in unserer Gemeinde engagieren sich in Kommissionen und nehmen öffentliche Aufgaben wahr. Am

9. Juni 2010 fand ein Treffen statt. Sinn und Zweck war der Austausch von Informationen und ein Einblick in die Tätigkeit und Aufgaben der Kommissionen. Der Gemeinderat bedankte sich im Namen der Bevölkerung für die immense Arbeit in Form eines Essens.

« In unserer Gemeinde mit ihrer Weilerstruktur sind alle Bemühungen zu begrüssen, welche die Einwohner/-innen zusammen führen. »

Bald nicht mehr antreffen werden Sie auf der Gemeindeverwaltung Franziska Tobler und Philipp Suhner. Obwohl wir beide nur ungen ziehen lassen, haben wir auch Verständnis für ihre Entscheide und wünschen für die Zukunft viel persönliche Freude und Erfolg.

Im Veranstaltungskalender des Fokus haben Sie, liebe Einwohnerinnen und Einwohner, Gelegenheit, Anlässe zu publizieren. Beachten Sie auch die Angebote unserer Vereine! Und dann noch dies: Das Dorffussballturnier findet vom 13.–15. August statt. Da werden zwar keine Weltmeisterinnen und Weltmeister erkürt, aber der Sinn des Sportes kommt auch da zum Tragen, auf oder neben dem Feld.

Nun wünsche ich Ihnen eine schöne Sommerzeit mit wertvollen Begegnungen.

Erwin Ganz
Gemeindepräsident

Bruno Alder
für alle Schreinerarbeiten, Einbauschränke,
Küchen, Zellulose-Isolationen,
Parkettböden,
Tillböden,
Umbauten

Werkstatt: Haufen 232
9426 Lutzenberg
079 313 99 18

Büro und Privat: Krenne 53
9405 Wienacht-Tobel
071 891 56 03

e-mail: alderholz@bluewin.ch

VSCI Carrosserie
Thomas Hotz Brenden 305
9426 Lutzenberg

- Autoglas
- Unfallschäden
- Rostschäden
- Spritzwerk
- Oldtimer
- Leihwagen

Telefon 071 880 00 20 carrosserie.hotz@bluewin.ch
Telefax 071 880 00 21 www.carrosserie-hotz.ch

Impressum

Redaktion Philipp Suhner, Jürg Wehrle, Erwin Ganz
fokus@lutzenberg.ch

Inserate Gemeindeverwaltung, Postfach 18, 9426 Lutzenberg
hans.kuenzler@lutzenberg.ar.ch

Gestaltung TypoRenn, 9052 Niederteufen, info@typorenn.ch

Druck Appenzeller Druckerei, 9101 Herisau

Redaktionsschluss ist jeweils am 10. des Vormonats

Definition der beiden Sportarten

Duathlon: Der Duathlon ist eine aus zwei Disziplinen bestehende Mehrkampfsportart, bei der die Einzeldisziplinen in der Reihenfolge laufen, radfahren, laufen absolviert werden. Die Streckenlänge der jeweiligen Altersklassen orientiert sich an den Distanzen beim Triathlon. Duathlon ist in den internationalen und nationalen Triathlonverbänden organisiert. Der Powerman Zofingen zählt als Weltmeisterschaft auf der Langdistanz.

Triathlon: Der Triathlon ist eine Ausdauersportart, bestehend aus einem Mehrkampf der Disziplinen Schwimmen, Radfahren und Laufen mit ununterbrochener Zeitnahme.

Schweizer Meister aus Lutzenberg

Die Brüder Jürg und Ueli Bühler aus Lutzenberg gehören seit einigen Jahren zu den herausragenden Wettkämpfern des Schweizerischen Duathlon bzw. Triathlonsportes. Aus diesem Grunde möchten wir unseren Lesern die beiden Athleten in dieser Ausgabe näher vorstellen.

Der 19-jährige *Jürg Bühler* absolviert seine Ausbildung bei der Stadler Altenrhein AG als Konstrukteur. Trotz den Anforderungen am Arbeitsplatz und in der Schule findet er die Zeit für das intensive Training, welches notwendig ist, um vorne bei den Wettkämpfen dabei sein zu können. Geweckt wurde sein Interesse durch seinen Vater Röbi. Schon früh nahm er ihn zum gemeinsamen Biken und Joggen mit. Dann, im Jahre 2000, entdeckte Jürg den Triathlon. Die Sportart ist sehr komplex und darum besonders anspruchsvoll. Sie fordert vom Teilnehmer Höchstleistungen, weil das unmittelbare Aufeinanderfolgen der drei unterschiedlichen Disziplinen für den Körper eine grosse Beanspruchung bedeutet.

Den Grundstein für seine Begeisterung als Triathlet legte der junge Sportler im Jahre 2001, als er auf Anhieb den Titel als Schweizer Meister der Kategorie «Schüler» gewann. Bereits im Jahre 2005, seiner ersten Triathlon-Saison konnte der Sportler nationale Erfolge verbuchen. Ein Jahr später wurde Jürg in die TG Hütten aufgenommen.

Dabei handelt es sich um einen Förderverein für Nachwuchs-, Elite-, Leistungs- und Hobbysportler in den Sportarten Langlauf, Lauf, Duathlon und Triathlon. Aus ihren Reihen schafften junge Sportler bisher den Sprung an die Tour de France, an die Olympiade, an Welt- und Europameisterschaften.

Eines seiner grössten Erlebnisse ist für den jungen Triathleten die erfolgreiche Teilnahme an der Junioren-Triathlon-Europameisterschaft in Lissabon. Dank seiner Erfolge gehört Jürg der Schweizer Juniorennationalmannschaft und dem Swiss Triathlon High Potential Team an.

Die sportlichen Ziele für dieses Jahr hat sich Jürg recht hoch gesteckt. Dazu gehört der Gewinn einer Medaille an internationalen Meisterschaften. Gleichzeitig möchte er sich in der internationalen Triathlon-Szene etablieren und im Jahre 2016 an der Olympiade in Rio de Janeiro dabei sein.

Ueli Bühler, der um zwei Jahre jüngere Bruder von Jürg, ist in der Ausbildung als Anlage- und Apparatebauer bei der Schlegel AG in Goldach. Auch er ist seit Jahren ein begeisterter Triathlet und gehört seit diesem Jahr dem Schweizer Nachwuchskader an. Verdient hat er sich dies unter anderem durch seinen Schweizermeistertitel im letzten Jahr. Dank einer entfesselten Aufholjagd, als er auf der letzten Etappe Läufer um Läufer überholte, kämpfte er sich vom 8. Zwischenrang an die Spitze und holte sich so den Titel.

Ein weiterer Meilenstein in seiner Karriere waren die Schweizer Meisterschaften der Jugendlichen in Zofingen, welche dieses Jahr im Mai ausgetragen worden sind. Die Athleten mussten dabei 1 km laufen, 5 km radfahren, 1 km laufen, 5 km radfahren und zum Schluss nochmals 1 km laufen. Auch hier konnte kein Konkurrent mithalten. Ueli gewann den Titel mit grossem Vorsprung. Damit durfte er sich als Schweizer Duathlon-Meister der Kategorie Jugend A feiern lassen. Nebst Gold in der Einzelwertung durfte er sich auch die Goldmedaille in der Mannschaftswertung umhängen lassen.

Das Fokus-Team wünscht den beiden Sportlern weiterhin viel Erfolg für die kommenden hohen Ziele, welche sich die beiden Brüder gesteckt haben.

Jürg Wehrle

Jürg Bühler in seinem Element.

Die Fürsorgekommission

Die Fürsorgekommission der Gemeinde Lutzenberg besteht aus 5 Mitgliedern und setzt sich wie folgt zusammen: Hürlimann Markus (Gemeinderat, Präsident), Berger-Stadelmann Antoinette, Dreier-Lusti Adelheid, Schwinn Michael, Künzler Hans (Fürsorger, Aktuar).

Unterstützungsanträge bedürftiger Personen, welche in unserer Gemeinde Wohnsitz halten, werden an den Sitzungen der Fürsorgekommission behandelt. Diese fällt die notwendigen Entscheidungen ob und wenn ja, in welcher Höhe Unterstützungsgelder gesprochen werden können nach den genauen Vorgaben des Sozialhilfegesetzes und erlässt die entsprechenden Verfügungen für die Sozialhilfe. Die Sozialhilfe wird nach speziellen Vorgaben (SKOS-Richtlinien) berechnet. Die Fürsorgekommission hat die Aufsicht über das Fürsorgeamt.

Das Fürsorgeamt ist zuständig für die Ausrichtung der Sozialhilfe. Die Sozialhilfe bezweckt die Sicherung der Existenz sowie die Förderung der wirtschaftlichen und persönlichen Selbständigkeit bedürftiger Personen. Das Fürsorgeamt ist somit Anlaufstelle für all jene Personen, welche sich in oder kurz vor einer Notlage befinden. Grundsätzlich kommt die Sozialhilfe jedoch nur zum Tragen, wenn die bedürftige Person ihre Notlage nicht selbst oder nicht rechtzeitig aus eigenen Mitteln, aus Mitteln von leistungspflichtigen Dritten (Sozialversicherungen, Verwandte etc.) oder aus freiwillig geleisteten Mitteln von Dritten beheben kann. Bestehende Schulden können jedoch in der Regel nicht übernommen werden.

(v.l.n.r.): Michael Schwinn, Antoinette Berger, Hans Künzler, Heidi Dreier, Markus Hürlimann (Präsident ab 1. 6. 2010) und Peter Schalch (Präsident bis 31. 5. 2010).

Das Fürsorgeamt gewährt persönliche Hilfe im Sinne von

- . Betreuung und Beratung
- . Vermittlung von Dienstleistungen anderer Stellen
- . Geltendmachung von Ansprüchen (z. B. bei Sozialversicherungen)

leistet wirtschaftliche/finanzielle Hilfe in Form von

- . Geldleistungen
- . Kostengutsprachen

Gerade in Krisenzeiten, wie dies Ende 2009 der Fall war, kommt der Sozialhilfe eine immer grössere Bedeutung zu.

Peter Schalch, Gemeinderat

Alles Gute Franziska Tobler und Philipp Suhner!

Der Gemeinderat hat leider von zwei Kündigungen auf der Verwaltung Kenntnis nehmen müssen. Gemeindeschreiber Philipp Suhner ist per 1. September 2010 als Leiter Kanzlei in Eschen-Nendeln FL gewählt worden. Nach 7¼ Jahren hat er die Möglichkeit, sich in einer grösseren Gemeinde mit rund 4000 Einwohnerinnen und Einwohnern weiter zu entwickeln. Zudem liegt der neue Arbeitsort wesentlich näher an seinem Wohnort. Der Gemeinderat hat Verständnis dafür, dass sich Philipp Suhner neuen Herausforderungen stellen möchte und wünscht ihm dabei alles Gute.

Ebenfalls hat die Teilzeitangestellte Franziska Tobler ihre Stelle auf dem Grundbuchamt/Bausekretariat per Ende Juli 2010 gekündigt. Sie war in einem Umfang von rund 30% angestellt. Franziska Tobler hat als neue Schulsekretärin in der Gemeinde Rheineck die Möglichkeit, in einem grösseren Pensum zu arbeiten. Sie gehörte dem Verwaltungsteam während 16 Jahren an.

Der Rat bedauert diese beiden Kündigungen sehr und dankt den beiden langjährigen Verwaltungsangestellten auch im Namen der Bevölkerung bereits jetzt für ihre hervorragenden Leistungen und die äusserst angenehme Zusammenarbeit.

Die Stelle des Gemeindeschreibers wurde sofort ausgeschrieben. Bezüglich des Profils der Teilzeitstelle wartet der Gemeinderat die Bewerbungen ab, weil ein Zusammenhang zwischen den beiden Stellen besteht.

Gemeinderat

Durchgangszentrum Landegg

Am 1. Juni 2010 fand ein Informationsaustausch zum Durchgangszentrum Landegg zwischen den Standortgemeinden Eggersriet und Lutzenberg-Wienacht, den Polizeiorganen und den Vertretern des Kantons St.Gallen statt.

Seit Ende März 2010 befinden sich Asylbewerber im Durchgangszentrum Landegg. Die Auslastung des Zentrums Landegg liegt bei 80%, was bedeutet, dass 58 Asylbewerberinnen und Asylbewerber anwesend sind. Davon sind 20 Einzelpersonen und 38 Personen gehören Familien an. Obwohl die Leistungsvereinbarung zwischen den Kantonen noch nicht in Kraft getreten ist, hält sich der Kanton St.Gallen bei der Belegung des Zentrums an die maximal mögliche Anzahl von 72 Plätzen. Bis heute sind nie mehr als 72 Asylbewerber in der Landegg anwesend gewesen.

Der Gemeinderat nimmt diesen Umstand gerne zur Kenntnis. Schliesslich besteht während der Zeit des Rechtsverfahrens eine Doppelbelastung, weil das Durchgangszentrum Alpenblick nicht in die Landegg integriert werden kann, solange das Rechtsverfahren hängig ist.

Seit der Eröffnung des Zentrums sind wenige Reklamationen von Nachbarn bei der Zentrumsleitung oder bei der Gemeindeverwaltung eingegangen. Auf die Reklamationen wurde gezielt reagiert. Auch die Polizeiorgane bestätigten anlässlich des Informationsaustausches, dass es bis heute zu keiner polizeilichen Intervention aufgrund des Strafrechtes gekommen ist.

Zusammenfassend kann erwähnt werden, dass der Kanton St.Gallen alles dafür tut, um einen möglichst reibungslosen Ablauf sicher zu stellen. Mängel und Hinweise, welche von den Gemeinden erkannt wurden (z.B. vermehrtes Schwarzfahren auf der Appenzeller-Bahn) wurden deponiert. Die Anliegen der Gemeinden werden ernst genommen.

Bis auf weiteres werden diese Treffen im monatlichen Rhythmus weiter geführt. Seitens der Gemeinde Lutzenberg nehmen Markus Traber, Esther Albrecht und Philipp Suhner an den Gesprächen teil.

Gemeinderat

Feuerbrandsituation

Der Feuerbrand, eine gefährliche Krankheit des Kernobstes und weiteren Zier- und Wildpflanzen, hatte letztes Jahr nur sehr wenig Schaden angerichtet. Dies ist hauptsächlich auf die ungünstigen klimatischen Bedingungen für das die Krankheit auslösende Bakterium zurückzuführen.

Dieses Jahr waren die Bedingungen für Blüteninfektionen erstmals an den beiden letzten Apriertagen erfüllt mit sehr hohen Temperaturen und lokalen Niederschlägen am 30. April. Bei Kernobstbäumen im Vorderland, die zu dieser Zeit bereits blühten, muss mit Infektionen gerechnet werden. Eine zweite kritische Phase war während den letzten Maitagen. Im Vorderland war die Kernobstblüte grösstenteils vorüber, nicht so im Hinterland, wo nun ebenfalls Infektionen stattfinden konnten. Die Symptombildung hat sich wegen der starken Abkühlung nach den sommerlichen Temperaturen verzögert. Erste Anzeichen von erfolgten Blüteninfektionen bei Apfelbäumen sind in den nächsten Tagen zu erwarten, bei Birnen lokal bereits sichtbar.

Die Feuerbrandbeauftragten des Kantons AR werden ab Ende Juni unterwegs sein. Systematisch kontrolliert werden die Wirtspflanzen in den angemeldeten Schutzobjekten und den angrenzenden Gebieten.

Falls Sie Feuerbrandsymptome feststellen, ist ein Rückschnitt bei trockenem Wetter zu empfehlen. Für Fragen und Unterlagen zur sachgerechten Sanierung und Entsorgung wenden Sie sich an die Zentralstelle für Pflanzenschutz AR
Telefon 071 353 67 64 oder 071 335 73 13 oder per
E-Mail: pflanzenschutz@ar.ch

Steinobstbäume, die dieses Jahr stark mit Pilzkrankheiten befallen sind, sodass Blütenbüschel und Laub von ganzen Astpartien absterben, können vom Feuerbrand nicht befallen werden.

Christine Kölla, Landwirtschaftsamt

Haus-Analysen

Die Haus-Analyse ist Teil des Projekts «Bauen und Wohnen» im Regierungsprogramm 2007–2011 von Appenzell Auserrhoden. Damit soll die Erneuerung der Altbausubstanz in den Dörfern gefördert und ein Schwerpunkt auf die Belegung der Ortszentren gesetzt werden. Die Haus-Analyse soll aufzeigen, wie eine Liegenschaft saniert und damit attraktiver Wohnraum geschaffen werden kann.

Nicht alle Gebäude können jedoch von dem Angebot profitieren. Es wurde festgelegt, dass die Haus-Analyse nur von Eigentümern älterer, dorfbildprägender Liegenschaften innerhalb der Bauzone beansprucht werden kann. Die Kosten einer Analyse betragen je nach Grösse des Objektes zwischen 4500 und 6500 Franken und werden von den Hauseigentümern, der Gemeinde Lutzenberg und vom Kanton zu je einem Drittel getragen. Der Gemeindebeitrag beschränkt sich auf drei Analysen pro Jahr.

Informationen und Auskünfte erhalten Sie bei der «Geschäftsstelle Haus-Analyse» beim kantonalen Departement Bau und Umwelt, Telefon 071 353 68 98. Ein entsprechendes Merkblatt zur Haus-Analyse sowie die Liste der geschulten Fachleute, die in Appenzell Ausserrhoden eine Analyse erstellen dürfen, sind ebenfalls bei der Geschäftsstelle erhältlich.

Gemeinderat

Ruf-Taxi ab 1. Juli 2010

Ab 1. Juli 2010 können auch Einwohnerinnen und Einwohner von Wienacht-Tobel am Wochenende zu späterer Stunde mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Hause kehren. Der Gemeinderat Lutzenberg hat mit dem Taxi-Betreiber Bereiter, Rorschach, eine Vereinbarung über den Transport von Einwohnerinnen und Einwohnern mittels Ruf-Taxi-Betrieb abgeschlossen.

Einwohnerinnen und Einwohner, welche am Wochenende von Freitag auf Samstag oder von Samstag auf Sonntag zwischen 22.00 Uhr und 2.00 Uhr beim Bahnhof Rorschach oder beim Bahnhof Heiden ankommen, können unter der Nummer 071 841 55 55 ein Ruf-Taxi bestellen oder in ein wartendes Fahrzeug von Taxi-Bereiter einsteigen und sich nach Hause fahren lassen. Jede Person, welche die Dienstleistung in Anspruch nimmt, bezahlt einen Unkostenbeitrag von CHF 5.– pro Fahrt (Beitrag pro Person und nicht pro Taxifahrt). Der restliche Betrag wird von der Gemeinde übernommen.

Vorerst wird der Betrieb bis zum 31. Dezember 2010 bewilligt. Im Dezember 2010 findet ein Standortgespräch statt. Danach entscheidet der Gemeinderat über die Weiterführung oder sogar über einen Ausbau des Angebotes.

Gemeinderat

Neues vom Neubau Reservoir Fuchsacker

Erinnern Sie sich noch ...

... genau am 29. März 2010 erfolgte der Spatenstich des neuen Reservoirs Fuchsacker. Mittlerweile ist die Baustelle von der Verbindungsstrasse Hirschen – Hohe Lust sehr gut sichtbar. Sicherlich löst dieser Anblick unterschiedliche Reaktionen aus. Manche sehen eine Wunde in der Natur, andere staunen über die Grösse der Baugrube und wieder andere lassen sich zu einem Spaziergang zur Baustelle verführen.

Zahlen und Fakten

2500 m³ Felsgestein wurden bewegt. Dies entspricht ca. 120 Lastwagenladungen Felsgestein. 60 m³ Gestein wurde für die Befestigung der Zufahrtsstrasse verwendet. Ein kleiner Teil des Aushubs wird als Auffüllmaterial wiederverwendet. Der grösste Teil wurde abgeführt. Anfang Juni wurde mit den Roh- und Betonarbeiten begonnen, welche ca. 5–6 Monate in Anspruch nehmen. Für den anschliessenden Innenausbau und die Fertigstellung des Reservoirs kommt nochmals eine Bauzeit von 2–3 Monaten hinzu.

Es braucht also noch ein wenig Geduld bis das neue Reservoir Fuchsacker betriebsbereit ist und bis dahin sind sicherlich auch die Wunden in der Natur verheilt.

Wir wünschen Ihnen eine sonnige Sommerzeit und «Proscht mit ämä klarä und frischä Glas Wasser».

Für die Wasserkommission, Michi Schwinn

Sind Ihre Ausweise noch gültig?

Die Ferienzeit steht vor der Tür! Damit Sie keine unliebsamen Ueberraschungen erleben, überprüfen Sie Ihre Ausweise auf ihre Gültigkeit. Falls Sie neue Ausweise benötigen, bitten wir Sie, folgende Punkte zu beachten:

Identitätskarte (IDK)

Ausstellungsdauer: ca. 10 Arbeitstage

Sie benötigen dazu:

- . 1 Passfoto (auch für Säuglinge und Kleinkinder)
- . alte, abgelaufene Identitätskarte oder einen Verlustschein der Polizei
- . bei Minderjährigen und Entmündigten die Unterschrift des gesetzlichen Vertreters
- . persönliche Vorsprache
(Unterschrift des Antragstellers / der Antragstellerin)

Für Biometrische Reisepässe und Notpässe ist die persönliche Vorsprache beim Kantonalen Passbüro in Herisau erforderlich.

Kosten

IDK Erwachsene	CHF	70.–
IDK Kinder	CHF	35.–
Biometrischer Pass Erwachsene	CHF	145.–
Biometrischer Pass Kinder	CHF	65.–
Kombi Erwachsene (IDK/Pass)	CHF	158.–
Kombi Kinder (IDK/Pass)	CHF	78.–
Not-Pass Erwachsene/Kinder	CHF	100.–

Gelungenes Fest im Seniorenwohnheim Brenden

Mit einem fröhlichen Fest wurde am 29. Mai 2010 der neue Personenlift im Seniorenwohnheim Lutzenberg eingeweiht. Mit der Neuerung ging ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung.

«Freude herrscht!» lacht ein rundum zufriedener Hardy Bühler, der das Heim im Ortsteil Brenden seit gut sieben Jahren mit grossem Einsatz leitet. «Ersatz für den gut dreissigjährigen Lift war schon lange fällig, und jetzt ist unser Wunsch in Erfüllung gegangen.» Der absolut ruckfrei fahrende Personenlift führt über fünf Etagen und bedient neu auch ein Zwischengeschoss, wobei die in unterschiedlichen Farben gehaltenen Türen der Stockwerke die Orientierung massgeblich erleichtern. Für die wertvollen Investitionen bewilligte der Gemeinderat rund 110 000 Franken.

Einmaliges Festwetter

Das Lift-Fest profitierte vom sonnigen und warmen Wetter. Gerne liessen sich Pensionäre und Pensionärinnen sowie zahlreiche Besucherinnen und Besucher (auch Nachbargemeinden waren vertreten) in der schattigen Halle oder aber an den Tischen im Freien nieder. Und gerne liess man sich von feinen Salaten, köstlichen Grillwürsten (als Grillmeister stand Andy Aemisegger im Einsatz) und verlockenden Desserts verwöhnen. Für passende musikalische Unterhaltung war «The Oldtimer» alias Matthias Keller aus Au besorgt, der zeitweilig von Koni Sonderegger tatkräftig unterstützt wurde.

Bild und Text: Peter Eggenberger

Pensionär Willi Aerne, Einwohnerin Berta Kehl und Heimleiter Hardy Bühler freuen sich stellvertretend für alle Bewohnerinnen und Bewohner sowie sämtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über den neuen Lift.

Zuzüger

März 2010

- . **Ebert, Tobias**, Tolen 545, 9405 Wienacht-Tobel (Zuzug Januar 2010)
- . **Bilger, Iris Silvia**, Brenden 724, 9426 Lutzenberg
- . **Bilger, Dean**, Brenden 724, 9426 Lutzenberg
- . **Röckl, Markus Josef**, Brenden 724, 9426 Lutzenberg
- . **Heimann, Romy**, Kapf 476, 9405 Wienacht-Tobel

April 2010

- . **Flammer, Patrick Michael**, Hof 711 Lutzenberg, 9425 Thal
- . **Schmid, Sandra Mirella**, Hof 711 Lutzenberg, 9425 Thal
- . **Eggenberger, Yasmin**, Tobel 87, 9405 Wienacht-Tobel
- . **Ehrt, Sven Eric**, Hof 710 Lutzenberg, 9425 Thal
- . **Tran, Loan**, Hof 710 Lutzenberg, 9425 Thal
- . **Plüss, Sabrina**, Haufen 217, 9426 Lutzenberg
- . **Chardon-Kreuzer, Daniel François**, Tolen 545, 9405 Wienacht-Tobel
- . **Chardon-Kreuzer, Petra Michaela**, Tolen 545, 9405 Wienacht-Tobel
- . **Chardon, Maurice Philippe**, Tolen 545, 9405 Wienacht-Tobel
- . **Chardon, Pascal Raphael**, Tolen 545, 9405 Wienacht-Tobel
- . **Hutter, Michael Lukas**, Unterwienacht 46, 9405 Wienacht-Tobel
- . **Weiler, Sandra**, Unterwienacht 46, 9405 Wienacht-Tobel
- . **Brander, Daniel Rudolf**, Tan 28, 9405 Wienacht-Tobel
- . **Kirschner, Benny**, Tolen 545, 9405 Wienacht-Tobel
- . **Stein, Ralf-Arno August**, Haufen 369, 9426 Lutzenberg
- . **Zulkovic, Pavol**, Haufen 230, 9426 Lutzenberg

Mai 2010

- . **L'Homme-Küchle, Guy**, Haufen 551, 9426 Lutzenberg
- . **L'Homme-Küchle, Denise**, Haufen 551, 9426 Lutzenberg
- . **Bühler, Colette**, Tobel 487, 9405 Wienacht-Tobel
- . **Henle-Neff, Yvonne Andrea**, Tan 28, 9405 Wienacht-Tobel
- . **Raggl, Reinhard**, Unterwienacht 577, 9405 Wienacht-Tobel
- . **Krause, Harald Frank Helge**, Kapf 636, 9405 Wienacht-Tobel

Einwohnerstand per 31. Mai 2010: **1 262 Einwohner**

Wir gratulieren

80. Geburtstag

Niederer geb. Sonderegger, Paulina,
Haufen 217, 9426 Lutzenberg
18. Juli 1930

Geburten

- . **Weber, Lara Michelle**, geboren am 10. März 2010 in Heiden AR, Tochter des Weber, Michael und der Weber geb. Schulz, Jessica, wohnhaft in Lutzenberg.
- . **Lanz, Marwin**, geboren am 16. März 2010 in St.Gallen SG, Sohn des Lanz, Rolf und der Lanz geb. David, Carmen Rosita, wohnhaft in Lutzenberg.
- . **Kansky, Alessio Noah**, geboren am 22. März 2010 in Heiden AR, Sohn des Kansky, Marcel und der Kansky geb. Heule, Fabienne, wohnhaft in Lutzenberg.
- . **Sohrmann, Simon**, geboren am 9. Mai 2010 in Heiden AR, Sohn des Sohrmann, Roman und der Sohrmann geb. Breitenmoser, Debora, wohnhaft in Lutzenberg.
- . **Musliu, Flora**, geboren am 12. Mai 2010 in St.Gallen SG, Tochter des Musliu, Bardhil und der Musliu geb. Pajazitaj, Cyme, wohnhaft in Lutzenberg.

Todesfälle

- . **Kluser, Johann Ulrich**, gestorben am 11. März 2010 in Thal SG, geboren 1935, wohnhaft gewesen in Lutzenberg.
- . **Walter, Martha**, gestorben am 23. April 2010 in Lutzenberg AR, geboren 1920, wohnhaft gewesen in Lutzenberg.

Zusätzliches Mitglied für das Redaktionsteam gesucht

Das Redaktionsteam unseres Gemeindeblattes fokus@lutzenberg.ch sucht nach einer motivierten Person, welche bereit ist, in unserem Redaktionsteam Einsitz zu nehmen, Berichte zu verfassen und an zwei Redaktionssitzungen pro Quartal teilzunehmen.

Interessenten können sich direkt bei Erwin Ganz, 079 697 14 52 oder unter erwin.ganz@bluewin.ch melden.
Redaktionsteam fokus@lutzenberg.ch

Unentgeltliche Rechtsauskunft des Appenzellischen Anwaltsverbandes

Der Anwaltsverband des Kantons Appenzell A.Rh. bietet jeweils am ersten Mittwoch des Monats eine unentgeltliche Rechtsauskunft an, welche auch die Bewohner der umliegenden Gemeinden in Anspruch nehmen können.

Ort: im Parterre des Gemeindehauses Heiden

Zeit: 17.00–18.30 Uhr

Die nächsten Termine sind: Mittwoch, 7. Juli 2010
Mittwoch, 4. August 2010
Mittwoch, 1. September 2010

Neue Ortseingangstafeln

Der Gemeinderat möchte deutlicher zeigen, wo sich das Gemeindegebiet von Lutzenberg befindet. Er hat deshalb beschlossen, 7 Ortseingangstafeln zu stellen. Der nötige Kredit für die Ausgaben im Umfang von ca. 25 000 Franken wurde bereits im Budget 2009 von den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern genehmigt.

Momentan läuft die Auflagefrist des Baugesuches für zwei Standorte in Wienacht-Tobel. Ein weiterer Standort ist von Rorschacherberg her kommend auf dem Gemeindegebiet von Eggersriet vorgesehen. Das Baugesuch für diesen Standort wird in den nächsten Tagen eingereicht. Im Ortsteil Haufen-Brenden sind 4 Tafeln an den Hauptstrassen vorgesehen. Sobald auch in diesem Ortsteil mit den direkt betroffenen Grundeigentümern Gespräche geführt wurden, kann das Baubewilligungsverfahren gestartet werden.

Voraussichtlich im Sommer/Herbst 2010 werden dann die Ortseingangstafeln definitiv gestellt.

Gemeinderat

Vereinslokal Lutzenberg

Das ehemalige Schützenhaus im Gitzbüchel, Lutzenberg, befindet sich direkt neben den Schulanlagen. Seit dem Jahre 1997 wird es nicht mehr als Schützenhaus genutzt.

Nach einer Renovation freuen wir uns, dass der Bevölkerung ein sehr schönes Lokal zur Verfügung steht. Die Räumlichkeiten eignen sich für Vereinsanlässe, Geburtstagsfeiern, Familienfeste etc.

Der Raum verfügt über eine eingerichtete Küche. Geschirr, Tische und Stühle sind für 60 Personen vorhanden. Eine behindertengerechte Toilettenanlage sowie ein Wickeltisch fehlen ebenfalls nicht. In der kälteren Jahreszeit verleiht das Cheminée eine gemütliche Atmosphäre und für die Sommermonate steht ein Grillofen bereit. Die perfekte Infrastruktur also für Ihren nächsten Anlass in unmittelbarer Nähe.

Gerne nehmen wir Ihr schriftliches Reservationsgesuch entgegen, welches Sie unter www.lutzenberg.ch/de/verwaltung/reglemente/ herunterladen oder beim Bausekretariat Lutzenberg beziehen können. Die Kosten betragen CHF 150.– für Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Lutzenberg bzw. CHF 250.– für Auswärtige.

Für weitere Informationen oder Fragen gibt Ihnen das Bausekretariat, Lutzenberg, Telefon 071 886 70 84, gerne Auskunft.

Bau- und Umweltschutzkommission

Handänderungen

März bis Mai 2010 (970a ZGB)

31. 3. 2010

Einwohnergemeinde Lutzenberg, Lutzenberg, Erwerb 11. 4. 1978, an Tobler Ralph und Yasmin, Heiden, Miteigentümer zu je ½, Parz. 884: 751 m², Wiese, Weide, Brenden/Gstell, Lutzenberg

28. 4. 2010

Ziegler Walter und Gertrude, Walzenhausen, Miteigentümer zu je ½, Erwerb 9. 6. 1992, an Meier Dario und Graber Regula, Rorschach, Miteigentümer zu je ½, Parz. 665: 581 m², Wohnhaus Nr. 32, Gartenanlage, Unterwienacht, Wienacht-Tobel

30. 4. 2010

Erbengemeinschaft Lutz Bruno, bestehend aus: Voigt Elisabeth, Wienacht-Tobel, Künzler Walter, Thal und Künzler Thomas, Spreitenbach, Gesamteigentum, Erwerb 19. 10. 1965/24. 4. 1987, an Voigt Elisabeth, Wienacht-Tobel, Alleineigentum, ½ ME-Anteil an Parz. 540: 1272 m², Wohnhaus mit Scheune Nr. 81, Gartenanlage, Strasse, übrige befestigte Fläche, Tobel, Wienacht-Tobel, Parz. 517: 12786 m², Wiese, Weide, fliessendes Gewässer, geschlossener Wald, Tobel, Wienacht-Tobel, Parz. 635: 1250 m², geschlossener Wald, Wiese, Weide, Schwendi, Wienacht-Tobel und Parz. 770: 1677 m², Wiese, Weide, Tobel, Wienacht-Tobel

11. 5. 2010

Farmesan AG, Rorschacherberg, Erwerb 7. 1. 1999, an Goro AG, Wolfhalden, Parz. 755: 1315 m², Wohnhaus mit Werkstatt Nr. 60, Garagengebäude Nr. 514, Schopf Nr. 727, Gartenanlage, Strasse, übrige befestigte Flächen, Grund, Wienacht-Tobel

25. 5. 2010

Weckert Werner, Rümlang, Erwerb 5. 7. 1977, an Weckert Werner, Rümlang, 2679 m² Boden von Parz. 22 an Parz. 21, Dorfhalde, Lutzenberg

25. 5. 2010

Weckert Werner, Rümlang, Erwerb 5. 7. 1977, an Gerber Ralph und Monika, Lutzenberg, Miteigentümer zu je ½, Parz. 20: 1021 m², Strasse, geschlossener Wald, Wiese, Weide, fliessendes Gewässer und Parz. 22: 1500 m², Wohnhaus Nr. 128, Garagengebäude Nr. 250, Schopf Nr. 550, Strasse, Wiese, Weide, Gartenanlage, Dorfhalde, Lutzenberg

26. 5. 2010

Stetka Philipp und Claudia, Lutzenberg, Miteigentümer zu je ½, Erwerb 29. 9. 2006, an Schweizer Kurt, Hünenberg, 77 m² Boden von Parz. 429 an Parz. 915, Hellbüchel, Lutzenberg

31. 5. 2010

Erbengemeinschaft Fust Adolf Georg, bestehend aus: Besançon Maria Rosina, Sullens, Fust Sophie Gertrud, Basel, Wagner Bertha Monika, D-München, Fust August Paul, Rheineck, Fust Niklaus, Rheineck, Fuchs Karin, Rickenbach und Koller Christine, Berneck, Gesamteigentum, Erwerb 18. 6. 1957, an Heller AG, Heiden, Parz. 333: 1993 m², Wohnhaus mit Scheune Nr. 145, Garagengebäude Nr. 540, Reben, Weg, Gartenanlage, Wiese, Weide, übrige befestigte Flächen

Bewilligte Projekte

März 2010 bis Mai 2010

- Hildebrand Meinrad, Blatten 266, 9426 Lutzenberg
Specksteinofen inkl. Kaminanlage, Parz. Nr. 364, Blatten
- Aemisegger Andreas, Haufen 230, 9426 Lutzenberg
Raumheizer für feste Brennstoffe, Parz. Nr. 46, Haufen
- Kehl Patrick, Brenden 316, 9426 Lutzenberg
Aussenfassade in Eternit, Fensterzargen, Panoramafenster gegen Norden, Parz. Nr. 203, Brenden
- Stadler Pius und Monika, Tobelmüli 349, 9425 Thal
Zwei Fertiggaragen, Parz. Nr. 360, Büelachen
- Tobler Ralph und Yasmin, Langmoosstr. 14, 9410 Heiden
Neubau Einfamilienhaus, Garagenanbau mit Geräteraum, Parz. Nr. 884, Brenden/Gstell
- Schwendener Thomas, Alvierstr. 4, 9475 Sevelen
Balkonanbau StWE 5064, Fensterersatz am ganzen Gebäude, Parz. Nr. 399, Hof
- Lanz Rolf und Carmen, Brenden 298, 9426 Lutzenberg
Einbau Gaube mit Ausbau zu Zimmer, Parz. Nr. 228, Brenden

Gratis ins Heilbad Unterrechstein

Nach wie vor und bis zum 30. September 2010 kann täglich eine Einwohnerin oder ein Einwohner von einem kostenlosen Eintritt ins Heilbad Unterrechstein, Grub, profitieren. Der Tageseintritt kann frühestens 14 Tage vor dem geplanten Besuch des Heilbads auf der Einwohnerkontrolle Lutzenberg, 071 886 70 85, bezogen oder reserviert werden. Der Tageseintritt ist nur an dem Tag gültig, welcher auf der Tageskarte aufgedruckt ist. Pro Person wird jeweils nur ein Tageseintritt pro 14 Tage abgegeben. Es wird empfohlen, den Tageseintritt telefonisch zu reservieren. Nutzen Sie diese Möglichkeit.

Gemeindekanzlei

KW
26–39

Lutzenberg
im Appenzellerland

Juli Woche 26	Do 01.07. 20.00–21.30 Turnverein Lutzenberg Gymnastik, Schulanlage Gitzbüchel	August Woche 31	Di 03.08. 18.00–20.30 Gesundheitsturnen Feuerwehrdepot Wienacht
	Fr 02.07. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel		Di 03.08. 20.00 Monatsjass, Hohe Lust, Lutzenberg
	Sa–So 03.07.–08.08. Primarschule/Kindergarten Sommerferien		Sa 07.08. 08.30–12.00 Bauernmarkt bei der ev. Kirche in Heiden
	Sa 03.07. 08.30–12.00 Bauernmarkt bei der ev. Kirche in Heiden		
	So 04.07. 10.30–15.00 Rorschach-Heiden-Bergbahn öffentliche Dampffahrten		
Juli Woche 27	Di 06.07. 11.30 Seniorentreff Mittagessen, Hohe Lust, Lutzenberg	August Woche 32	Mo 09.08. 20.15–22.00 Damenturnverein Lutzenberg Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
	Di 06.07. 18.00–20.30 Gesundheitsturnen Feuerwehrdepot Wienacht		Di 10.08. 09.50–10.50 Frauen- und Männerturnen 50+ Turnhalle Gitzbüchel
	Sa 10.07. 08.30–12.00 Bauernmarkt bei der ev. Kirche in Heiden		Di 10.08. 11.30 Seniorentreff Mittagessen, Hohe Lust, Lutzenberg
Juli Woche 28	Di 13.07. 18.00–20.30 Gesundheitsturnen Feuerwehrdepot Wienacht	August Woche 33	Di 10.08. 18.00–20.30 Gesundheitsturnen Feuerwehrdepot Wienacht
	Do 15.07. 09.00–11.00 Mütter-/Väterberatung pro juventute Appenzeller Vorderland, Telefonsprechstunden: Montag, Mittwoch und Freitag, 08.00–09.00 Uhr, Telefon 071 740 02 85 Gemeindehaus Lutzenberg, nur auf telefonische Voranmeldung		Di 10.08. 20.00–22.00 Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel
	Sa 17.07. 08.30–12.00 Bauernmarkt bei der ev. Kirche in Heiden		Mi 11.08. 20.00–22.00 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Vereinsübung, Hof, Lutzenberg
			Mi 11.08. 20.00–22.00 Männerriege Lutzenberg Turnen, Schulanlage Gitzbüchel
			Do 12.08. 20.00–21.30 Turnverein Lutzenberg Gymnastik, Schulanlage Gitzbüchel
Juli Woche 29	Di 20.07. 18.00–20.30 Gesundheitsturnen Feuerwehrdepot Wienacht	August Woche 34	Fr 13.08. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel
	Sa 24.07. 08.30–12.00 Bauernmarkt bei der ev. Kirche in Heiden		Fr–So 13.08.–15.08. Turnende Vereine und Samariterverein Lutzenberg-Wienacht
			Dorfturnier Lutzenberg
Juli Woche 30	Mo 26.07. 19.00–20.00 Abfall- und Entsorgungskommission Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll, Parkplatz Post, Wienacht	August Woche 35	Sa 14.08. 08.30–12.00 Bauernmarkt bei der ev. Kirche in Heiden
	Di 27.07. 18.00–20.30 Gesundheitsturnen Feuerwehrdepot Wienacht		Mo 16.08. 20.15–22.00 Damenturnverein Lutzenberg Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
	Di 27.07. 19.00–21.00 Abfall- und Entsorgungskommission Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll beim Gemeindehaus		Di 17.08. 09.50–10.50 Frauen- und Männerturnen 50+ Turnhalle Gitzbüchel
	Do 29.07. Abfall- und Entsorgungskommission, Grünabfuhr		Di 17.08. 18.00–20.30 Gesundheitsturnen Feuerwehrdepot Wienacht
	Sa 31.07. Verkehrsverein Wienacht-Lutzenberg 1. Augustfeier in Wienacht-Tobel		Di 17.08. 20.00–22.00 Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel
August Woche 30	So 01.08. 10.30–15.00 Rorschach-Heiden-Bergbahn öffentliche Dampffahrten	August Woche 36	Mi 18.08. 20.00–22.00 Männerriege Lutzenberg Turnen, Schulanlage Gitzbüchel
			Do 19.08. 09.00–11.00 Mütter-/Väterberatung pro juventute Appenzeller Vorderland, Telefonsprechstunden: Montag, Mittwoch und Freitag, 08.00–09.00 Uhr, Telefon 071 740 02 85 Gemeindehaus Lutzenberg, nur auf telefonische Voranmeldung
			Do 19.08. Männerriege Lutzenberg, Beach-Volleyball in Rorschach
		August Woche 37	Do 19.08. 20.00–21.30 Turnverein Lutzenberg Gymnastik, Schulanlage Gitzbüchel
		August Woche 38	Fr 20.08. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel
		August Woche 39	Sa 21.08. 08.30–12.00 Bauernmarkt bei der ev. Kirche in Heiden

August
Woche 34

Mo 23.08. 20.15–22.00 Damenturnverein Lutzenberg
Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel

Di 24.08. 09.50–10.50 Frauen- und Männerturnen 50 +
Turnhalle Gitzbüchel

Di 24.08. 18.00–20.30 Gesundheitsturnen
Feuerwehrdepot Wienacht

Di 24.08. 19.00–21.00 **Abfall- und Entsorgungskommission
Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll, Gemeindehaus**

Di 24.08. 20.00 **Monatsjass, Hohe Lust, Lutzenberg**

Di 24.08. 20.00–22.00 Turnverein Wienacht
Training in der Turnhalle Gitzbüchel

Mi 25.08. Papiersammlung

Mi 25.08. 20.00–22.00 Männerriege Lutzenberg
Turnen, Schulanlage Gitzbüchel

Do 26.08. 20.00–21.30 Turnverein Lutzenberg
Gymnastik, Schulanlage Gitzbüchel

Fr 27.08. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg
Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel

Sa 28.08. 08.30–12.00 **Bauernmarkt bei der ev. Kirche in Heiden**

So 29.08. 10.00 Chinderfiir im kath. Pfarreiheim Thal

August
Woche 35

Mo 30.08. 19.00–21.00 **Abfall- und Entsorgungskommission
Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll, Parkplatz Post,
Wienacht**

Mo 30.08. 20.15–22.00 Damenturnverein Lutzenberg
Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel

Di 31.08. 09.50–10.50 Frauen- und Männerturnen 50 +
Turnhalle Gitzbüchel

Di 31.08. 18.00–20.30 Gesundheitsturnen
Feuerwehrdepot Wienacht

Di 31.08. 19.00–21.00 **Abfall- und Entsorgungskommission
Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll, Gemeindehaus**

Di 31.08. 20.00–22.00 Turnverein Wienacht
Training in der Turnhalle Gitzbüchel

Di 31.08. 20.00 **Monatsjass, Hohe Lust, Lutzenberg**

September
Woche 35

Mi 01.09. 20.00–22.00 Männerriege Lutzenberg
Turnen, Schulanlage Gitzbüchel

Do 02.09. 20.00–21.30 Turnverein Lutzenberg
Gymnastik, Schulanlage Gitzbüchel

Fr 03.09. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg
Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel

Sa 04.09. 08.30–12.00 **Bauernmarkt bei der ev. Kirche in Heiden**

So 05.09. 10.30–15.00 **Rorschach-Heiden-Bergbahn
öffentliche Dampffahrten**

September
Woche 36

Mo 06.09. 20.15–22.00 Damenturnverein Lutzenberg
Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel

Di 07.09. 09.50–10.50 Frauen- und Männerturnen 50 +
Turnhalle Gitzbüchel

Di 07.09. 18.00–20.30 Gesundheitsturnen
Feuerwehrdepot Wienacht

Di 07.09. 20.00–22.00 Turnverein Wienacht
Training in der Turnhalle Gitzbüchel

Mi 08.09. Seniorenausflug ins Bündnerland

Mi 08.09. 20.00–22.00 Männerriege Lutzenberg
Turnen, Schulanlage Gitzbüchel

Mi 08.09. 20.00–22.00 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht
Vereinsübung, FW-Depot Wienacht

Do 09.09. Abfall- und Entsorgungskommission, Grünabfuhr

Do 09.09. 20.00–21.30 Turnverein Lutzenberg
Gymnastik, Schulanlage Gitzbüchel

Fr 10.09. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg
Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel

Sa 11.09. 08.30–12.00 **Bauernmarkt bei der ev. Kirche in Heiden**

September
Woche 37

Mo 13.09. 20.15–22.00 Damenturnverein Lutzenberg
Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel

Di 14.09. 09.50–10.50 Frauen- und Männerturnen 50 +
Turnhalle Gitzbüchel

Di 14.09. 11.30 **Seniorentreff Mittagessen, Hohe Lust, Lutzenberg**

Di 14.09. 18.00–20.30 Gesundheitsturnen
Feuerwehrdepot Wienacht

Di 14.09. 20.00–22.00 Turnverein Wienacht
Training in der Turnhalle Gitzbüchel

Mi 15.09. 20.00–22.00 Männerriege Lutzenberg
Turnen, Schulanlage Gitzbüchel

Do 16.09. 09.00–11.00 Mütter-/Väterberatung pro juventute
Appenzeller Vorderland, Telefonsprechstunden: Montag, Mittwoch
und Freitag, 08.00–09.00 Uhr, Telefon 071 740 02 85
Gemeindehaus Lutzenberg, nur auf telefonische Voranmeldung

Do 16.09. 20.00–21.30 Turnverein Lutzenberg
Gymnastik, Schulanlage Gitzbüchel

Fr 17.09. 19.00–22.00 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht
Nothilfekurs, 1. Teil, Schulhaus Gitzbüchel

Fr 17.09. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg
Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel

Sa 18.09. 08.00–12.00, 13.00–16.00
Samariterverein Lutzenberg-Wienacht, Nothilfekurs,
2. Teil, Schulhaus Gitzbüchel; 3. Teil, Gitzbüchel

Sa 18.09. 08.30–12.00 **Bauernmarkt bei der ev. Kirche in Heiden**

September
Woche 38

Mo 20.09. 20.15–22.00 Damenturnverein Lutzenberg
Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel

Di 21.09. 09.50–10.50 Frauen- und Männerturnen 50 +
Turnhalle Gitzbüchel

Di 21.09. 18.00–20.30 Gesundheitsturnen
Feuerwehrdepot Wienacht

Di 21.09. 20.00–22.00 Turnverein Wienacht
Training in der Turnhalle Gitzbüchel

Mi 22.09. 20.00–22.00 Männerriege Lutzenberg
Turnen, Schulanlage Gitzbüchel

Do 23.09. 20.00–21.30 Turnverein Lutzenberg
Gymnastik, Schulanlage Gitzbüchel

Fr 24.09. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg
Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel

Fr 24.09. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg
Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel

Sa 25.09. 08.30–12.00 **Bauernmarkt bei der ev. Kirche in Heiden**

Sa 25.09. ab 20.00 **Abendunterhaltung Musikverein Lutzenberg**

Sa/So 25./26.09 **Abstimmungswochenende**

September
Woche 39

Mo 27.09. 19.00–21.00 **Abfall- und Entsorgungskommission
Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll, Parkplatz Post,
Wienacht**

Mo 27.09. 20.15–22.00 Damenturnverein Lutzenberg
Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel

Di 28.09. 09.50–10.50 Frauen- und Männerturnen 50 +
Turnhalle Gitzbüchel

Di 28.09. 18.00–20.30 Gesundheitsturnen
Feuerwehrdepot Wienacht

Di 28.09. 19.00–21.00 **Abfall- und Entsorgungskommission
Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll, Gemeindehaus**

Di 28.09. 20.00 **Monatsjass, Hohe Lust, Lutzenberg**

Di 28.09. 20.00–22.00 Turnverein Wienacht
Training in der Turnhalle Gitzbüchel

Mi 29.09. 20.00–22.00 Männerriege Lutzenberg
Turnen, Schulanlage Gitzbüchel

Do 30.09. 20.00–21.30 Turnverein Lutzenberg
Gymnastik, Schulanlage Gitzbüchel

Markus Hürlimann ist neuer Gemeinderat

Seit dem 1. Juni 2010 ist der neu gewählte Gemeinderat Markus Hürlimann im Amt. Er übernimmt das Ressort Soziales. Für alle Einwohnerinnen und Einwohner, welche Markus Hürlimann noch nicht kennen, haben wir ein paar Facts zusammen gestellt.

Adresse	Oberhof 382 9426 Lutzenberg (seit Geburt)
Geboren	28. 5. 62 in Thal
Zivilstand	verheiratet seit 1995 mit Nicole Hürlimann, 2 Kinder
Freizeitbeschäftigung	Familie, Haus, PC
Primarschule	Lutzenberg
Sekundarschule	Rheineck
Ausbildung	Lehre als Elektromonteur bei Elektro Brühwiler, St.Margrethen
Weiterbildungen	Siemens Programmierung / VB / Unix / IT Kurse / SQL-Datenbank VSA-Ausbildung zum Klärwerksfachmann 2 Jahre Handelsschule (1998) 2 Jahre Unternehmerführungs- schule (2006)
Berufliche Tätigkeiten	Schmid, St.Gallen; Industrie Automation im In- und Ausland Seit 1998: Betriebskoordinator AVA Altenrhein Seit 2006: Leiter Betrieb AVA Altenrhein

Gemeindekanzlei

Treffen der Kommissionen

Am 9. Juni 2010 fand im Vereinslokal beim Schulhaus Gitzbüchel ein Treffen mit allen Kommissionsmitgliedern und Delegierten der Gemeinde Lutzenberg statt. Ziel dieses Treffens war, dass sich die über 50 Personen, welche mitwirken, besser kennen lernen können. Gleichzeitig möchte der Gemeinderat mit dieser Einladung den Personen danken, welche sich (teilweise bereits seit Jahrzehnten) im Dienste der Öffentlichkeit engagieren.

Gemeindepräsident Erwin Ganz führte durch den offiziellen Teil, in dem die verschiedenen Aufgaben und Personen vorgestellt wurden. Danach servierte Werner Dutler ein Abendessen, welches er mit Mäni Plüss hervorragend zubereitet hat.

Der Gemeinderat freut sich, dass auch zu später Stunde noch viele Personen anwesend waren und den lauen Föhnabend in gemütlicher Runde ausklingen liessen.

Gemeinderat

Ressortzuteilung Amtsjahr 2010/2011

Allgemeine Verwaltung	Ganz Erwin, Gemeindepräsident
Finanzen, Steuern	Ganz Erwin, Gemeindepräsident
Schulwesen	Traber Markus, Vizepräsident
Bau- und Umwelt	Adler Karl, Gemeinderat
Baubewilligungskom.	Dörig Hans, Gemeinderat
Soziales	Hürlimann Markus, Gemeinderat
Gesundheit	Schalch Peter, Gemeinderat
Friedhöfe, Bestattungen	Schalch Peter, Gemeinderat
Feuerschutz, Polizei	Adler Karl, Gemeinderat
Zivilschutz, Militär	Adler Karl, Gemeinderat
Forst- und Landwirtschaft	Schalch Peter, Gemeinderat
Handel, Gewerbe, Verkehr	Schalch Peter, Gemeinderat
Wasserversorgung	Albrecht Esther, Gemeinderätin

Das detaillierte Behördenverzeichnis kann unter www.lutzenberg.ch/de/verwaltung/publikationen/ herunter geladen oder unter der Telefon 071 886 70 80 bestellt werden.

Gemeinderat

Schuljahr 2010/2011

Lehrpersonen und Schulorganisation

Die Planungsarbeiten für das neue Schuljahr sind weitgehend abgeschlossen. Es gibt sowohl personelle wie organisatorische Veränderungen. Zentral ist die Bildung von Doppelklassen in einer etwas anderen Form als bisher.

Auf Ende des Schuljahres verlassen Brigitt Baumgartner und Christine Gamper die Primarschule. Sie haben die 5. Klasse unterrichtet. Beide Lehrpersonen werden nicht direkt ersetzt, weil die Klassen neu organisiert werden. Dafür wurden für die Unterstufe gleich zwei neue Lehrerinnen eingestellt.

Bernadette Weber aus Thal ist eine erfahrene Primarlehrerin und hat viele Jahre an der Unterstufe unterrichtet. Mit Melanie Scherrer konnte eine engagierte Lehrerin gewonnen werden, die diesen Sommer ihre Ausbildung an der pädagogischen Hochschule abschliesst.

Auch im kommenden Jahr führt die Primarschule vier Klassen. Dabei werden ausgeglichene Klassengrößen (16–20 Kinder) angestrebt. Dies führt zu einer Anpassung der Klassenaufteilung. Neu werden alle Klassen als Doppelklassen geführt. Konkret sieht das wie folgt aus:

Lerngruppe A	1./2. Kindergarten	Monica Stieger Kamber
Lerngruppe B	1./3. Klasse	Helen Zeller und Bernadette Weber
Lerngruppe C	2./3. Klasse	Melanie Scherrer
Lerngruppe D	4./5. Klasse	Daniela Cahenzli
	5./6. Klasse	Brigitte Koch-Kern und Annette Bosshart

Das bedeutet, dass die Kinder der künftigen 3. und 5. Klasse in verschiedene Lerngruppen aufgeteilt werden. Fächer wie Französisch, Englisch, das Werken und IKRU (Religion) der 3. Klasse werden hingegen in der Jahrgangsklasse unterrichtet.

Neben den Klassenlehrerinnen arbeiten die anderen bewährten Lehrerinnen weiterhin an der Primarschule:

<i>Schulische Heilpädagogin (SHP)</i>	
<i>Kindergarten und Unterstufe</i>	Idi Ganz
<i>SHP und Englisch 4. und 5. Klasse</i>	Beatrice Oberdorf
<i>Textiles Werken</i>	Simone Romanin
<i>Musikalische Grundschule</i>	Barbara Weisser
<i>Werken und Tagesstruktur</i>	Yvonne Marr

Blockzeiten

Die Blockzeiten am Morgen bleiben auch für das kommende Schuljahr gleich. Der Unterricht findet von 8.00 Uhr bis 11.40 Uhr statt. Die Pause wird um 20 Minuten auf 9.50 Uhr verschoben. Am Nachmittag findet der Unterricht von 13.30 Uhr bis neu um 15.00 Uhr statt. Nach 15 Minuten Pause haben einzelne Klassen (ab der 3. Klasse) eine dritte Nachmittagsstunde.

Schulentwicklung

Auf Grund der schwankenden Schülerzahlen musste die Unterrichtsorganisation in den letzten Jahren immer wieder angepasst werden. Die von der Schule angestrebte Verlässlichkeit der Schule und die Kontinuität konnte nicht gewährleistet werden. Aus diesem Grund hat die Primarschule ein Projekt gestartet, mit dem Ziel, ein Schulmodell zu finden, das den verschiedenen Ansprüchen besser gerecht werden kann, pädagogisch und nicht nur organisatorisch sinnvoll ist und längerfristig funktioniert.

Im Rahmen dieses Projekts und der Aktionswoche der Appenzeller Schulen hielt Jürg Brühlmann, Bildungsfachmann und Organisationsentwickler, ein informatives und anregendes Referat. Bevor er zur Frage kam, wie sich kleine Schulen weiterentwickeln können, schlug er einen grossen Bogen in der Zeit zurück und begann mit Überlegungen zur Entwicklung der Gesellschaft und der Berufswelt. Mit eindrücklichen Bildern zeigte er die Arbeitsweise und die Anforderungen an die Menschen während der Industrialisierung auf. In grossen Fabrikhallen wird an unzähligen Werkbänken nebeneinander gearbeitet, im Spital stehen Betten an Betten in grossen Sälen und in der Schule Schulbänke in Reih und Glied. Ziel der Bildung ist es, Arbeiter/-innen zu bilden und zu sozialisieren, die in einer stark hierarchischen Organisation eine bestimmte Funktion ausüben.

Als Kontrast präsentierte er Bilder aus der heutigen Arbeitswelt, z. B. eine weitgehend automatisierte Fabrik, in der noch eine Fachperson selbständig und eigenverantwortlich den Betrieb überwacht. Oder er erläuterte die vielen Wahlmöglichkeiten, die unsere Konsumwelt und die Gesellschaft heute bieten. Ebenfalls als Beispiel: Es gibt nicht mehr einfach den Telefonanschluss bei der (ehemali-

GURMETTLI

INFO

...frisch vom Dorf! ...

Sennhütte

FAMILIE FUHRER

Dorfstrasse 4, 9425 Thal, Tel. 071 888 29 53

Hausgemachte Salatsauce

Nach traditionellem Rezept wie zu Grosi's Zeiten hergestellt (mit Schweizer Rapsöl).

Hausgemachte Ravioli

Neu in der grossen Auswahl an frischen Ravioli: aus Dinkelteig mit Appenzellerkäse-Füllung.

Chäschüechli

Hausgemacht ohne E-Zusätze.

DHL-Paketannahme

Nationale und internationale Paketsendungen mit A-Priorität können in der Sennhütte abgegeben werden.

Wir sind für Sie da:

Mo - Fr 0730 - 1215 1500 - 1830

Sa 0730 - 1500 durchgehend
Mittwochnachmittag geschlossen

Speziell für Sie: Käseplatten, Fondue, Lotto/Lose, Getränkemarkt, Hauslieferdienst

acustix

Das Leben hören.

Gratis Hörtest

Unsere Dienstleistungen:

- Gratis Hörtest/Gehöranalyse
- Kostenlose, neutrale Beratung
- Service, Wartung und Garantieleistungen sämtlicher Fabrikate, selbst wenn Sie Ihr Gerät nicht bei uns gekauft haben.
- Batterieverkauf und Verkauf sämtlicher Hilfsmittel
- Vertragslieferant von IV, AHV, SUVA, MV

acustix Heiden

Freihofstrasse 3, 9410 Heiden
Tel. 071 888 83 83

E-Mail: heiden@acustix.ch

Beachten Sie unsere Batterieaktionen:
www.acustix.ch

Die Partnerschaft,
die Vertrauen schafft.

Raiffeisenbank Unteres Rheintal

Geschäftsstellen:

9424 Rheineck und 9430 St. Margrethen

Tel. 071 747 12 12

Fax 071 747 12 22

unteres-rheintal@raiffeisen.ch

Wir machen den Weg frei

RAIFFEISEN

holzdesign ag

fisch

www.fischholzdesign.ch

9427 Wolfthalen - tel. 071 891 13 66

Kommt er, oder kommt er nicht?

Der Frühling? Oder direkt der Sommer? Diese Frage war in den letzten Wochen oft zu hören. Das Wetter hat seine Launen, man weiss nie so richtig. Bei fisch holzdesign ag ist das ganz anders. Auf uns ist Verlass: in der Planung - in der Ausführung und in der Abrechnung.

die schreinerei für kreativen innenausbau.

Ein Projekt des Regierungsprogramms 2007-2011

Appenzell Ausserrhoden

Depression kann jede und jeden treffen.

Depression hat viele Gesichter.

Depression ist behandelbar.

Ausserrhoder
Bündnis
gegen

DEPRESSION

Das Ausserrhoder Bündnis gegen Depression informiert. Mehr unter

www.buendnis-depression.ar.ch

Langenegger Heizungen

Oberbrenden 764, 9426 Lutzenberg

Damian Langenegger

Oberbrenden 764

9426 Lutzenberg

Natel: 079 407 26 34

Telefon: 071 888 00 28

Telefax: 071 888 03 18

e-mail: info@langenegger-heizungen.ch

www.langenegger-heizungen.ch

Projekttag Gewalt an der Oberstufe Walzenhausen

Jedes Jahr füllt jeder Schüler an der Oberstufe Walzenhausen einen Wohlfühlbogen aus. Dieses Jahr konnte man anhand des Wohlfühlbogens feststellen, dass sich viele Schüler in ihren Klassen unwohl fühlen und auch Mobbing wurde immer mehr ein Thema. Daher beschlossen unsere Lehrer einen Projekttag zum Thema Gewalt durchzuführen.

Um uns durch den Tag zu führen, kamen auch zwei Spezialisten zum Thema Gewalt, Frau Boari und Herr Schläppi. Sie waren vom NCBI, was übersetzt Brückenbauer Institut heisst. Der NCBI hilft bei verschiedenen Problemen wie z. B. Gewalt an der Schule, Mobbing, Probleme mit dem Lehrer/der Lehrerin aber auch bei Rassismus und Integrationsproblemen. NCBI setzt sich in über fünfzig Ländern für die Lösung schwieriger Konfliktthemen ein und für ein friedliches und demokratisches Zusammenleben. Sie helfen auch die seelischen Verletzungen, die durch Diskriminierung und Benachteiligung verursacht worden sind, auszusprechen und zu verarbeiten. NCBI bildet Menschen verschiedenster Herkunft, unterschiedlichen Alters und verschiedenen Berufen dazu aus, Vorurteile abzubauen und Konflikte zu lösen.

Am Morgen trafen sich alle Schülerinnen und Schüler um viertel vor acht im Singsaal. Zum Einstieg schauten wir einen Film über Mobbing. Der Film gab uns allen einen guten Einblick wie schlimm Mobbing sein kann. Anschliessend teilten wir uns in vier Gruppen auf, zwei Mädchen- und zwei Jungsgruppen. Je zwei Gruppen waren zuerst bei den Lehrern und die anderen zwei bei Frau Boari und Herr Schläppi. Am Nachmittag wurden die Gruppen gewechselt.

Zuerst besprachen wir den Film. Wir konnten in kleinen Gruppen verschiedene Fragen zum Film beantworten und unsere eigene Meinung einbrin-

gen) PTT sondern eine Vielzahl von Telekomanbietern mit einer bunten Vielfalt an Abonnements. Als Menschen in einer postindustriellen Zeit sind wir dauernd gefordert, uns zu entscheiden. Die Schlussfolgerungen daraus waren klar. Schulen sind gefordert, sich zu überlegen, wie sie die jungen Menschen auf die Anforderungen unserer Gesellschaft und der Arbeitswelt vorbereitet. Damit meinte er nicht nur die vermittelten Lerninhalte sondern auch die Methoden und die Organisationsformen von Schulen, die bestimmte Erfahrungen ermöglichen oder verhindern.

Am Beispiel der Sekundarschule Horn zeigte der Referent auf, wie ein solcher Veränderungsprozess ablaufen kann. Der Filmausschnitt machte klar, dass ein solches Projekt mit vielen Hochs und Tiefs verbunden ist und viel persönliches Engagement aller Teilnehmer verlangt. Klar wurde ebenso, dass ein erfolgreicher Prozess die entsprechenden Ressourcen, also Zeit, Geld, Fach- und Prozesswissen braucht und dass es keine Abkürzungen gibt. Jede Schule ist gefordert, sich selber neu zu erfinden.

In der anschliessenden Diskussion mit den Eltern und den Lehrpersonen wurden diese Thesen kritisch betrachtet und auch darauf aufmerksam gemacht, dass eine attraktive Schule für Lutzenberg ein wichtiger Standortfaktor ist.

Zurzeit besuchen die Lehrpersonen verschiedene Schulen mit anderen Unterrichtsmodellen und Organisationsformen. Ziel ist es, Ideen für die eigene Entwicklung zu generieren. Anschliessend werden zunächst intern und in einem zweiten Schritt mit Elternvertretern mögliche Modelle diskutiert, bevor die Schulkommission im Winter einen Grundsatzentscheid zum weiteren Entwicklungsprozess fällen wird.

Menno Huber, Schulleiter a. I.

gen. Danach lernten wir verschiedene Arten von Gewalt kennen z. B. Schlägereien, Mobbing, sexuelle Belästigung, häusliche Gewalt, aber auch ausgrenzen und schupfen.

Am Nachmittag wechselten wir die Gruppen. Die Mädchen kamen zu Frau Boari und die Jungs zu Herr Schläppi. Frau Boari fragte uns freundlich, ob wir uns Du sagen dürfen. Das war viel persönlicher und wir waren natürlich alle damit einverstanden. Sie bat uns alles, was wir besprachen für uns zu behalten, und wir mussten es auch versprechen, was wir dann alle taten. Um uns näher kennen zu lernen, stellte sie uns Fragen. Wenn wir einverstanden waren, konnten wir aufstehen, wenn nicht konnten wir sitzen bleiben. Danach erzählte sie uns, was Gewalt ist und woher sie kommt. Sie gab uns auch Tipps wie wir uns in schwierigen Situationen verhalten sollten. Am Schluss machten wir eine Abschlussrunde, bei der wir alle sagen durften, was uns gefallen hat.

Es war ein sehr spannender Tag, bei dem wir viel Neues gelernt haben. Es war sehr lustig und informativ, mit Frau Boari und Herr Schläppi den Tag zu verbringen. Auch die Lehrer gaben sich sehr viel Mühe mit uns. Es war mal was anderes.

*Nadja Hollestein und
Nathalie Niederer (3E)*

Spielgruppe Tatzelwurm Lutzenberg/Wienacht

Einander kennen lernen, im Spiel Weihnachtsgeschenke und Trommeln basteln, Znüni miteinander essen oder kleine Konflikte austragen. Da gibt es noch vieles mehr, was wir in den letzten Wochen miteinander erlebt haben. Bedeutungsvoll ist für uns das freie Spielen, alleine oder miteinander.

Wir treffen uns jeweils am Mittwochvormittag, von 09.00 Uhr bis 11.00 Uhr, im ehemaligen Kindergartenzimmer im Schulhaus Wienacht, Tanne 55. Schon bald werden die zukünftigen Kindergärtler mich verlassen und Platz machen für eine neue Gruppe neugieriger Kinder, die die Welt mit ihren Augen entdecken möchten. Kinder ab drei Jahren sind bei uns herzlich willkommen.

Gerne gibt Sonja Züst unter Telefon 071 888 65 53 oder rene-sonja-zuest@bluewin.ch Auskunft.

Sonja Züst

Waldspielgruppe Wurliputz

Es sind noch einige Plätze frei!

Ab August 2010 findet im Krähenwald (Thal-Wienacht-Tobel) die Waldspielgruppe für Kinder ab 3 Jahren statt. Die Waldspielgruppe ermöglicht den Kindern, die Natur mit allen Sinnen zu erfahren und zu begreifen. Es darf gematscht und geklettert, gebaut und gefeuert werden. Wir verbringen die Stunden im Wald bei Sonnenschein, Wind, Regen oder Schnee. Der Wald mit all seinem unstrukturierten Spielmaterial lädt zum Verweilen und Staunen ein, die Kreativität und die Fantasie werden angeregt. Rituale, Geschichten und Lieder geben unseren Waldstunden eine Grundstruktur, im Vordergrund steht jedoch das freie Spiel der Kinder. Möglichst wenig Eingreifen, viel Raum für eigene Erfahrungen lassen, Hilfestellung wo es nötig ist – «Hilf mir es selbst zu tun». Dadurch erhalten die Kinder Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und lernen sozialen Umgang miteinander im kreativen Spiel. Ein wetterfestes Waldsofa bietet uns Geborgenheit und Unterschlupf. Als Begleitperson bleibt abwechselnd eine Mutter / ein Vater.

Zeiten: Dienstag, 8.45–11.15 Uhr
Dienstag, 13.45–16.15 Uhr
Mittwoch, 8.45–11.15 Uhr
Beginn: August 2010
Treffpunkt: Dorfeingang Wienacht-Tobel

Anmeldung und Information

Gsell Christina, Mutter, Spielgruppenleiterin, Naturpädagogin,
Künggass 8, 9425 Thal, Telefon 071 888 03 65

Senioren-Ausflug nach Davos-Sertigtal-Lenzerheide

Der diesjährige Senioren-Ausflug führt uns ins schöne Bündnerland. Auf kurzweiliger Carfahrt gelangen wir via Landquart nach Davos. Nach einem Kaffeehalt geht's mit Ross und Wagen, vorbei an geschmückten Bauernhäusern und blumenreichen Wiesen, durchs malerische Sertigtal, wo uns um die Mittagszeit Bündner Spezialitäten-Menüs serviert werden. Gestärkt vergnügen wir uns auf der Rückfahrt nach Davos, durchqueren das bekannte Landwassertal und genießen das sonnige Hochtal und die Ferienregion Lenzerheide, bevor wir wieder in die heimatlichen Gefilde zurückkehren.

Der Ausflug findet am Mittwoch, 8. September 2010, statt.

Einsteigeorte

08.15 Uhr Brenden, Postauto-Haltestelle
08.20 Uhr Hotel «Hohe Lust»
08.30 Uhr Thal, Coiffure Adonis

Kosten pro Person: CHF 77.– (exkl. Mittagessen und Getränke)

Anmeldung bitte bis **10. August 2010**

an Anneliese und Karl Ruppanner, Telefon 071 888 33 89

Rolf Niederer

28. Grümpeli Lutzenberg

Nach den Sommerferien bietet sich Ihnen die Gelegenheit, an unserem Dorffussballturnier teilzunehmen. Wir hoffen, dass Sie auch dieses Jahr wieder zu den Teilnehmern gehören. Als Zuschauer sind Sie bei uns ebenfalls herzlich willkommen. Oder gönnen Sie sich nach dem Frühschoppen des Musikvereins Lutzenberg, einen Besuch in der Festwirtschaft. Also schauen sie vorbei am

13. bis 15. August 2010

Wer in Lutzenberg wohnt, arbeitet, in einem unserer Dorfvereine aktiv mitmacht oder einen besonderen Bezug zur Gemeinde hat, ist teilnahmeberechtigt. Eine Mannschaft besteht jeweils aus 5 Spielern. Auswechselspieler sind erlaubt. Pro Mannschaft werden max. 6 Preise abgegeben. Erlaubt sind Turn- und Nockenschuhe. Stollenschuhe sind verboten!

In der *Kategorie A* wird hart, aber trotzdem fair gespielt. Reine Herrenteams sind erlaubt, was jedoch die Teilnahme von Damen nicht ausschliesst.

In der *Kategorie B* gilt, mitmachen ist wichtiger als siegen. Die Preise werden am Ende des Turniers ausgelost. Tore, die von Damen oder Schülern bis zur 6. Klasse erzielt werden, zählen doppelt.

In der *Kategorie C* (Familienmannschaften) spielen max. 2 Männer. Die anderen 3 Spieler setzen sich aus Schülern bis zur 6. Klasse oder aus Damen zusammen. Kinder und Frauentore zählen doppelt. Liebe Familien: Macht am Dorfturnier mit. Wer in der Kategorie C mitspielt, darf auch in der Kategorie A oder B mitwirken (bitte Vermerk auf der Anmeldung mit entsprechendem Namen der Mannschaft).

Nun zur neuen *Kategorie Plausch*. In dieser Kategorie ist jedermann und jede Frau ob gross oder klein, zum Mitmachen berechtigt. Auch diejenigen, welche in einer anderen Mannschaft spielen, sei es im A, B oder C. Hauptsache der Plausch steht im Vordergrund. Der Preis wird ausgelost. Die originellste Mannschaft kann den Plauschpreis gewinnen.

Spielzeiten: Freitag abends, Samstag den ganzen Tag, Sonntag den ganzen Tag

Der Turnierbeitrag von CHF 60.– ist am Turniertag in der Festwirtschaft zu bezahlen. Versicherung ist Sache der TeilnehmerInnen. Das Ok-Team freut sich auf einen gelungenen Anlass.

Anmeldungen: Telefon 071 888 65 53, E-Mail rene-sonja-zuest@bluewin.ch

Winnie Pooh

Voll im Element waren die Spielgruppenkinder beim Anmalen der sieben Winnie Pooh Holzfiguren. «Gäll, alle dürfen wir anmalen?» fragte Cyrill und malte munter drauf los. Nicht nur

den putzigen Bär, nein auch Cyrill und seine Gspänli bekamen ihre Farbkleckse ab. Die kleine Nina weiss genau wozu sie diese Winnie Pooh anmalt. «Die kommen an die Strasse, damit die Autos langsamer fahren und auf mich und die anderen Kinder gut achtgeben!»

Wenn Sie, liebe Autofahrer, demnächst eine Winnie Pooh Holzfigur am Strassenrand entdecken, denken sie an die Kinder, die diese Zeichen setzten.

Die Spielgruppe Tatzelwurm

Chinderfir Thal-Lutzenberg

Alle Vorschulkinder sind mit ihren Eltern und Geschwistern ganz herzlich eingeladen zur ökumenischen offenen Chinderfir:

**Sonntag, 29. August um 10.00 Uhr
im kath. Pfarreiheim in Thal.**

An dieser Feier, die etwa eine halbe Stunde dauert, hören wir eine Geschichte, singen und feiern miteinander. Wir freuen uns, wenn viele Kinder und Eltern mitmachen.

Die Vorbereitungsgruppe

1. August-Feier in Wienacht-Tobel

Die 1. August-Feier wird in diesem Jahr zum ersten Mal am Abend davor, also am 31. Juli 2010, durchgeführt. Der Verkehrsverein Wienacht/Lutzenberg hat sich für dieses Datum entschieden, weil dadurch die meisten Besucher im Anschluss an die Feier einen freien Tag geniessen können.

Dieses Jahr findet die Feier im Ortsteil Wienacht im Tan statt. Ab 18 Uhr ist die Festwirtschaft geöffnet. Um 21.30 Uhr ziehen die Kinder mit ihren Lampions durch das Dorf. Treffpunkt ist das Feuerwehrdepot in Wienacht.

Der Anlass findet bei jeder Witterung statt.

Jürg Wehrle

Herzlichen Dank Antoinette!

An der Hauptversammlung vom 19. März 2010 ist Frau Antoinette Berger nach 15-jähriger Tätigkeit im Vorstand des Frauenvereins Lutzenberg/Wienacht zurückgetreten. Während 14 Jahren hat Antoinette als Aktuarin gewirkt und die Geschicke des Frauenvereins mitgestaltet. Alle die mit ihr zusammen gearbeitet haben wissen, mit welchem riesigem Engagement sie jeweils die anstehenden Arbeiten angepackt hat und sich insbesondere auch für die Interessen unserer älteren Bewohnerinnen/Bewohner eingesetzt hat.

An dieser Stelle möchten wir Antoinette, auch im Namen aller Mitglieder, sehr herzlich für den grossen Einsatz danken. Wir freuen uns darauf, sie weiterhin als aktives Mitglied dabei zu haben.

*Für den Vorstand
Andrea Zeller Nussbaum, Präsidentin*

150 Jahre ATV Jubiläum in Lutzenberg

Am 8. Mai fand in Lutzenberg wie auch in anderen Gemeinden im Appenzellerland das 150 Jahr Jubiläum des Appenzellischen Turnverbandes statt. Ziel des Turnverbandes war es, möglichst viele Leute zu bewegen. Dies war natürlich auch unser Ziel, da die aktivsten 3 Gemeinden ausgezeichnet wurden. Unter die ersten drei haben wir es nicht geschafft, sind jedoch auch mit dem 6. Rang sehr zufrieden. Der Rundgang durch die Gemeinde mit den einzelnen Posten stiess bei den rund 80 Teilnehmern auf ein durchaus positives Echo. Es beteiligten sich Jung und Alt und einige haben den Rundgang auch zweimal gemacht. Auch nach dem Rangverlesen war ein geselliges Beisammensein mit Tanz und Partymusik möglich. Einige blieben bis in die frühen Morgenstunden.

Der Turnverein Lutzenberg und der Turnverein Wienacht haben zum ersten Mal einen solchen Anlass gemeinsam organisiert. Die Zusammenarbeit funktionierte reibungslos und es haben beide Vereine ein positives Fazit aus dem Anlass gezogen.

Nun möchte ich mich bei all den Teilnehmern bedanken, die zu diesem tollen Anlass beigetragen haben, und auch bei den anderen Riegen, die sich an den Posten vorgestellt haben. Ebenso für die Gastfreundschaft bei den Personen, bei denen wir die Posten durchführen durften. Und zu guter Letzt ein Dankeschön an die Gemeinde, die uns wie immer die öffentlichen Anlagen gratis und unkompliziert zur Verfügung gestellt und uns auch sonst bei dem Anlass unterstützt hat.

Martin Züst

Nothilfe-Kurs

Neu: in zwei Tagen zum Nothilfekursausweis

Unfälle passieren häufig und unverhofft, zu Hause oder unterwegs, am Arbeitsplatz oder in der Freizeit. Lebensrettende Sofortmassnahmen und Erste Hilfe überbrücken die Zeit bis zum Eintreffen der professionellen Rettungsdienste und lindern die Folgen von Unfällen. Wer sich aus- und weiterbildet, ist gewappnet, fühlt sich sicher und getraut sich zu helfen. Besuchen Sie unseren Nothilfekurs.

Für Fahrschüler ist ein besuchter Nothilfekurs obligatorisch, aber auch in anderen Situationen kann dieser Kurs sehr nützlich sein. Der Ausweis ist 6 Jahre gültig. Der Kurs dauert zehn Stunden und findet wie folgt statt:

Freitag, 17. September 2010 von 19.00–22.00 Uhr und am
Samstag, 18. September 2010 von 08.00–12.00 und von 13.00–16.00 Uhr

Kursort: Schulhaus Gitzbüchel

Kurskosten: CHF 130.–

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung. Weitere Auskünfte und Anmeldung bei Cony Künzler, Telefon 071 888 60 59 oder auf www.samariter-lutzenberg.ch.

Samariterverein Lutzenberg-Wienacht

YoungNotes: Jugendmusik Walzenhausen-Lutzenberg

Die ›YoungNotes‹, die Jugendmusik der Musikvereine Walzenhausen und Lutzenberg, blicken auf ein erfolgreiches Musikjahr zurück. Elf MusikantInnen im Alter zwischen 9 und 20 Jahren spielen unter der Leitung von Dirigent Patrick Ruppenner, der es hervorragend versteht mit den Jungen umzugehen. Sie musizierten an verschiedenen Proben und Auftritten. Der Lohn jedes Musikanten ist der Applaus, den man bekommt.

Es macht Spass in einer Gruppe zu musizieren, sich zu verbessern und das Gelernte bei einem Konzert vor Publikum zu spielen. Wir möchten hier alle ansprechen die Interesse am Musizieren haben und die Geselligkeit lieben. Es wäre schön, wenn Du unsere Jugendmusik bereichern und in naher Zukunft in einem der beiden Vereine als aktives Mitglied mitwirken könntest.

Die Jugendmusik wird von der Musikschule Appenzeller Vorderland und den beiden Musikvereinen Lutzenberg-Walzenhausen empfohlen und finanziell unterstützt. Für die Eltern fallen keine Kosten mehr an. Unser Dirigent Patrick Ruppenner ist unter anderem auch als Musiklehrer an der MSAV tätig.

Es sind alle Musikinteressierten angesprochen, auch solche die keine Ausbildung und Erfahrung haben, aber auch Jugendliche und Junggebliebene die eine gewisse Vorkenntnis haben. Aber nicht zuletzt diejenigen, die bereits ein Instrument beherrschen und eventuell sogar im grossen Musik Corps mitspielen können.

Wir starten mit den Proben am:

Montag, 16. August 2010, auf der Bühne MZA Walzenhausen, 17.00 Uhr

Fühlst du dich angesprochen, nutze die Gelegenheit und komme zu uns.

Ansprechpersonen

Walter Nägele, Bungat 9, A-6972 Fußbach, Tel. +43 650 47 81 621,
walter.naegle@vol.at

Sonja Züst Engulgass 352 9426 Lutzenberg, Tel. 071 888 65 53,
rene-sonja.zuest@bluewin.ch

Rita Frischknecht, Grund 1271, 9428 Walzenhausen, Tel. 071 888 26 39,
rita.frischknecht@bluewin.ch

Unterhaltsames in Lutzenberg!

Am *Samstag, 25. September 2010, um 20.00 Uhr*, präsentiert der Musikverein Lutzenberg seine Abendunterhaltung in der Turnhalle Gitzbüchel. Wiederum freut sich die Musikantenschar unter der Stabführung von Dirigent Walter Rüttsche Ihnen einen Ohrenschaus musikalischer Art (für jeden etwas) und anschliessendem Theater unter der Regie von Hansruedi Künzler vorzutragen.

Wer Lust hat, kann sich im Vorfeld ab 19.00 Uhr mit einer Verpflegung aus unserer Musikantenküche stärken, unsere Küchencrew freut sich auf Ihren Besuch.

Reservieren Sie dieses Datum am besten jetzt schon in Ihrem Terminkalender, die Musikantinnen und Musikanten rechnen fest mit Ihnen.

MV-Lutzenberg, Erwin Sonderegger

Der Autowaschtag war ein voller Erfolg

Am Samstag, 5. Juni 2010, fand in Lutzenberg beim Feuerwehrdepot der Autowaschtag statt. Dieser Anlass wurde von der Jugendmusik Walzenhausen-Lutzenberg organisiert und durchgeführt. Die Musikantenschar hat rund 40 Autos gewaschen und konnte sich damit einen schönen Gewinn zuschreiben.

Nochmals herzlichen Dank an alle Besucher.

Sonja Züst

Ausbildungsabschluss mit Diplomauszeichnung

Im Wissen, dass die landwirtschaftliche Ausbildung ein wichtiger Grundstein ist, um den künftigen Herausforderungen zu begegnen, haben sich Vreni Aemisegger, Haufen, und Peter Ziegler, Wienacht, entschlossen, die Ausbildung am bzb Rheinhof in Salez zu durchlaufen.

Vreni Aemisegger hat diesen Ausbildungsgang zur diplomierten Landwirtin mit Bravour und einer Note von 5,33 abgeschlossen.

Als Ergänzung zu seinem ursprünglichen Beruf als Landmaschinenmechaniker hat auch Peter Ziegler am bzb Rheinhof seine Zweitausbildung zum Landwirt mit bestem Erfolg und einer Note von 5,46 hinter sich gebracht.

Anlässlich der kürzlichen Abschlussfeier konnten die beiden Absolventen der Landwirtschaftlichen Schule das eidgenössische Fähigkeitszeugnis mit Diplomauszeichnung entgegennehmen. Zu diesen tollen Leistungen gratulieren wir herzlich und wünschen ihnen für die Zukunft viel Erfolg. *Rolf Niederer*

Das Lernfestival: Nur für Neugierige

Für Neugierige hält das Lernfestival 2010 eine Fülle von spannenden Workshops und Events bereit. Die Anlässe machen Weiterbildung erlebbar – vom 10. bis zum 11. September in der ganzen Schweiz – auch in Appenzell Ausserrhoden.

Zum ersten Mal beteiligt sich unser Kanton am national initiierten Lernfestival. So kann an diesen beiden Tagen auch bei uns viel Verschiedenes entdeckt werden. Durch die finanzielle Unterstützung des Kantons, ist es dem Organisator WebAR möglich, alle Veranstaltungen kostenlos anzubieten. Nutzen Sie die Gelegenheit und erleben Sie durch ein unverbindliches Reinschnuppern wie breit die Auswahl an Weiterbildungsveranstaltungen auch in unserem Kanton ist. Die einzelnen Veranstaltungen werden von den verschiedenen Mitgliedern des kantonalen Verbandes für Weiterbildung organisiert.

Sie können aus 23 Leckerbissen wählen. Vielleicht wollen Sie mit der Familie im Schönauwald Naturgeschichten hören, mit Dr. Matthias Weishaupt an einem historischen Spaziergang durch Speicher teilnehmen oder im Wow-Prinzip zum Lernerfolg kommen? Vielleicht möchten Sie lieber erfahren, wie Sie mit Kindern neu beten können, auf Spanisch einen Tee trinken oder Sie wollen einmal hinter die Mauern der Strafanstalt Gmünden schauen? Den Überblick über die gesamte Veranstaltungspalette erhalten Sie aus den Programmen, die in den Wochen vor dem Lernfestival in allen Gemeinden aufgelegt werden oder Sie informieren sich unter www.WebAR.ch

Ansprechpartnerin: Ariane Brunner, Berg 4907, 9100 Herisau
Präsidentin WebAR, librus@sunrise.ch

Lernfestivals weltweit

Lernfestivals oder Adult Learners' Weeks starteten 1992 in England. Inzwischen findet die Sensibilisierungskampagne für lebenslanges Lernen in über 50 Ländern statt, seit 1996 auch in der Schweiz. Die Sensibilisierungskampagne für die Weiterbildung steht unter dem Patronat der Schweizerischen UNESCO-Kommission und des Forums Weiterbildung Schweiz. Die nationale Koordination liegt beim Schweizerischen Verband für Weiterbildung SVEB. www.lernfestival.ch

Lernfestival 2010
Appenzell Ausserrhoden
www.WebAR.ch

Besichtigung Feuerwehr

Am 21. August 2010, 10 Uhr, können Sie mit Ihren Kindern die Feuerwehr Heiden besichtigen. Die Besichtigung inkl. Feuer löschen dauert ca. 1½ Std.

Der Unkostenbeitrag beträgt CHF 5.– pro Person. Die Kinder sollten nicht jünger als 4 Jahre alt sein.

Auskunft und Anmeldung bitte bis 31. Juli 2010 an die Gruppe Junger Familien, Guido Dux, 071 891 21 33 oder gjf-heiden@bluewin.ch

Feldgottesdienst in Wolfhalden

Am Sonntag, 22. August 2010, 11.00 Uhr, wird beim Schulhaus Zelg in Wolfhalden ein kath. Feldgottesdienst gefeiert, der von der Musikgesellschaft Wolfhalden musikalisch umrahmt wird. Zu diesem Gottesdienst mit herrlicher Aussicht auf den Bodensee sind alle KirchbürgerInnen unserer Doppelpfarrei – speziell auch Familien – herzlich eingeladen. Die Gruppe junger Frauen von Thal hat sich in verdankenswerter Weise dazu bereit erklärt, die Festwirtschaft durchzuführen. Nach dem Mittagessen können sich die Kinder auf dem Spielplatz austoben.

Bei schlechter Witterung findet der Gottesdienst in der Kirche Thal statt und die Festwirtschaft wird im Pfarreiheim eingerichtet.

Auf Anmeldung wird ein Fahrdienst angeboten. Nähere Angaben, wie man diesen beanspruchen kann, werden auf einem Handzettel am Wochenende vorher (14./15. August) in den Kirchen aufgelegt. Sie können sich für den Fahrdienst bis Freitag, 20. August, 11.30 Uhr, telefonisch beim Pfarramt Thal anmelden.

Kath. Pfarramt Rheineck/Thal

Appenzeller Singwochenende: Chormusik aus fünf Jahrhunderten

Am 30. und 31. Oktober 2010 findet das Appenzeller Singwochenende statt. Tagungsort bilden die «Sonneblick»-Gästehäuser in Walzenhausen (AR). Erwachsene jeden Alters, die Freude an weltlicher und geistlicher Chormusik haben, sind herzlich eingeladen, an diesem Anlass in den Gästehäusern des «Sonneblick» teilzunehmen. Gemeinsam werden mehrstimmige Lieder aus Renaissance, Barock, Klassik und Romantik eingeübt. Das Liedgut ist für jedermann leicht zu singen. Die Organisatoren erwarten auch dieses Jahr zwischen 40 und 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der ganzen Ostschweiz. Die Anmeldefrist läuft bis Ende September 2010.

Die «Sonneblick»-Gästehäuser mit herrlichem Blick über Rheintal und Bodensee bieten das ideale Ambiente für ein gelungenes Chorwochenende. Ausserdem verfügt der «Sonneblick» über heimelige Übernachtungsmöglichkeiten (1er- und 2er-Zimmer) und bietet alle Annehmlichkeiten für ein musikalisches Wochenende.

Weitere Informationen sind erhältlich bei:
Michael Weber, Walzenhausen, 071 880 05 94
Ernst Suhner, Walzenhausen, 071 888 19 94
www.singwochenende.ch.vu oder
singwochenende@yahoo.com

Michael Weber

Erstkommunion

«Unser Leben sei ein Fest»

Am Ostersonntag, 18. April 2010, feierten 24 Kinder in der paritätischen Kirche Thal ihre Erstkommunion. Der Gottesdienst wurde feierlich durch einen Elternchor mitgestaltet, der sich extra für diesen Tag zusammengestellt hat. Gesungen wurden Lieder, die sowohl von den Kindern gekannt wie auch den Erwachsenen bekannt waren. Musikalisch begleitet wurden die Gesänge von Livia Berchtold auf dem E-Piano. Die Glaskreuze, die von den Kindern selber hergestellt worden sind, wurden bereits am Gründonnerstag gesegnet und verteilt. Diese sollen die Kinder durch das Leben begleiten und sie immer wieder an diesen Festtag erinnern. Wir wünschen ihnen eine frohe und gute Zukunft auf dem gemeinsamen Lebensweg mit Jesus.

Unser herzlicher Dank gilt der Musikgesellschaft Thal, die vor dem Pfarreiheim aufgespielt hat, der Jubla, die für den Apéro verantwortlich war, den Katechetinnen Madlen Giurgola und Steffi Sgarbi, die die Kinder auf diesen Tag vorbereitet haben, dem Elternchor, der die Gesänge kräftig unterstützt hat, und allen, die sich zum schönen Gelingen dieses Tages für unsere Erstkommunikanten eingesetzt haben.

*Im Namen des Seelsorgeteams
Walter Strassmann*

Teamsommerspiele Lutzenberg 2010

Bei strahlend schönem Wetter kämpften Zweierteams, bestehend aus einem Mädchen und einem Knaben jeder Klasse, in verschiedenen Disziplinen um Rangpunkte. Es war schön zu sehen, wie füreinander gekämpft wurde. Am Schluss durfte der Schulleiter den strahlenden Kindern die Medaillen für ihre guten Leistungen überreichen.

HEV St.Gallen
Verwaltungs AG

Marco Högger
Immobilienverkäufer
T. 071 227 42 66
M. 079 600 70 44
E-Mail: m.hoegger@hevsg.ch
Privat
Haufen 226, 9426 Lutzenberg

HEV Verwaltungs AG
Poststrasse 10
Postfach
CH-9001 St. Gallen
T. 071 227 42 60
F. 071 227 42 29
Web: www.hevsg.ch

«Als Immobilienprofi aus Ihrer Region stehe ich Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite.»

thema:
Brunnen in Wienacht

Verwaltung

Herzlich willkommen Isabelle Coray

Verwaltung

Neues Redaktionsmitglied

Schule

Die neuen Lehrerinnen stellen sich vor

Diverses

«bad banker» von Markus Will

Naturheilpraxis sportivo

Cornelia Krapf-Rütimann

kant. appr. Heilpraktikerin
Naturärztin NVS

Bioresonanz testen und therapieren
von Unverträglichkeiten und Allergien

Klassische Massagen, Ohrkerzen,
Schüsslersalze, Bachblüten,
Schröpfen und Baunscheidtieren

Grosses Kursangebot

im Gütli 160
9428 Walzenhausen
Telefon 079 436 03 36
www.praxis-sportivo.ch

Rehabilitations Zentrum

9426 Lutzenberg

- Bäckerei
- Gartenbau
- Dorfladen/Postagentur
- Werkstatt
- Industrierarbeiten

Wir gestalten auch Ihren
Garten. Testen Sie unsere
Betriebe und verlangen Sie
eine unverbindliche Offerte.
Wir freuen uns auf Ihren
Auftrag.

Telefon 071 886 30 80
Telefax 071 886 30 86
info@reha-lutzenberg.ch
www.reha-lutzenberg.ch

Hotel-Restaurant Hohe Lust

9426 Lutzenberg, Tel 071 888 12 56
Mi und Do Ruhetag

Nun verwöhnen wir Sie wieder mit
unseren feinen Wildgerichten.

Achtung nicht verpassen: METZGETE!
Freitag, Samstag, Sonntag
22./23./24. Oktober 2010

Vom 19. 11. bis 12. 12. 2010 entführen
wir Sie in den Kanton Schwyz.

Verbringen Sie die letzten Stunden dieses
Jahres bei einem gemütlichen Diner mit uns.

**Auf Ihren Besuch freut sich
Familie Barmettler
mit ihren Mitarbeitern!**

zweirad-signer.ch

ZWEIRAD
Signer
THAL

Messmerenweg 2 CH-9425 THAL 071 888 13 93 info@zweirad-signer.ch

K.
Sanitäre Lösungen
und Spenglerarbeiten
individuell
auf Sie zu geschnitten.

Wir lösen alle Ihre sanitären
Probleme individuell und präzise.
Egal ob Neubau oder Reparaturen,
wir sind jederzeit für Sie bereit.

K. Käch
Spenglerei
Sanitäre Installationen
9426 Lutzenberg, 9326 Horn
Telefon 888 15 19

Der springende punkt ist ein kompetenter
partner zur realisierung ihrer ideen.
Wir gestalten, konzepten, digitalisieren,
sind flexibel, penibel, kompatibel ...
Fragen sie uns.

typo
TypoRenn
Visuelle Kommunikation
Rütiholzstrasse 9d, Postfach
CH-9052 Niederteufen
Telefon 071 330 01 31
E-Mail typorenn@access.ch
Telefax 071 330 01 35

Vom ersten selbst verdienten Geld

bis zum Eigenheim.

Bahnhofstrasse 52, 9424 Rheineck
Tel. 071 888 52 88, www.agkb.ch

Gemeinsam wachsen. St.Galler Kantonbank

Die gute Adresse für

- frische Bodensee- und Meeresfische
- Crevetten aller Art
- geräucherter Lachs – super Qualität – aus Schottland
- Tiefkühlfächer zu vermieten

Martin Comestibles AG, Thal
Tel. 888 11 59

Hp. Nüesch
Elektroanlagen

Elektroinstallationen •
Telefonanlagen • Haushaltgeräte

Bahnhofstr. 56, Rheineck, Tel. 071-888 56 66
Privat: Hof 603, Lutzenberg, Tel. 071-888 13 43

Juan Jankovics
AUTOMOBILE THAL

071 888 41 14

für **FIRT** und alle anderen guten Autos!

Langenegger AG Holzbau + Bedachungen

Haufen, 9426 Lutzenberg

Telefon 071-888 31 76

Fax 071-888 31 33

Liebe Leserinnen, Liebe Leser

Am 7. August 2010 wurde im Weiler Tobel bei herrlichem Sonnenschein und fröhlicher Stimmung ein neuer Sandsteinbrunnen eingeweiht. Dieser Anlass, von dem in dieser Ausgabe berichtet wird, brachte uns auf die Idee, einmal das Thema Brunnen in den Fokus zu nehmen, dies in doppeltem Sinne.

Maria Heine Zellweger, die sich auf unseren Aufruf in der letzten Ausgabe hin gemeldet hat, um im Redaktionsteam mit zu arbeiten, hat sich also im Dorfteil Wienacht-Tobel auf den Weg gemacht und sich dem Thema Brunnen gewidmet.

Wasser gilt als eines der wichtigsten Elemente und deshalb ist es auch klar, dass wir unserer Wasserversorgung Sorge tragen und stetig erneuern. Seit 2010 sind Gesamtinvestitionen von über vier Millionen Franken in der Investitionsrechnung und Finanzplanung berücksichtigt. Aktuell weist die Grossbaustelle im Fuchsacker darauf hin, dass für das in die Jahre gekommene Reservoir Ersatz geschaffen wird. Ein Spaziergang lohnt sich, fantastische Aussicht inklusive.

Im <fokus> stellt sich die neue Gemeindeschreiberin Isabelle Coray der Bevölkerung vor. Der Gemeinderat hat Frau Coray an seiner Sitzung vom 25. Juni 2010 zur Nachfolgerin von Philipp Suhner gewählt. Gemäss Gemeindeordnung erfolgt die definitive Wahl durch die Bevölkerung. Der Wahltermin ist auf den 28. November 2010 festgelegt. Der Gemeinderat ist erfreut, mit Isabelle Coray eine ausgewiesene Fachfrau zur Wahl vorschlagen zu können.

Glücklicherweise steht uns Frau Coray bereits seit August halbtagsweise zur Verfügung, insbesondere zur Vor- und Nachbereitung der Gemeinderatsgeschäfte. Noch ist Frau Coray in der Gemeinde Reute angestellt. Der definitive Stellenantritt in Lutzenberg erfolgt auf den 1. Januar des nächsten Jahres. Für das Entgegenkommen der Gemeinde Reute sind wir natürlich dankbar. Philipp Suhner betreut während eines halben Tages in der Woche das Grundbuch.

Zusammen mit dem Einsatz des ganzen Verwaltungsteams sind wir bestrebt, die Zeit bis Ende Jahr trotz Vakanzen zu überbrücken.

Markus Will, Einwohner von Wienacht-Tobel, hat sich unter die Buchautoren eingereiht. Der Unternehmensberater und Privatdozent der Uni St.Gallen verrät im <fokus>

< Wasser gilt als eines der wichtigsten Elemente und deshalb ist es auch klar, dass wir unserer Wasserversorgung Sorge tragen und stetig erneuern. >

erste Details zu seinem Thriller <bad banker>. Natürlich sind wir stolz darauf, dass wir im <fokus> über Sport, Kultur und vieles mehr berichten können. Über entsprechende Hinweise sind wir dankbar!

Die 59. Ausgabe des <fokus> ist bereits wieder die letzte in diesem Jahr. Anfangs Januar 2011 bedienen wir Sie gerne mit einer <runden> Nummer.

Im Namen des Redaktionsteams wünsche ich Ihnen einen schönen Spätsommer, einen bunten Herbst und dann einen angenehmen Winter.

Erwin Ganz
Gemeindepräsident

Bruno Alder
für alle Schreinerarbeiten, Einbauschränke,
Küchen, Zellulose-Isolationen,
Parkettböden,
Tillböden,
Umbauten

Werkstatt: Haufen 232
9426 Lutzenberg
079 313 99 18

Büro und Privat: Krenne 53
9405 Wienacht-Tobel
071 891 56 03

e-mail: alderholz@bluewin.ch

VSCI Carrosserie
Thomas Hotz Brenden 305
9426 Lutzenberg

• Autoglas • Unfallschäden • Rostschäden
• Spritzwerk • Oldtimer • Leihwagen

Telefon 071 880 00 20 carrosserie.hotz@bluewin.ch
Telefax 071 880 00 21 www.carrosserie-hotz.ch

Impressum

Redaktion Maria Heine Zellweger, Peter Schalch, Erwin Ganz
fokus@lutzenberg.ch

Inserate Gemeindeverwaltung, Postfach 18, 9426 Lutzenberg
hans.kuenzler@lutzenberg.ar.ch

Gestaltung TypoRenn, 9052 Niederteufen, info@typorenn.ch

Druck Appenzeller Druckerei, 9101 Herisau

Redaktionsschluss ist jeweils am 10. des Vormonats

Brunnen in Wienacht

Legt man den Fokus ganz bewusst auf ein Thema, verändert sich die Aufmerksamkeit. Alltägliches, kaum mehr Beachtetes wird plötzlich wieder wahrgenommen. Plötzlich registriert man, wie viele Brunnen es gibt. Plötzlich fällt auf, wie viele Personen an Brunnen Halt machen. Aus den verschiedensten Gründen. Plötzlich hört man wieder den wohltuenden Klang des vor sich hin plätschernden Wassers an einem ruhigen Sommerabend. Und plötzlich erwacht Interesse, mehr zu erfahren.

Laut Wikipedia ist ein Brunnen ein Bauwerk zur Wassergewinnung aus einem Grundwasserleiter (Aquifer). Grundwasser wird je nach hydrostatischem Druck unterschieden in freies Grundwasser (Druck im Grundwasser entspricht atmosphärischem Druck) und gespanntes Grundwasser (Druck im Grundwasser ist grösser als der atmosphärische Druck). Kommt es zum Austritt freien Grundwassers, wird von absteigenden Quellen gesprochen. Als Brunnenstube oder auch Quelfassung bezeichnet man die Einfassung einer Quelle zur Gewinnung von Trinkwasser.

Trinkwasser ist die Voraussetzung für das menschliche Überleben. Durch die gesamte Menschheitsgeschichte wurden temporäre Lager oder Siedlungen in der Nähe von Wasserstellen wie Quellen, Flüssen und Süßwasserseen erbaut.

Bevor Gemeinden etwa Ende 19., Anfang 20. Jahrhundert dazu übergingen, öffentliche Wasserversorgungen zu errichten, welche die Zufuhr von Wasser über Wasserwerke und

Leitungsnetze direkt in die Haushalte sicherstellten, spielten Brunnen eine sehr zentrale Rolle. Der einfachste Brunnen ist ein Auffangbecken aus Holz oder Naturstein.

In den Ortsteilen Dorf, Tanne, Grund und Tobel gibt es sicher 14 Brunnen – gut öffentlich zugänglich oder auf privaten Grundstücken. Diese Brunnen werden ausschliesslich aus Quelfassungen von sogenannt freiem Grundwasser gespeisen. Eine Quelle ‹bedient› durchschnittlich 3–4 Brunnen.

Noch bis 1980 gab es eine ‹Brunnenkorporation Wienacht-Tobel›. Aufgabe und Ziel dieser Korporation war Zuteilung von Nutzungsrechten sowie Unterhalt und Pflege der verschiedenen Brunnen. Mit Abschluss der Restaurationsarbeiten am Brunnen im Kern von Wienacht-Dorf und der Auflösung der Korporation in genanntem Jahr, wurde ein Teil dieser Aufgaben dem Verkehrsverein übertragen. Einige Brunnen werden jedoch auch durch Privatpersonen, auf deren Grundstücke diese stehen, genutzt und unterhalten.

Tobel

Wienacht-Dorf

?????????

Tobel

Das Ergebnis jüngster Restaurationsarbeiten ist im Dorfteil Tobel zu sehen: Das Betonbecken wurde durch eine Sandsteinfassung ersetzt und am Tobelfest feierlich eingeweiht.

Waren die Brunnen früher überlebenswichtige Trinkwasserspender und Dorfmittelpunkt, verlagerte sich die Nutzung, ohne dass die Wichtigkeit abnahm. Noch lange nach dem es schon lange fliessendes Wasser in allen Haushaltungen gab, dienten die Brunnen zur Kühlung von Milch, Butter, Most und Saft. Vieh wurde getränkt, Melkgeschirr und im Sommer ganze Kinderscharen am Brunnen gewaschen oder das Wasser umgeleitet, um in separaten Waschkesseln die Wäsche zu spülen. Heute ist wohl niemand mehr wirklich angewiesen

auf die Nutzung, und trotzdem sind sie nützlich und vor allem auch schön – diese Brunnen in unserem Dorf. Man sieht Kinder die spielen und sich gegenseitig nass spritzen. Wanderer halten an, um sich Gesicht und Arme mit dem erfrischenden Nass zu benetzen. Manche Pflanze gedeiht deshalb so schön, weil sie ab und zu «e Channe voll Brunnewasser» bekommt. Die Getränke für's Dorffäschtle bleiben im Brunnen wunderbar kühl.

Und der Brunnen im Kern von Wienacht-Dorf wird schon seit Jahren regelmässig von Menschen aufgesucht, die Qualität und Geschmack dieses Wassers sehr schätzen zum Trinken und – «es isch s'bescht Wasser zum Kafi mache.»

Maria Heine Zellweger

Der Brunnen erfüllte früher viele verschiedene Funktionen für Mensch und Tier.

Tobelfest am Brunnen

Das jährliche Tobelfest der Einwohner im Weiler Tobel konnte in diesem Sommer mit einer Besonderheit aufwarten: Am Festtag, dem 7. August 2010, wurde zeitgleich der neue fast vier Meter lange Sandsteinbrunnen eingeweiht. Von Silvia Tonner sehr schön geschmückt und von unserer Wienächtler Gemeinderätin Esther Albrecht mit einem grossen Strauss Sonnenblumen versehen, plätscherte das Wasser im neuen Brunnen bei bestem Wetter. Finanziert wird der Brunnen von der Korporation Pro Tobel, dem Denkmalschutz, den Brunnenanliegern und einer grosszügigen Unterstützung der Gemeinde. Nicht vergessen werden darf auch die Firma Bärlocher, die uns einen sehr guten Nachbarschaftspreis gemacht hat.

Gemeindepräsident Erwin Ganz hielt eine Rede über das Wesen von Brunnen, die alle Töbliger von Herzen freute. Beim anschliessenden Apéro konnten sich alle austauschen, schliesslich hatten sich viele über die Ferienzeit kaum gesehen. Im Anschluss an diesen offiziellen Teil ging es nahtlos in das Tobelfest über, das wieder unter bewährter Leitung von OK-Chef Andreas Tonner perfekt organisiert war. Schon am Mittag trafen sich die Männer des Dorfes, um die grosse Paella zuzubereiten; alle brachten zudem Salate, Kuchen und andere Speisen mit. Bei Wein aus dem eigenen Dorf – welcher Weiler kann das schon von sich sagen – hockte Jung und Alt bis tief in die Nacht beisammen.

Markus Will, Präsident Pro Tobel

Feuerungsanlagen

Wir gehen wieder auf den Winter zu und die Heizsaison hat schon begonnen. Erfahrungsgemäss fallen in das Alter gekommene Feuerungsanlagen in der Winterperiode aus, da sie dann am meisten belastet sind – ein Ersatz muss organisiert werden. Wir machen darauf aufmerksam, dass gemäss kantonaler Verordnung bei jeder Neuinstallation von Feuerungsanlagen ein Baugesuch notwendig ist. Auch wenn nur ein 1:1-Ersatz in Bezug auf Brennstoff und Leistung vorgenommen wird, muss der Feuerschauer die neue Anlage abnehmen. Allenfalls lohnt es sich, vor Arbeitsbeginn die Situation mit dem Feuerschauer kurz zu besprechen, damit nötige Anpassungen auf Grund neuer Gesetze (z.B. baulich) im gleichen Zuge vorgenommen werden können.

Wir wünschen in Bezug auf das Heizen eine ausfallsichere Winterperiode und dass ein Anlagenersatz ordentlich geplant und ohne Zeitdruck vorgenommen werden kann. Vergessen Sie in keinem Falle - nach dem ersten Telefon zum Heizungsinstallateur das nachfolgende Telefon zum Bausekretariat.

Baubewilligungskommission

Erfassung

Meteorwasserkataster

Für die Vervollständigung des Kanalisationskatasters plant die Bau- und Umweltschutzkommission im Herbst 2010 die Erfassung und Dokumentierung der bestehenden Meteorwasserleitungen. Der Gemeinderat beauftragte die Firma Hersche Ingenieure AG, Oberegg, mit den Ingenieurarbeiten. Die Hersche Ingenieure AG ersucht die Grundeigentümer der Gemeinde Lutzenberg um ihr Einverständnis für die notwendigen Feldaufnahmen auf ihren Grundstücken.

Bau- und Umweltschutzkommission

Isabelle Coray: Unsere neue Gemeindeschreiberin

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner von Lutzenberg, gerne möchte ich mich Ihnen vorstellen. Der Gemeinderat Lutzenberg schlägt mich Ihnen zur Wahl als neue Gemeindeschreiberin der Gemeinde Lutzenberg vor.

Bereits heute bewege ich mich im kommunalpolitischen Umfeld als Gemeindeschreiberin der Gemeinde Reute. Seit 10 Jahren übe ich diesen Beruf in der kleinen Vorderländer Gemeinde aus, und amte zudem als Grundbuchverwalterin in Reute. Während dieser Zeit habe ich die Gemeinde Lutzenberg kennen gelernt, als ich interimistisch das Amt als Gemeindeschreiberin und Grundbuchverwalterin für eine neunmonatige Übergangszeit inne hatte. Damals habe ich Lutzenberg als Gemeinde und Dorf kennen gelernt und die Arbeit auf einer Verwaltung schätzen gelernt.

Nach 10 Jahren ist es nun Zeit für eine berufliche Veränderung, deshalb habe ich mich um die freie Stelle als Gemeindeschreiberin und Grundbuchverwalterin beworben. Der Gemeinderat Lutzenberg hat mich in der Folge als Nachfolgerin von Philipp Suhner gewählt. Man könnte sagen, ich steige nun vom kommunalen Kleinbetrieb in einen Mittelbetrieb auf. Ich bin gespannt, wie sich das kommunalpolitische Umfeld in Lutzenberg und Wienacht bewegt und möchte mit Ihnen die Zukunft von Lutzenberg mitgestalten.

Steckbrief

Name

Isabelle Coray-Kamber

Geburtsdag

17. Januar 1977

Wohnort

Oberegg/Al

Zivilstand

verheiratet, 1 Kind (2003)

Hobbys

Familie, Lesen

Erfahren Sie mehr über mich an der öffentlichen Orientierungsversammlung vom 8. November 2010. Gerne stelle ich mich Ihren Fragen.

Ich freue mich auf die gemeinsame Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat, den Behördenmitgliedern sowie den Einwohnerinnen und Einwohnern von Lutzenberg.

Isabelle Coray

Neues Redaktionsmitglied

Gerne möchte ich mich Ihnen als neues Mitglied des Redaktionsteams <fokus> kurz vorstellen. Mein Name ist Maria Heine Zellweger. Ich lebe seit 1996 zusammen mit meinem Mann im Kapf in Wienacht. Ich bin Pflegefachfrau und Supervisorin/Coach BSO. Nach jahrelanger Tätigkeit in verschiedenen Bereichen des Gesundheitswesens arbeite ich jetzt zu ca. 60% im Geschäft meines Mannes (Dentalbranche). Daneben liegt mein Hauptgewicht als freischaffende Supervisorin in der Beratung von Teams und Einzelpersonen. Meine Motivation, im Redaktionsteam mitzuarbeiten, gründet einerseits in der Idee, zum Leben in der Gemeinde, in der ich wohne, etwas beitragen zu wollen. Andererseits zählt der Umgang mit Wort, Schrift und Bild zu meinen Hobbies und kommt so den Aufgaben entgegen.

Maria Heine Zellweger

Pflegekinder in der Gemeinde

Wer in der Gemeinde Lutzenberg ein Kind für mehr als drei Monate aufnehmen will, ist verpflichtet, vor der Aufnahme um eine Bewilligung nachzusuchen. Als Pflegekind gilt jedes Kind, das bis zum Schulaustritt oder bis zum 15. Altersjahr nicht von den eigenen Eltern betreut wird. Diese Bestimmung gilt auch für Kinder, welche bei den Grosseltern oder anderen Verwandten leben und unentgeltlich gepflegt werden.

Es besteht auch für die Tagespflege eine Meldepflicht. Wer demnach tagsüber regelmässig ein Kind beaufsichtigt, hat sich bei der Pflegekinderkommission zu melden.

Die Gesuche können telefonisch oder schriftlich an die Pflegekinderkommission, Heidi Dreier, Tobelmüli 118, 9425 Thal, Telefon 071 888 42 06 gerichtet werden.

Für die Aufnahme von Pflegekindern sind die Vorschriften des Bundes in der Verordnung vom 19. Oktober 1977 (Stand 1. Januar 1992) zu beachten. Gestützt auf Art. 49 EG zum ZGB können Widerhandlungen gegen die Pflegekinderverordnung mit einer Busse bestraft werden.

Pflegekinderkommission

Winterdienst 2010

Auch im bevorstehenden Winter 2010/2011 werde ich die Schneeräumungsarbeiten im Gemeindeteil Wienacht-Tobel übernehmen. Nicht nur öffentliche Strassen werden von der weissen Pracht befreit, nach telefonischer Abmachung kann ich auch Ihre privaten Wege und Plätze pfeifen und bei Bedarf salzen.

Ich übernehme auch Bergungsarbeiten von im Schnee steckengebliebenen Fahrzeugen.

Durch die Schneelast an Bäumen und Sträuchern ragen diese zum Teil bis weit in die Strasse hinein, was beim Schnee räumen zu Behinderungen führt und Schäden am Fahrzeug verursacht. Deshalb bitte ich die Verantwortlichen, die Bäume und Sträucher angemessen zurück zu schneiden.

Ich danke für das Verständnis der Bevölkerung, die frühmorgens durch Motorengeräusch und Schneepflug geweckt wird und wünsche allen Verkehrsteilnehmern einen unfallfreien Winter.

Bruno Alder, Krenne 53, 9405 Wienacht
Mobile 079 313 99 18, 071 891 56 03

Wahltermine für die kantonalen und kommunalen Ergänzungswahlen 2011

Der Regierungsrat hat die Termine für die kantonalen und kommunalen Wahlen wie folgt festgelegt:

13. Februar 2011

1. Wahlgang kantonale Gesamterneuerungswahlen

3. April 2011

1. Wahlgang kommunale Gesamterneuerungswahlen
2. Wahlgang kantonale Gesamterneuerungswahlen

15. Mai 2011

2. Wahlgang kommunale Gesamterneuerungswahlen

Gemäss Art. 42bis, Abs. 2, des Gesetzes über die politischen Rechte sind Rücktritte aus dem Kantonsrat und aus kommunalen Behörden bis spätestens 31. Januar 2011 schriftlich der Gemeindekanzlei mitzuteilen.

Aus Kommissionen und Arbeitsgruppen gilt die selbe Regelung.

Gemeindekanzlei

... und bald ans «Eingemachte»

Schon fast ein halbes Jahr liegt zwischen dem Spatenstich und heute. Auf dem Bauplatz über dem Fuchsacker guckt ein «Häuschen» aus dem Wald. Was so manchen Spaziergänger wohl ins grübeln bringt und ein Wohnhaus (ohne Fenster) an dieser herrlichen Lage vermuten lässt, entpuppt sich als Rohbau unseres Reservoirs Fuchsacker. Die Arbeiten liegen im Zeitplan und nun kann mit dem Innenausbau begonnen werden.

Für die Wasserkommission, Michi Schwinn

Unentgeltliche Rechtsauskunft des Appenzellischen Anwaltsverbandes

Der Anwaltsverband des Kantons Appenzell A.Rh. bietet jeweils am ersten Mittwoch des Monats eine unentgeltliche Rechtsauskunft an, welche auch die Bewohner der umliegenden Gemeinden in Anspruch nehmen können.

Ort: im Parterre des Gemeindehauses Heiden

Zeit: 17.00–18.30 Uhr

Die nächsten Termine sind: Mittwoch, 6. Oktober 2010
Mittwoch, 3. November 2010
Mittwoch, 1. Dezember 2010

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung und Pikettdienst

Die Gemeindekanzlei Lutzenberg teilt mit, dass die Büros der Gemeindeverwaltung jeweils am Freitag 24. und 31. Dezember 2010 ab 12.00 Uhr geschlossen sind.

Bei Todesfällen bitten wir Sie, sich mit Frau Doris Herzig, Telefon 071 888 07 56 oder 079 792 39 81 in Verbindung zu setzen.

Gemeindekanzlei

Zuzüger

Juni 2010

- . **Graber, Regula Theres**, Unterwienacht 32, 9405 Wienacht-Tobel
- . **Meier, Dario**, Unterwienacht 32, 9405 Wienacht-Tobel
- . **Näf, Sonja**, Brenden 305, 9426 Lutzenberg
- . **Hiltbrunner-Moser, Lukas August**, Vorderbrenden 364, 9426 Lutzenberg
- . **Hiltbrunner-Moser, Carolina Margareta**, Vorderbrenden 364, 9426 Lutzenberg
- . **Hiltbrunner, Lea**, Vorderbrenden 364, 9426 Lutzenberg
- . **Kägi, Sven**, Vorderbrenden 364, 9426 Lutzenberg
- . **Müller, Felix**, Tan 28, 9405 Wienacht-Tobel
- . **Huber-Amann, Gerhard Michael**, Tan 28, 9405 Wienacht-Tobel
- . **Huber-Amann, Ulrike**, Tan 28, 9405 Wienacht-Tobel
- . **Huber, Sabrina Lara**, Tan 28, 9405 Wienacht-Tobel

Juli 2010

- . **Fuchs, Rafaela Barbara**, Vorderbrenden 363, 9426 Lutzenberg
- . **Krüse-Gerodetti, Madeleine**, Haufen 225, 9426 Lutzenberg
- . **Aemisegger, Thomas**, Oberbrenden 314, 9426 Lutzenberg

August 2010

- . **Sommer-Funk, Dietmar**, Tan 28, 9405 Wienacht-Tobel
- . **Sommer-Funk, Sabrina Gertrud**, Tan 28, 9405 Wienacht-Tobel
- . **Sommer, Laureen**, Tan 28, 9405 Wienacht-Tobel
- . **Freund, Sabine**, Oberhof 382, 9426 Lutzenberg
- . **Stocker, Nicole**, Unterwienacht 577, 9405 Wienacht-Tobel
- . **Meier-Bieri, Martin Jakob**, Hof 606 Lutzenberg, 9425 Thal
- . **Meier-Bieri, Katharina Regula**, Hof 606 Lutzenberg, 9425 Thal
- . **Felber, Michaela**, Unterer Kapf 644, 9405 Wienacht-Tobel
- . **Eggli-Bodmer, Daniel**, Tobel 106, 9405 Wienacht-Tobel
- . **Eggli-Bodmer, Katja**, Tobel 106, 9405 Wienacht-Tobel
- . **Eggli, Coralie Lynn**, Tobel 106, 9405 Wienacht-Tobel
- . **Eggli, Julie Liel**, Tobel 106, 9405 Wienacht-Tobel
- . **Meili, Adrian Oliver**, Haufen 350, 9426 Lutzenberg
- . **Lehmann, Hagen Bernd**, Haufen 512, 9426 Lutzenberg
- . **Lehmann, Najoua**, Haufen 512, 9426 Lutzenberg
- . **Patolla, Martina Christine**, Haufen 225, 9426 Lutzenberg
- . **Piatkiewicz, Stanislaw Kazimierz**, Kapf 72, 9405 Wienacht-Tobel

Einwohnerstand per 31. August 2010: **1272 Einwohner**

Geburten

- . **Weiler, Niklas**, geboren am 24. Juni 2010 in Heiden AR, Sohn der Weiler, Sandra und des Hutter, Michael Lukas, wohnhaft in Wienacht-Tobel.
- . **Sutter, Priscilla Maeva**, geboren am 23. Juli 2010 in Heiden AR, Tochter des Sutter, Roger und der Sutter geb. Waldmeier, Rebekka Joy, wohnhaft in Wienacht-Tobel.
- . **Badalli, Hadi**, geboren am 8. August 2010 in Heiden AR, Sohn des Badalli, Fejsal und der Badalli geb. Bllaca, Blerinda, wohnhaft in Lutzenberg.

Trauungen

- . **Tobler, Stefan Erich und Tobler geb. Bürki, Rita**, wohnhaft in Lutzenberg AR, Trauung am 4. Juni 2010 in Heiden AR.
- . **Baumgartner, Mathias und Baumgartner geb. Foppa, Flavia Vera**, wohnhaft in Lutzenberg AR, Trauung am 11. Juni 2010 in Rehetobel AR.
- . **Lutz, Joachim Rudolf und Lutz geb. Weibel, Franziska**, wohnhaft in Lutzenberg AR, Trauung am 25. Juni 2010 in Rehetobel AR.
- . **Klingler, Christian Jakob und Klingler geb. Bucher, Simone Annina**, wohnhaft in Lutzenberg AR, Trauung am 10. Juli 2010 in Rehetobel AR.
- . **Rick, Christian Hermann und Rick geb. Henklein, Tina**, wohnhaft in Lutzenberg AR, Trauung am 6. August 2010 in Rehetobel AR.

Todesfälle

- . **Ender, Tobias**, gestorben am 24. Juni 2010 in Provence VD, geboren 1989, wohnhaft gewesen in Lutzenberg.

Bewilligte Projekte Juni bis August 2010

- . Fuhrer Friedrich und Rita, Seewadelstr. 12, 8331 Auslikon
Ersatz Gasheizung, Parz. 142, Oberhof 176, Lutzenberg
- . Strey Christiane, Unterwienacht 446, 9405 Wienacht-Tobel
Ersatz Ölheizung, Parz. 747, Unterwienacht, Wienacht-Tobel
- . Ziegler Peter, Tolen 38, 9405 Wienacht-Tobel
Ersatz Stückholzfeuerung, Parz. 663, Tolen, Wienacht-Tobel
- . Röckl Markus und Bilger Iris, Brenden 724, 9426 Lutzenberg
Raumheizer für feste Brennstoffe, Parz. 451, Brenden, Lutzenberg
- . Krapf Othmar und Cornelia, Brenden 310, 9426 Lutzenberg
Renovation Fassade, Fenster, Ersatz Windfang, Parz. 219, Brenden, Lutzenberg
- . Einwohnergemeinde Lutzenberg, Gitzbüchel 192, 9426 Lutzenberg
Zwei Ortseingangstafeln, Parz. 510/869, Tobel/Tan, Wienacht-Tobel
- . Dischler Ralph, Unterbüntelistr. 8, 9443 Widnau
Neubau EFH, Parz. 896, Brenden/Gstell, Lutzenberg
- . Kantonales Hochbauamt Appenzell Ausserrhoden, Kasernenstr. 17a, 9102 Herisau
Anbau Laubengang, Dachfenster Westseite, Parz. 244, Engelgass 353, Lutzenberg
- . Magro Erika, Hellbüchel 251, 9426 Lutzenberg
Umbau Zimmer Obergeschoss, Einbau von zwei Dachfenstern, Parz. 61, Hellbüchel, Lutzenberg
- . Tobler Manfred und Mirjam, Risegg 8, 9422 Staad
Sanierung Wohnhaus mit Einbau Gaube, Parz. 542, Tobel 79, Wienacht-Tobel
- . Stutz René und Ilona, Hof 655, Lutzenberg, 9425 Thal
Ersatz Gasheizung, Parz. 443, Hof, Lutzenberg
- . Tobler Ralph und Jasmin, Langmoosstrasse 14, 9410 Heiden
Wärmepumpenanlage mit Erdsonde, Parz. 884, Brenden/Gstell, Lutzenberg
- . Beier Lutz, Hof 752, Lutzenberg, 9425 Thal
Sichtschutzelemente aus gelochten Metallelementen, Parz. 500, Hof, Lutzenberg
- . Haltiner Peter und Adelheid, Hof 759, Lutzenberg, 9425 Thal
Trockensandsteinmauer, Parz. 150, Hof, Lutzenberg
- . Brühlmann Walter und Elisabeth, Burgackerstr. 4, 9030 Abtwil
Fassadenrenovation, Kellerfenster ersetzen, Parz. 259, Vorderbrenden 367, Lutzenberg
- . Bickert Markus und Maria, Dorfhalde 150, Lutzenberg, 9425 Thal
Sanierung Westfassade / Fenster ganzes Gebäude, Parz. 116, Dorfhalde, Lutzenberg
- . Tobler Ralph und Jasmin, Langmoosstrasse 14, 9410 Heiden
Speicher-Cheminée inkl. Abgasanlage, Parz. 884, Brenden/Gstell, Lutzenberg
- . Eggenberger Elfriede, Tobel 87, 9405 Wienacht-Tobel
Ersatz Gasheizung, Parz. 534, Tobel, Wienacht-Tobel
- . Flütsch Ruth, Hof 162 Lutzenberg, 9425 Thal
Ersatz Gasheizung, Parz. 126, Hof, Lutzenberg
- . Büchi Bruno, Tobel 564, 9405 Wienacht-Tobel
Ersatz Gasheizung, Parz. 826, Tobel, Wienacht-Tobel

Wir gratulieren

90. Geburtstag

Zürcher geb. Oertle, Elsa,

Regionales Pflegeheim, Gerbestrasse 3, 9410 Heiden,
12. Oktober 1920

80. Geburtstag

Albrecht geb. Keller, Elisabeth,

Kapf 465, 9405 Wienacht-Tobel,
29. Oktober 1930

Braschler, Erwin,

Unterwienacht 35, 9405 Wienacht-Tobel,
9. November 1930

Handänderungen

Juni bis August 2010 (970a ZGB)

4. 6. 2010

Züst Johannes, Lutzenberg, Erwerb 27.3.1954, an Müller Stefan, Staad, Parz. 135: 1495 m², Strasse, Wiese, Weide, Hof, Lutzenberg

4. 6. 2010

Heiniger Frieda Erben, bestehend aus: Heiniger Ernst, Abtwil, Heiniger Hans Rudolf, Winkel, Heiniger Hermann, Goldach, Furrer Liselotte, Chur und Färber Frieda, Wienacht-Tobel, Gesamteigentum, an Furrer Liselotte, Chur, Parz. 668: 782 m², Wohnhaus mit Anbau Nr.33, Gartenanlage und Parz. 736: 1180 m², Wiese, Weide, Unterwienacht, Wienacht-Tobel

8. 6. 2010

Karl Margrith, Lutzenberg, Erwerb 27. 6. 1988, an Meier Martin und Katharina, Teufen, Miteigentümer zu je ½, Parz. 444: 816 m², Wohnhaus Nr. 606, Gartenanlage, Strasse, Wasserbecken, Hof, Lutzenberg

10. 6. 2010

Gerber Ralph und Monika, Lutzenberg, Miteigentümer zu je ½, Erwerb 17.2.1994, an Rohner Claudia und Gasser Patrik, Speicher, Miteigentümer zu je ½, Parz. 449: 577 m², Wohnhaus mit Garagenanbau Nr. 659, Garagengebäude Nr. 768, Gartenanlage, Strasse, übrige befestigte Flächen, Hof, Lutzenberg

16. 6. 2010

Gujer-Künzler Frieda Erben, bestehend aus: Gujer René, Bühler und Gujer Herbert, Staad, Gesamteigentum, an Gujer René, Bühler und Gujer Herbert, Staad, ME zu je ½, Parz. 725, 1719 m², geschlossener Wald, Tan, Wienacht-Tobel

23. 6. 2010

Bernhard Walter, Thal, Erwerb 13. 5. 1993, an Kälin Marianne, Einsiedeln, Parz. 191: 1220 m², Hütte Nr. 381, Wiese, Weide, geschlossener Wald, Kueholz, Lutzenberg

29. 6. 2010

Erbengemeinschaft Stieger Claudine, bestehend aus: Merentitis Elisabeth, Zürich, Stieger Viktor, Oberrohrdorf und Stieger Felix, Hefenhofen, Gesamteigentum, Erwerb 10. 9. 1985/ 9. 10. 1997, an Egli Daniel und Katja, Rheineck, Miteigentümer zu je ½, Parz. 528: 402 m², Wohnhaus mit Anbau Nr. 106, Weg, Strasse, Gartenanlage, Parz. 554: 273 m², Wiese, Weide und Parz. 795: 299 m², Wiese, Weide, Tobel, Wienacht-Tobel

7. 7. 2010

Gantenbein Maria de las Mercedes, Heiden, Miteigentümerin zu ¾, Erwerb 19. 12. 1995/23. 4. 2007, an Gantenbein Rudolf, Wienacht-Tobel, Parz. 844: 1123 m², Wohnhaus mit Büro Nr. 583, Gartenanlage, unterer Kapf, Wienacht-Tobel, Alleineigentum

9. 7. 2010

Baumgartner-Kadlecek Erwin und Heidemarie, Goldach, einfache Gesellschaft, Erwerb 1. 7. 1988, an Baumgartner Mathias, Wienacht-Tobel, Parz. 850: 474 m², Wohnhaus Nr. 620, Gartenanlage, unterer Kapf, Wienacht-Tobel

12. 7. 2010

Isler-Schmalz Kurt, Lutzenberg, Erwerb 7. 10. 1982, an Einwohnergemeinde Lutzenberg, Parz. 923: 7287 m², Garagengebäude Nr. 547, Strasse, Wiese, Weide, fliessendes Gewässer, Gartenanlage, Brenden, Lutzenberg und Parz. 243: 344 m², Wiese, Weide, Brenden, Lutzenberg

19. 7. 2010

Rickli Beatrix, St.Gallen, Erwerb 2. 7. 1951, an Huber Laura, Rehetobel, Parz. 738: 1132 m², Wohnhaus Nr. 413, Gartenhaus Nr. 111, Garagengebäude Nr. 450, Gartenanlage, Grund, Wienacht-Tobel

29. 7. 2010

Steiner-Hohl Richard, Lutzenberg, Erwerb 29.5.1947, an Pighi Roger, Heiden, Parz. 60: 3986 m², Wohnhaus mit Anbau Nr. 244, Gartenanlage, Weg, Wiese, Weide, übrige befestigte Fläche, Eggass, Lutzenberg

30. 7. 2010

Schwarz Ivonne, Wienacht-Tobel, Erwerb 2.5.2007/2.2.2009, an Zolliker Eugen, Salouf, Miteigentümer zu ¾ und Balmer Cornelia, Murg, Miteigentümerin zu ¼, Parz. 691: 514 m², Wohnhaus Nr. 15, Weg, Gartenanlage, Wienacht, Wienacht-Tobel

13. 8. 2010

Gstöhl-Foser Paul, Triesenberg, Erwerb 1. 10. 1984/19. 4. 2002, an Rohner Peter, Rheineck, Parz. 426: 2476 m², Wohnhaus mit Praxis Nr. 598, Gartenhaus Nr. 695, geschlossener Wald, Gartenanlage, Wiese, Weide, übrige befestigte Fläche, Hellbüchel, Lutzenberg, Parz. 434: 42 m², Garage mit Gartenanlage, übrige befestigte Fläche, Hellbüchel, Lutzenberg und Parz. 435: 43 m², Garage mit übriger befestigter Fläche, Hellbüchel, Lutzenberg

26. 8. 2010

TWR Trading GmbH, Speicherschwendi, Erwerb 15. 7. 2003/ 21. 12. 2005, an Klotz Markus, Thal, STWE-Parz. 5090, 5105, Fuchsacker, Lutzenberg

27. 8. 2010

Erbengemeinschaft Sohm Daniel, bestehend aus: Sohm-Keller Eveline, Walzenhausen, Sohm Max, Ilanz und Sohm-Herzog Hilda Bertha, Rheineck, Gesamteigentum, Erwerb 11.3.2002, an Sohm-Keller Eveline, Walzenhausen, Alleineigentum, ½-ME-Anteil an Parz. 485: 834 m², Wohnhaus Nr. 698, Gartenanlage, übrige befestigte Fläche, Haufen, Lutzenberg

KW
39–52

Lutzenberg
im Appenzellerland

Oktober Woche 39	Fr 01.10. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel
	Sa 02.10. 08.30–12.00 Bauernmarkt vor evang. Kirche in Heiden
	So 03.10. 10.30–15.00 Rorschach-Heiden-Bergbahn öffentliche Dampffahrten
Oktober Woche 40	Mo 04.10. 20.15–22.00 Damenturnverein Lutzenberg Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
	Di 05.10. 18.00–20.30 Gesundheitsturnen Feuerwehrdepot Wienacht
	Di 05.10. 20.00–22.00 Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel
	Mi 06.10. 20.00–22.00 Männerriege Lutzenberg Turnen, Schulanlage Gitzbüchel
	Do 07.10. 20.00–21.30 Turnverein Lutzenberg Gymnastik, Schulanlage Gitzbüchel
	Fr 08.10. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel
	Sa–So 09.–24.10 Primarschule/Kindergarten Herbstferien
	Sa 09.10. 08.30–12.00 Bauernmarkt vor evang. Kirche in Heiden
	Sa 09.10. 08.30–12.00 Bauernmarkt vor evang. Kirche in Heiden
Oktober Woche 41	Mo 11.10. 20.15–22.00 Damenturnverein Lutzenberg Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
	Di 12.10. 11.30 Seniorentreff Mittagessen, Hohe Lust, Lutzenberg
	Di 12.10. 18.00–20.30 Gesundheitsturnen Feuerwehrdepot Wienacht
	Di 12.10. 20.00–22.00 Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel
	Mi 13.10. 20.00–22.00 Männerriege Lutzenberg Turnen, Schulanlage Gitzbüchel
	Do 14.10. Abfall- und Entsorgungskommission, Grünabfuhr
	Do 14.10. 20.00–21.30 Turnverein Lutzenberg Gymnastik, Schulanlage Gitzbüchel
	Fr 15.10. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel
	Sa 16.10. Abfall- und Entsorgungskommission, Metallabfuhr
	Sa 16.10. 08.30–12.00 Bauernmarkt vor evang. Kirche in Heiden
Oktober Woche 42	Mo 18.10. 20.15–22.00 Damenturnverein Lutzenberg Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
	Di 19.10. 09.50–10.50 Frauen- und Männerturnen 50 + Turnhalle Gitzbüchel
	Di 19.10. 18.00–20.30 Gesundheitsturnen Feuerwehrdepot Wienacht
	Di 19.10. 20.00–22.00 Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel
	Mi 20.10. 20.00–22.00 Männerriege Lutzenberg Turnen, Schulanlage Gitzbüchel
	Do 21.10. 10.00–11.00 Mütter-/Väterberatung pro juventute Appenzeller Vorderland, Telefonsprechstunden: Montag, Mittwoch und Freitag, 10.00–10.00 Uhr, Telefon 071 740 02 85 Gemeindehaus Lutzenberg, nur auf telefonische Voranmeldung
	Do 21.10. 20.00–21.30 Turnverein Lutzenberg Gymnastik, Schulanlage Gitzbüchel
	Fr 22.10. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel
	Sa 23.10. 08.30–12.00 Bauernmarkt vor evang. Kirche in Heiden

Oktober Woche 43	Mo 25.10 Primarschule/Kindergarten Schulbeginn nach den Herbstferien	
	Mo 25.10. 19.00–20.00 Abfall- und Entsorgungskommission Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll Parkplatz Post, Wienacht	
November Woche 44	Mo 25.10. 20.15–22.00 Damenturnverein Lutzenberg Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel	
	Di 26.10. 09.50–10.50 Frauen- und Männerturnen 50 + Turnhalle Gitzbüchel	
	Di 26.10. 18.00–20.30 Gesundheitsturnen Feuerwehrdepot Wienacht	
	Di 26.10. 19.00–21.00 Abfall- und Entsorgungskommission Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll, Gemeindehaus	
	Di 26.10. 20.00 Monatsjass, Hohe Lust, Lutzenberg	
	Di 26.10. 20.00–22.00 Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel	
	Mi 27.10. Papiersammlung	
	Mi 27.10. 20.00–22.00 Männerriege Lutzenberg Turnen, Schulanlage Gitzbüchel	
	Do 28.10. 20.00–21.30 Turnverein Lutzenberg Gymnastik, Schulanlage Gitzbüchel	
	Fr 29.10. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel	
	Sa 30.10. 08.30–12.00 Bauernmarkt vor evang. Kirche in Heiden	
	Sa 30.10. 16.00–18.00 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Übung mit der Feuerwehr, FW-Depot Wienacht	
	November Woche 45	Mo 01.11 Primarschule/Kindergarten Kantonale Stufenkonferenz
Mo 01.11. 20.15–22.00 Damenturnverein Lutzenberg Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel		
Di 02.11. 09.50–10.50 Frauen- und Männerturnen 50 + Turnhalle Gitzbüchel		
Di 02.11. 18.00–20.30 Gesundheitsturnen Feuerwehrdepot Wienacht		
Di 02.11. 20.00–22.00 Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel		
Mi 03.11. 20.00–22.00 Männerriege Lutzenberg Turnen, Schulanlage Gitzbüchel		
Do 04.11. 20.00–21.30 Turnverein Lutzenberg Gymnastik, Schulanlage Gitzbüchel		
Fr 05.11. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel		
Sa 06.11. 08.30–12.00 Bauernmarkt vor evang. Kirche in Heiden		
So 07.11. 16.00–18.00 Männerriege Lutzenberg Volleyball-Wintermeisterschaft, Vorrunde		
November Woche 45		Mo 08.11. 20.15–22.00 Damenturnverein Lutzenberg Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
		Di 09.11. 09.50–10.50 Frauen- und Männerturnen 50 + Turnhalle Gitzbüchel
		Di 09.11. 11.30 Seniorentreff Mittagessen, Hohe Lust, Lutzenberg
	Di 09.11. 18.00–20.30 Gesundheitsturnen Feuerwehrdepot Wienacht	
	Di 09.11. 20.00–22.00 Turnverein Wienacht Training in der Turnhalle Gitzbüchel	

November
Woche 45
Mi 10.11. 19.30–21.30 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Vereinsübung, Rega-Basis, Winkeln
Mi 10.11. 20.00–22.00 Männerriege Lutzenberg
Turnen, Schulanlage Gitzbüchel
Do 11.11. Abfall- und Entsorgungskommission, Grünabfuhr
Do 11.11. 20.00–21.30 Turnverein Lutzenberg
Gymnastik, Schulanlage Gitzbüchel
Fr 12.11. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg
Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel

November
Woche 46
Mo 15.11. 20.15–22.00 Damenturnverein Lutzenberg
Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 16.11. 09.50–10.50 Frauen- und Männerturnen 50 +
Turnhalle Gitzbüchel
Di 16.11. 18.00–20.30 Gesundheitsturnen
Feuerwehrdepot Wienacht
Di 16.11. 20.00–22.00 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Kurs Notfälle bei Kleinkindern, Lektion 1, Schulhaus Gitzbüchel
Di 16.11. 20.00–22.00 Turnverein Wienacht
Training in der Turnhalle Gitzbüchel
Mi 17.11. 20.00–22.00 Männerriege Lutzenberg
Turnen, Schulanlage Gitzbüchel
Do 18.11. 10.00–11.00 Mütter-/Väterberatung pro juventute
Appenzeller Vorderland, Telefonsprechstunden: Montag, Mittwoch
und Freitag, 10.00–10.00 Uhr, Telefon 071 740 02 85
Gemeindehaus Lutzenberg, nur auf telefonische Voranmeldung
Do 18.11. 20.00–22.00 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Kurs Notfälle bei Kleinkindern, Lektion 2, Schulhaus Gitzbüchel
Do 18.11. 20.00–21.30 Turnverein Lutzenberg
Gymnastik, Schulanlage Gitzbüchel
Fr 19.11. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg
Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel
Sa 20.11. 08.00–12.00 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Kurs Notfälle bei Kleinkindern, Lektion 3+4, Schulhaus Gitzbüchel

November
Woche 47
Mo 22.11. 20.15–22.00 Damenturnverein Lutzenberg
Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 23.11. 09.50–10.50 Frauen- und Männerturnen 50 +
Turnhalle Gitzbüchel
Di 23.11. 18.00–20.30 Gesundheitsturnen
Feuerwehrdepot Wienacht
Di 23.11. 20.00–22.00 Turnverein Wienacht
Training in der Turnhalle Gitzbüchel
Mi 24.11. 20.00–22.00 Männerriege Lutzenberg
Turnen, Schulanlage Gitzbüchel
Do 25.11. 20.00–21.30 Turnverein Lutzenberg
Gymnastik, Schulanlage Gitzbüchel
Fr 26.11. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg
Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel
Fr 26.11. 16.00–18.00 Männerriege Lutzenberg Hallenfussball-Tennisturnier SG
Sa 27.11. 08.30–12.00 Bauernmarkt vor evang. Kirche in Heiden
Sa/So 27./28.11. Abstimmungswochenende
So 28.11. 09.00–18.00 Verkehrsverein Lutzenberg/Wienacht div. Vereine, Wienachtsmarkt im Weiler Tobel

November
Woche 48
Mo 29.11. 19.00–20.00 Abfall- und Entsorgungskommission Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll Parkplatz Post, Wienacht
Mo 29.11. 20.15–22.00 Damenturnverein Lutzenberg
Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 30.11. 09.50–10.50 Frauen- und Männerturnen 50 +
Turnhalle Gitzbüchel
Di 30.11. 18.00–20.30 Gesundheitsturnen
Feuerwehrdepot Wienacht
Di 30.11. 19.00–21.00 Abfall- und Entsorgungskommission Annahme von Spezialabfällen und Sondermüll, Gemeindehaus
Di 30.11. 20.00 Monatsjass, Hohe Lust, Lutzenberg
Di 30.11. 20.00–22.00 Turnverein Wienacht
Training in der Turnhalle Gitzbüchel

Mi 01.12. 20.00–22.00 Männerriege Lutzenberg
Turnen, Schulanlage Gitzbüchel
Do 02.12. 20.00–21.30 Turnverein Lutzenberg
Gymnastik, Schulanlage Gitzbüchel
Fr 03.12. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg
Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel
Fr 03.12. Turnende Vereine Lutzenberg, Chlaushöck

Dezember
Woche 49
Mo 06.12. 20.15–22.00 Damenturnverein Lutzenberg
Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 07.12. 09.50–10.50 Frauen- und Männerturnen 50 +
Turnhalle Gitzbüchel
Di 07.12. 18.00–20.30 Gesundheitsturnen
Feuerwehrdepot Wienacht
Di 07.12. 20.00–22.00 Turnverein Wienacht
Training in der Turnhalle Gitzbüchel
Mi 08.12. 20.00 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Chlaushöck
Mi 08.12. 20.00–22.00 Männerriege Lutzenberg
Turnen, Schulanlage Gitzbüchel
Do 09.12. 20.00–21.30 Turnverein Lutzenberg
Gymnastik, Schulanlage Gitzbüchel
Fr 10.12. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg
Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel
So 12.12. 16.00–18.00 Männerriege Lutzenberg Volleyball-Wintermeisterschaft, Rückrunde

Dezember
Woche 50
Mo 13.12. 20.15–22.00 Damenturnverein Lutzenberg
Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 14.12. 09.50–10.50 Frauen- und Männerturnen 50 +
Turnhalle Gitzbüchel
Di 14.12. 11.30 Seniorentreff Mittagessen, Hohe Lust, Lutzenberg
Di 14.12. 18.00–20.30 Gesundheitsturnen
Feuerwehrdepot Wienacht
Di 14.12. 20.00–22.00 Turnverein Wienacht
Training in der Turnhalle Gitzbüchel
Mi 15.12. 20.00–22.00 Männerriege Lutzenberg
Turnen, Schulanlage Gitzbüchel
Do 16.12. 10.00–11.00 Mütter-/Väterberatung pro juventute
Appenzeller Vorderland, Telefonsprechstunden: Montag, Mittwoch
und Freitag, 10.00–10.00 Uhr, Telefon 071 740 02 85
Gemeindehaus Lutzenberg, nur auf telefonische Voranmeldung
Do 16.12. 20.00–21.30 Turnverein Lutzenberg
Gymnastik, Schulanlage Gitzbüchel
Fr 17.12. 20.00–22.00 Turnverein Lutzenberg
Turnstunde Schulanlage Gitzbüchel

Dezember
Woche 51
Mo 20.12. 20.15–22.00 Damenturnverein Lutzenberg
Gymnastik Fitness in der Turnhalle Gitzbüchel
Di 21.12. 09.50–10.50 Frauen- und Männerturnen 50 +
Turnhalle Gitzbüchel
Di 21.12. 18.00–20.30 Gesundheitsturnen
Feuerwehrdepot Wienacht
Di 21.12. 20.00 Monatsjass, Hohe Lust, Lutzenberg
Di 21.12. 20.00–22.00 Turnverein Wienacht
Training in der Turnhalle Gitzbüchel
Mi 22.12. 20.00–22.00 Männerriege Lutzenberg
Turnen, Schulanlage Gitzbüchel
Do 23.12. 20.00–21.30 Turnverein Lutzenberg
Gymnastik, Schulanlage Gitzbüchel
Fr–So 24.12.–02.01.11 Primarschule/Kindergarten Weihnachtsferien

Dezember
Woche 52
Mi 29.12. Papiersammlung

Tag des Feuers

Am Freitag, 10. September 2010, fand bei sonnigem Wetter der <Tag des Feuers> statt. Am Morgen arbeiteten die Kinder in altersdurchmischten Gruppen im Schulhaus, für den Nachmittag hatten die Feuerwehr und die Samariter spannende Posten vorbereitet.

Die Zweitklässler berichten

Delia: Ich war bei Frau Scherrer und sie hat Essig rein getan ins Glas und mit Backpulver gemischt. Dann hat sie eine Kerze angemacht und hat das Glas nur ein bisschen an die Kerze gehalten. Und die Kerze ist gelöscht.

Dorina: Zum Mittag hat es Würste gegeben. Es war fein.

Raphael: Wir waren essen gegangen. Dann haben wir einen Film geschaut. Es war ein Film über Feuerwehrleute.

Marta: Bei dem Feuerwerk hatte es einen Vulkan und Frauenfürze. Der Feuerwehrmann hatte den Vulkan auf eine Schaufel drauf gestellt und den Vulkan angezündet. Und dann hat er den Vulkan ins Wasser gestellt.

Dennis: Ich bin mit dem Feuerwehrauto gefahren. Zwei Mal.

Malu: Wir waren bei den Samaritern. Ich war mit Delia in der Gruppe.

Salome: Der Feuerwehrschauch und das Wasser haben Druck. Ich konnte den Schlauch fast nicht halten und ich brauchte Hilfe.

Dorina: Ich habe schön gefunden, dass mein Papa da gewesen ist bei dem Feuerwehrauto.

Aline: Wir konnten schauen wie man Wasser ins Öl getan hat. Es hat eine acht Meter hohe Flamme gegeben und wir sahen, wie der Feuerwehrmann die Löschdecke darüber getan hat.

Neue Lehrerinnen

Bernadette Weber

Mein Name ist Bernadette Weber. Mit meinem Mann Simon, der in Lutzenberg aufgewachsen ist, und unseren drei Kindern wohne ich in Thal. Die Kinder besuchen alle die Primarschule, mein Mann und ich teilen uns die Aufgaben in Beruf und Familie.

Nach meiner Ausbildung zur Primarlehrerin unterrichtete ich viele Jahre als Klassenlehrerin in Thal und danach in Teilzeitpensen in verschiedenen Schulgemeinden. Vor zehn Jahren durfte ich Gertrud Berweger als Teamteaching-Partnerin unterstützen.

Jetzt führe ich gemeinsam mit Helen Zeller die 1./3. Klasse. Ich habe mich schon gut eingelebt im Lehrerinnenteam und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit.

Melanie Scherrer

Mein Name ist Melanie Scherrer. Ich wohne in Rorschacherberg und habe diesen Sommer die Ausbildung zur Primarlehrerin an der Pädagogischen Hochschule in Rorschach abgeschlossen.

Seit den Sommerferien unterrichte ich die 2./3. Klasse hier in Lutzenberg. Ich habe mich schon gut eingelebt und bin gespannt, was ich in Lutzenberg noch alles erleben darf.

Arbeitstage der Lehrerinnen während der Sommerferien

Die diesjährigen Arbeitstage der Lehrerinnen während den Sommerferien dienten der Klärung der pädagogischen Grundhaltung und einer intensiven Diskussion über die künftige Schulentwicklung. Zudem boten die beiden Tage die Gelegenheit, sich innerhalb des Teams besser kennenzulernen und die neuen Lehrerinnen in das Team aufzunehmen.

Besprochen wurde die Schulhausordnung, die vom Schülerrat schon gut vorbereitet worden war und seit Anfang des Schuljahres gilt. Neben weiteren kleineren Themen wurden gemeinsame Richtlinien für die Hausaufgaben und ein Stoffplan für die Informatik beschlossen.

Ein zentrales Thema war die künftige Gestaltung der Schule. Konkret geht es um die Frage wie die sechs Jahrgänge der Primarschule optimal in vier Lerngruppen unterrichtet werden können. Je nach Organisationsform muss im Unterricht teilweise mit anderen Methoden gearbeitet werden. Um hier zu guten Entscheidungen zu kommen, werden die Eltern in die Entwicklung miteinbezogen.

Im Verlauf der Diskussionen wurden die Grundhaltungen bestätigt, die schon im Leitbild der Schule festgehalten sind. Die Beziehung der Lehrpersonen zu den Schülerinnen und Schülern, wie auch zu den Eltern, wurde als besonders zentral herausgestrichen.

Die Heterogenität der Schülerinnen und Schüler gab viel zu diskutieren. Die Vielfalt zeigt sich in ganz verschiedenen Aspekten: Familiärer Hintergrund, Altersunterschiede, mehrere Jahrgänge in der gleichen Lerngruppe, unterschiedliche Leistungsfähigkeit sowie verschiedene Erziehungsgrundsätze der Eltern. Bei der weiteren Entwicklung soll auf den bestehenden Stärken aufgebaut und die Entwicklung im Rahmen der vorhandenen, finanziellen und zeitlichen Ressourcen sorgfältig geplant werden. Ziel ist es in den kommenden Monaten ein Schulprogramm zu entwickeln, das die notwendigen Entwicklungsschritte beschreibt.

Menno Huber

GURMETTLI

INFO

...frisch vom Dorf!ade!

Sennhütte

FAMILIE FUHRER

Dorfstrasse 4 9425 Thal
T 071 888 29 53 F 071 888 10 17

Ihr Fonduespezialist

Käsemischungen für ein selbstgemachtes Fondue

Wählen Sie Ihr Lieblingsfondue aus über 15 verschiedenen Mischungen

Quick-Fondue

Hausgemachtes Chäsfondue mit allen Zutaten bereits drin. Gelingt immer, ist wie selbstgemacht und mehrere Wochen haltbar. In 8 Sorten erhältlich.

Fondue-Partyservice

Fondue für mehrere Personen? Die Sennhütte bietet Ihnen einen Leihservice von Geschirr an oder organisiert den ganzen Anlass.

Fondueplausch

Erleben Sie einen gemütlichen Abend mit viel Fondue und Musik:
Samstag, 30. Oktober, 19:00 Uhr
Gasthaus Ochsen, Thal
Eintritt inkl. Fondue: Fr. 19.— pro Person (Kinder bis 14 Jahre: Fr. 13.—)
Bitte anmelden! Danke.

Hausgemachte Ravioli

Jetzt aktuell: mit Alpziger und Alpkäse

Wir sind für Sie da

Mo - Fr 0730 - 1215 1500 - 1830
Sa 0730 - 1500 durchgehend
Mittwochnachmittag geschlossen

Käseplatten, Raclette, Früchte und Gemüse, Getränke, Hauslieferdienst, Lotto/Toto/Lose ...

acustix

Das Leben hören.

Gratis Hörtest

Unsere Dienstleistungen:

- Gratis Hörtest/Gehöranalyse
- Kostenlose, neutrale Beratung
- Service, Wartung und Garantieleistungen sämtlicher Fabrikate, selbst wenn Sie Ihr Gerät nicht bei uns gekauft haben.
- Batterieverkauf und Verkauf sämtlicher Hilfsmittel
- Vertragslieferant von IV, AHV, SUVA, MV

acustix Heiden
Freihofstrasse 3, 9410 Heiden
Tel. 071 888 83 83
E-Mail: heiden@acustix.ch

Beachten Sie unsere Batterieaktionen:
www.acustix.ch

Die Partnerschaft, die Vertrauen schafft.

Raiffeisenbank Unteres Rheintal

Geschäftsstellen:
9424 Rheineck und 9430 St. Margrethen
Tel. 071 747 12 12
Fax 071 747 12 22
unteres-rheintal@raiffeisen.ch

Wir machen den Weg frei

RAIFFEISEN

holzdesign ag

fisch

www.fischholzdesign.ch

9427 wölfthalen - tel. 071 891 13 66

Wenn der Wurm drin ist...

...muss etwas geschehen.
Warum bei dieser Gelegenheit nicht ein Konzept entwickeln? Das Problem planmässig anpacken? Wir beraten Sie gerne, unsere Erfahrung kommt Ihnen zugute.

die schreinerei für kreativen innenausbau.

Salva Werni Paddy Partyservice

9426 Lutzenberg
Tel. 079 445 61 87
wernerdutler@bluewin.ch

Wir empfehlen uns für Ihre Firmenanlässe sowie Geburtstagsfeier
Im Restaurant zum Rebberg,
Im Schützenhaus Lutzenberg
Oder bei Euch Privat

Langenegger Heizungen

Oberbrenden 764, 9426 Lutzenberg

Damian Langenegger
Oberbrenden 764
9426 Lutzenberg
Natel: 079 407 26 34
Telefon: 071 888 00 28
Telefax: 071 888 03 18
e-mail: info@langenegger-heizungen.ch
www.langenegger-heizungen.ch

Kursprogramm Oktober 2010 – März 2011

Obligatorischer Hundehaltekurs SKN (Theorieteil)

Carmen Zindel, Hundeeinstruktorin Certodog
Samstag, 23./30. 10. 2010, 8.30–12.00 Uhr, Schulhaus Dorf, Heiden
Kurskosten: CHF 160.–

Let's Talk English

Corina Schmid-Maddalena, Sprachlehrerin SVEB 1
8 Mittwochabende ab 27. 10. 2010, Schulhaus Dorf, Heiden
Kurskosten: CHF 180.–, exkl. Kursmaterial

Umsteigerkurs Office 2007 – Umsteigen lohnt sich

Guido Knaus, Grub
4 Donnerstagabende, 28. 10.–18. 11. 2010, Schulhaus Gerbe, Heiden
Kurskosten: CHF 120.–, Kursmaterial: CHF 30.– bis 50.–

Appenzeller Singwochenende Walzenhausen

Sa/So, 30./31. 10. 2010, Sonneblick Walzenhausen
Kurskosten: CHF 90.–, Weitere Infos: M. Weber, 071 880 05 94

Selbstbewusst auftreten –

eigene Kraftquellen entdecken und im Alltag nutzen

Anna Stillhard
4 Dienstagabende, ab 2. 11. 2010, 19.00–21.00 Uhr
Schulhaus Gerbe, Singsaal, Heiden
Kurskosten: CHF 180.–

Englisch für Anfänger A1

Corina Schmid-Maddalena, Sprachlehrerin SVEB1/Euroлта
Donnerstag, 4. 11. 2010, 18x bis 31. 3. 2011
9.00–10.30 oder 14.00–15.30 Uhr, Schulhaus Gerbe, Heiden
Kurskosten: CHF 400.–, exkl. Kursmaterial

Weisses Gold – Segen oder Fluch der Stickerei in unserer Region

Samstag, 6. 11. 2010, 10.00–12.00 Uhr, Textilmuseum St.Gallen
Kosten: CHF 20.–

Dem eigenen Clown auf die Spur kommen

Mirta Ammann
Samstag, 6. 11. 2010, 13.30–17.00 Uhr
Singsaal Schulhaus Wies, Heiden
Kurskosten: CHF 30.–, Studenten CHF 25.–

Vortrag <aktiv in heiden>

Was macht Paarbeziehungen stabil und lebendig?

Henri Guttman, dipl. Psychologe FH, Winterthur
Mittwoch, 17. 11. 2010, 19.30 Uhr, Ev. Kirchgemeindehaus Heiden
Kosten: CHF 10.–, Paare CHF 15.–

Backen – Leckerer für die kältere Jahreszeit

Barbara Tschirky, Sekundarlehrerin, Hauswirtschaft
2 Mittwochabende, 10./17. 11. 2010, 19.00–22.00 Uhr
Küche Schulhaus Gerbe Heiden,
Kurskosten: CHF 80.– (inkl. Unterlagen, exkl. Lebensmittel)

Theaterabend in St.Gallen

«Die Dreigroschenoper» von Bertold Brecht
Samstag, 27. 11. 10, 19.30 Uhr
Kosten Theaterbillet: CHF 62.–

Grundausbildung am PC

Isabelle Weibel, Gossau
5 Mittwochabende ab 12. 1.–16. 2. 2011
19.30–22.00 Uhr, Schulhaus Gerbe, Heiden, Informatikzimmer
Kurskosten: CHF 330.–, Kursunterlagen: CHF 25.–

Ernährung – Du bist, was du isst

Antonia Lehner, Kinesiologie und ganzheitliche Kosmetik
Donnerstagabend, 13. 1. 2011, 19.30–ca. 21.30 Uhr
Schulhaus Gitzbüchel, Lutzenberg
Kurskosten: CHF 35.– (inkl. Material)

Obligatorischer Hundehaltekurs SKN (Theorieteil)

Carmen Zindel, Hundeeinstruktorin Certodog
2 Mittwochabende, 19. und 26. 1. 2011
18.30–22.00 Uhr, Schulhaus Dorf, Heiden
Kurskosten: CHF 160.–

Italienisch für Ferienreise

Corina Schmid-Maddalena, Sprachlehrerin SVEB1/Euroлта
15 Dienstagabende ab 8. 2. 2011–28. 6. 2011
19.30–21.00 Uhr, Schulhaus Dorf, Heiden
Kurskosten: CHF 330.– (exkl. Kursmaterial)

Shibashi – Meditation in Bewegung

Anna Stillhard, Erwachsenenbildnerin
4 Donnerstagabende, 10. 2. 2010–3. 3. 2011
19.30–21.00 Uhr, Theorieraum Feuerwehrhaus Wolfhalden
Kurskosten: CHF 80.–

Fusspflege

Antonia Lehner, Kinesiologie und ganzheitliche Kosmetik,
Donnerstagabend, 10. 3. 2011, 19.30–ca. 21.30 Uhr,
Schulhaus Gitzbüchel, Lutzenberg
Kurskosten: CHF 25.– (inkl. Material)

Informationen und Anmeldung

beim Sekretariat Weiterbildung AR Vorderland
Melanie Felix, Sägeholzstrasse 25, 9038 Rehetobel, 071 877 30 03,
sekretariat@webvorderland.ch, www.webvorderland.ch

Gesucht: altes Spielzeug

Haben Sie Spielzeug, das Sie nicht mehr brauchen?

Die Kinder sind Ihnen dankbar, wenn Sie dies nicht als Staubfänger im Estrich liegen lassen oder entsorgen. Die Spielzeuge erleichtern Ihnen den Aufenthalt im Asylzentrum. Gerne können Sie Ihre Spielwaren bei uns im Zentrum vorbeibringen oder uns per Telefon oder Email kontaktieren.

Zentrum für Asylsuchende Landegg, Postfach 47,
9034 Eggersriet, 058 229 82 31, abz.landegg@sg.ch

Chinderfiir Thal-Lutzenberg

Alle Vorschulkinder sind mit ihren Eltern und Geschwistern ganz herzlich eingeladen zur ökumenischen offenen Chinderfiir:

**Sonntag, 7. November und
19. Dezember, um 10.00 Uhr
im kath. Pfarreiheim in Thal.**

An dieser Feier, die etwa eine halbe Stunde dauert, hören wir eine Geschichte, singen und feiern miteinander. Wir freuen uns, wenn viele Kinder und Eltern mitmachen.

*Die Vorbereitungsgruppe
Esther Wirz, Anja Zwingenberger,
Sandra Keller*

Pfarreiwallfahrt nach Häggenschwil

Samstag, 16. Oktober 2010

Das Jahr 2010 ist für die Diözese St. Gallen das Jahr des heiligen Notkers. Um diesen «unseren Heiligen» zu ehren, organisiert die kath. Doppelpfarrei Rheineck und Thal am 16. Oktober 2010 eine Wallfahrt zur Kirche Häggenschwil SG, deren Patron Notker ist.

Wir fahren um 13.15 Uhr beim Kugelwis-Parkplatz in Rheineck über den Kirchplatz Thal los zur Kapelle Ruggisberg und halten darin um 14.00 Uhr eine kurze Besinnung. Wer gut zu Fuss ist, wandert von dort rund eine halbe Stunde nach Häggenschwil. Man kann aber auch fahren. In der Kirche des hl. Notker feiern wir Eucharistie und denken über die Bedeutung von Notker für heute nach. Nach der Rückwanderung zum Ruggisberg bleibt im gleichnamigen Restaurant Zeit für die Pflege des leiblichen Wohls und geselliges Beisammensein bevor wir uns um ca. 18.00 Uhr auf den Heimweg begeben.

Es wird unentgeltlich ein Fahrdienst angeboten. Die Pfarrei übernimmt zudem ein alkoholfreies Getränk mit hausgemachtem Kuchen im Rest. Ruggisberg.

In den Kirchen Rheineck und Thal liegen Flyer auf. Anmeldung zur Wallfahrt bis Donnerstag, 7. Oktober 2010, beim Pfarramt Thal, Telefon 071 888 11 35.

Karin Herzog, Kath. Pfarramt Rheineck-Thal, Sekretariat

«Wele Huet isch guet»?

Am 30. Oktober 2010 wird Clown Mili und Märi aus dem Clownleben erzählen, mit uns singen und den passenden Hut für Clown Märi suchen. Ob Cowboyhut, ein Velohelm oder sogar eine Zipfelmütze passt, finden sie sicher gemeinsam mit den Kindern heraus.

Ein musikalisches Erlebnis für Kinder, die sich gerne mit Clown Mili und Clown Märi in die Welt der Phantasie entführen lassen möchten.

Der Auftritt findet um 14.00 Uhr im Theaterraum des Schulhauses Wies in Heiden statt. Saalöffnung 13.30 Uhr. Kosten pro Person: für Mitglieder der FG CHF 8.– und für Nichtmitglieder CHF 10.–.

Auskunft: Sandra Dux, Telefon 071 891 21 33 oder gjf-heiden@bluewin.ch

Erziehungskurs

Erziehungskurs für Eltern mit Kindern zwischen 0–7 Jahren

Eltern und Erziehende erhalten neben dem psychologischen Grundwissen auch Hilfestellungen und erprobte Tipps aus der Praxis der erziehungsberatenden Tätigkeit der Referentin.

Kursdaten: 3. 11. / 10. 11. / 17. 11. und 24. 11. 2010

Kursort: Kath. Pfarreizentrum Heiden

Kurskosten: CHF 140.– pro Person

CHF 240.– pro Paar

CHF 130.– pro Person, für Mitglieder der Frauengemeinschaft

CHF 220.– pro Paar, für Mitglieder der Frauengemeinschaft

Anmeldung bis 20. 10. 2010

Gruppe Junger Familien, Sandra Dux,

Telefon 071 891 21 33 oder gjf-heiden@bluewin.ch

Wienacht-Tobel /AR

altrimo Altfianz
Treuhand
Immobilien

Herrliche Sicht auf den Boodensee!
Zu verkaufen
kleineres, schmuckes
Mehrfamilienhaus
an der Landeggstrasse 17

- 5.5 Zi.-Maisonette-Whg. (103.0 m²)
- 3-Zi.-Dach-Whg. (56.0 m²)
- 1-Zi.-Studio (20.0 m²)
- Wintergarten / schöne Gartenanlage
- 6 Autoabstellplätze separat
- 2 Grundstücke: total 718 m²

Interessanter Preis!

Auskunft: Kurt Kägi, 071 350 07 07
altrimo ag, Sonnenfeldstrasse 4, 9100 Herisau
kurt.kaegi@altrimo.ch, www.altrimo.ch

Senioren-Ausflug

Davos–Sertigtal–Lenzerheide

Einmal mehr trafen sich die Lutzenberger Seniorinnen und Senioren zum traditionellen Ausflug. Reiseziel war diesmal ein Besuch in Davos, der flächenmässig grössten Gemeinde der Schweiz, verbunden mit einem Abstecher ins Sertigtal.

Trotz wolkenverhangenem Himmel und grauen Nebelschwaden bestiegen am 8. September 2010 35 gut gelaunte Ausflüglerinnen und Ausflügler den Auto-car vom Reiseunternehmen Künzler-Messmer, Walzenhausen. Dann ging's ab auf die Autobahn Richtung Graubünden. Offensichtlich konnte das trübe Wetter die Stimmung im Reisebus nicht beeinträchtigen, sorgten doch angeregte Gespräche durchmischt mit humorvollen Sprüchen für beste Unterhaltung und viel Gelächter. Auf der Fahrt durchs Churer Rheintal liess ein Blick auf das Jeninser Weinland den intensiven Weinbau in der Bündner Herrschaft erkennen – und schon war Davos, die höchstgelegene Stadt Europas erreicht. Nach einer erfrischenden Kaffeepause hiess es umsteigen auf Pferdekutschen.

Wie gewünscht, hatten sich die Nebelschwaden etwas gelichtet, genau richtig für die Ausflugstour ins Sertigtal. In gemütlichem Trott, vorbei an sauber herausgeputzten und blumengeschmückten Häusern im typischen Bündner-Baustil, brachten die Pferdegespanne unsere Reisegruppe in zweistündiger Fahrt auf der schmalen Strasse, unentwegt begleitet vom Sertigbach, zum Hotel «Walsertal», wo die reiselustige Schar mit Pizzokel und traditionellen Älplermaccaronen echte Bündnerspezialitäten geniessen konnte. Auf der Rückfahrt nach Davos legten die Kutscher überraschend einen Zwischenhalt ein – und schon überreichte uns eine freundliche Innerrhoderin eine Kostprobe des bekannten Gewürzlikörs «Bündner Röteli».

Beeindruckt von der Bündner Gastlichkeit bestieg die frohgelaunte Schar in Davos wieder den Reisebus. Auf der Fahrt durchs Landwassertal setzte starker Regen ein, dennoch sah man nur frohe, gutgelaunte Gesichter, die sich von einem Vesperhalt in Lenzerheide nicht abhalten liessen, bevor es zurück in die heimatlichen Gefilde ging. Wiederum durften alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen eindrucksvollen und gemütlichen Tag erleben, der trotz Regen in bester Erinnerung bleiben wird.

Herzlichen Dank dem umsichtigen Chauffeur Walter Künzler und den Organisatoren Anneliese und Karl Ruppanner.

Rolf Niederer

Advent in Lutzenberg

Mit weihnächtlicher Vorfreude möchten wir die besinnliche Adventszeit zusammen mit den Einwohnerinnen und Einwohnern von Lutzenberg und Wiesen-Tobel feiern. Dazu treffen wir uns jeweils an den Adventssonntagen um 17.30 Uhr vor dem Gemeindehaus in Lutzenberg.

Wir freuen uns auf viele leuchtende Kinderaugen und das Zusammentreffen der Dorfbevölkerung.

1. Advent, 28. 11. 2010
erste Kerze ...

– Einstieg in den Advent

2. Advent, 5. 12. 2010
zweite Kerze ...

– Dä Samichlaus lueget verbii

– Die Jungmusikanten Lutzenberg-Walzenhausen musizieren.

3. Advent, 12. 12. 2010
dritte Kerze ...

4. Advent 19. 12. 2010
vierte Kerze ...

– Weihnachten steht vor der Tür

– Der Musikverein Lutzenberg spielt für Sie.

Familie Züst dankt
allen Sponsoren und Helfern.

Notfälle bei Kleinkindern

Weiss ich, was zu tun ist, wenn mein Kind plötzlich krank wird? Wenn das Kind, das ich hüte, verunfallt?

Der Samariterverein Lutzenberg-Wienacht bietet Ihnen den Kurs «Notfälle bei Kleinkindern» an. Sie lernen, wie Sie sich richtig verhalten, wie Sie schnell und richtig handeln, wenn ein Kleinkind verunfallt oder erkrankt. Es wird deutlich, wann Sie einen Arzt benachrichtigen müssen. Der Schwerpunkt des Kurses liegt bei Unfällen und Krankheiten von Kindern im Vorschulalter.

Dieses Wissen gibt Sicherheit und Selbstvertrauen. Der Kurs richtet sich nicht nur an Mütter und Väter, sondern auch an Grosseltern, Babysitter (ab 12 Jahren), Tagesmütter; kurz alle Betreuer und Betreuerinnen von kleinen Kindern.

Der Kurs dauert acht Stunden und findet wie folgt statt:

Dienstag, 16. November 2010, 20.00 – 22.00 Uhr
Donnerstag, 18. November 2010, 20.00 – 22.00 Uhr
Samstag, 20. November 2010, 08.00 – 12.00 Uhr

Kursort:

Schulhaus Gitzbüchel, Lutzenberg

Kurskosten:

CHF100.—, Paare CHF 140.—, inkl. Dokumentation

Anmeldungen bitte an:

Nicole Drach
 Hof 709, Lutzenberg, 9425 Thal, Telefon 071 888 41 54
 Cony Künzler
 Hof 654, Lutzenberg, 9425 Thal, Telefon 071 888 60 59

Hier erhalten Sie wenn nötig auch weitere Auskünfte.
 Wir freuen uns auf Ihr Interesse!

Samariterverein Lutzenberg-Wienacht
www.samariter-lutzenberg.ch

Ausfahrt der Turnerinnen 50+

An einem Mittwochmorgen im Juli trafen sich 14 gut gelaunte Turnerinnen am Bahnhof Rheineck. Die Reise startete mit dem Zug nach Chur. Dort hiess es aussteigen und umsteigen in die Rhätische Bahn. Die Fahrt führte über den Oberalp nach Andermatt. Herrlich so eine Bahnfahrt bei diesem Kaiserwetter. Mit Lachen und Plaudern die Aussicht geniessend kamen wir zur Mittagszeit in Andermatt an. Hier hiess es aussteigen und nach einer Viertelstunde Fussmarsch trafen wir im Hotel Sternen ein. Dort wartete die Gotthardpost – leider nicht für uns – doch war sie trotzdem schön anzuschauen. Im Restaurant wurden wir zu einem feinen Mittagessen erwartet.

Während den zwei Stunden Aufenthalt hatten wir noch genügend Zeit um das berühmte Dorf anzuschauen. Dann ging die Fahrt weiter nach Göschenen. Es war eindrücklich, die Teufelsbrücke einmal von oben zu sehen. Nach dem Umsteigen fuhren wir weiter nach Luzern. Diese Stadt ist immer wieder ein Besuch wert. Über die bekannte Kapellbrücke und dem Quai entlang, marschierten wir weiter durch die Altstadt, bis wir uns in einem schönen Café ein feines Dessert gönnten. Danach blieb noch genügend Zeit «zum Lädle».

Am späteren Nachmittag bestiegen wir dann den Zug und genossen die herrliche Fahrt dem Zugersee entlang nach Rapperswil. Weiter ging es via Wattwil und St.Gallen nach Rheineck. Den fröhlichen und zufriedenen Turnerinnen sah man an, dass diese Fahrt bei schönstem Wetter ein tolles Erlebnis war.

Edith Bischofberger

Eidgenössisches Schützenfest in Aarau 2010

Am Samstagmorgen den 17. Juli 2010 versammelten sich die 11 angemeldeten Schützen um 8.00 Uhr bei der Arena. Von da aus fuhren wir gemeinsam mit einem Bus in Richtung Brugg, wo wir zuerst einmal in der Jugendherberge Schlössli Altenburg unser Zimmer bezogen. Danach stiegen wir wieder in unser Fahrzeug und fuhren zum Parkplatz des Festzentrums vom Eidgenössischen Schützenfest in Rapperswil. Im Festzentrum angelangt ging es zuerst an die obligatorische Gewehrkontrolle. Ohne dass das Sportgerät von einem Kontrolleur begutachtet ist wird kein Schuss abgegeben. Dies aus zweierlei Gründen:

1. Zur Sicherheit jedes einzelnen Teilnehmers
2. Damit die Sportgeräte der vorgegebenen Normung entsprechen

Nach diesem kurzen Abstecher ging es dann per Shuttlebus zum Schiessstand Obertel, wo für uns zwischen 13.30 und 19.00 Uhr die Scheiben reserviert waren. Die reservierte Schiesszeit wurde rege genutzt und wenn es einmal mit dem Resultat nicht so klappte, so liessen sich unsere Schützen nicht entmutigen und lösten einen Stich nach, um die begehrte Auszeichnung trotzdem noch zu erlangen.

Als der letzte Schuss gefallen war, fuhren wir wieder mit dem Shuttlebus zum Festzentrum nach Rapperswil. Die einzelnen Stiche wurden abgerechnet um die begehrten Kranz-Auszeichnungen in Empfang zu nehmen.

Mit dem letzten Shuttlebus fuhren wir zum Parkplatz zurück, damit wir mit unserem Bus zu unserer Übernachtungsmöglichkeit in Brugg zurückkehren konnten. Bei einem gemütlichen Umtrunk liessen wir den Tag Revue passieren.

Am Sonntag ging es mit unserem Bus nach Reuenthal. Dort besichtigten wir das Militärmuseum mit allerhand spannendem aus dem Bereich der Schweizer Armee. In der Ausstellungshalle befindet sich auch das offizielle Museum der Firma Mowag in Kreuzlingen, welche dort ihre verschiedensten Erfindungen präsentiert. Spät am Nachmittag und sichtlich müde von diesen zwei anstrengenden und eindrucklichen Tagen trennten sich unsere Wege wieder in der Arena.

Thomas Isler

Ein Projekt des Regierungsprogramms 2007-2011

Appenzell Ausserrhoden

Das Ausserrhoder Bündnis gegen Depression informiert

Sind Sie interessiert, in Ihrem Verein,
in Ihrer Unternehmung, an einem
Mitarbeitenden-Anlass Depression
zum Thema zu machen?

Sie setzen den Inhalt: Depression und Alter, Depression im Kindes- und Jugendlichenalter, Depressionen am Arbeitsplatz – oder ein anderes Thema nach Ihrer Wahl. Das Ausserrhoder Bündnis bietet fachlich fundierte und gut verständliche Information an. Für Vorträge und Diskussionen stellen sich Fachpersonen zur Verfügung.

Melden Sie sich bei Michael Eichler
Geschäftsleiter Ausserrhoder Bündnis gegen Depression
buendnis-depression@ar.ch, Telefon 071 353 81 49

Mehr unter
www.buendnis-depression.ar.ch

Ausserrhoder
Bündnis
gegen

DEPRESSION

Grossbäckerei Rolle 25 Jahre in Heiden

«Wenn der Kunde nicht zu dir kommt, dann geh zum Kunden...» Dieser Maxime ist die initiative Eigentümerin der Lutzenberger Grossbäckerei, Nellie Rolle, verpflichtet. So ist das Unternehmen heute nebst dem Produktionsbetrieb im Ortsteil Brenden an sechs weiteren Orten vertreten, wobei die Filiale Heiden seit vollen 25 Jahren besteht.

Vor 30 Jahren begannen Nellie und Wim Rolle im stillgelegten Schulhaus Lachen, Walzenhausen, feine Backwaren zu produzieren. Schon bald erwiesen sich die alten Räumlichkeiten als zu klein. 1983 wurde in Lutzenberg ein Neubau erstellt. In der Folge wuchs der Kreis zufriedener Kunden stetig. Heute ist die Bäckerei-Konditorei von Nellie Rolle in Heiden, St. Margrethen, Au, Heerbrugg, Widnau und Altstätten vertreten.

Peter Eggenberger

Buch von Markus Will

Markus Will, mit dem Thriller zur Finanzkrise «bad banker» erscheint dein Erstwerk als Buchautor. Was hat dich motiviert, diesen Roman zu schreiben?

Ich hatte seit Jahren vor, irgendwann einen Roman über ein Wirtschaftsthema zu schreiben. Für meinen Geschmack wird viel zu wenig für die breite Öffentlichkeit über Wirtschaft geschrieben. Die Finanzkrise war und ist ein Stoff, der sich wie kein anderer eignet, als Krimi für breite Bevölkerungsschichten aufgearbeitet zu werden. Das Leben schreibt die besten Geschichten, heisst es doch: In diesem Fall hat es (Selbst)morde, Milliarden-Betrügereien, verrückte Finanzingenieure oder auch schlüpfrige Geschichten wirklich gegeben. Ich musste das «nur noch» in eine spannende erfundene Story packen und fertig! Das Problem war eher, fast täglich den inneren Schweinehund zu überwinden und mich früh morgens vor der eigentlichen Arbeit an den Schreibtisch zu setzen und zu schreiben.

Finanz- und Wirtschaftskrise sind aktuelle Themen. Ist es Planung oder glückliche Fügung, dass das Buch gerade jetzt erscheint?

Als die Finanzkrise immer weitere Kreise zog und die ganze Welt an den Rand des Abgrundes brachte, war die Zeit für mich einfach gekommen, diesen Roman zu schreiben: Als ehemaliger Banker – bevor wir 1998 nach Wienacht kamen, lebten wir ja ein paar Jahre in London, wo ich Kommunikationsdirektor von zwei Investmentbanken war – kam mir vieles so bekannt vor, obwohl meine eigene Zeit über zwölf Jahre zurückliegt. Insofern war es auch eine glückliche Fügung. Etwas mehr Sorge hatte mir bereitet, ob das Thema bis zum Herbst 2010 nicht «durch» sein könnte. Doch so schlimm es für die einzelnen Menschen ist, die Krise ist finanziell nicht verdaut. Relativ gesehen geht es der Schweiz dabei allerdings inzwischen wieder besser als den meisten anderen Staaten, die grosse Banken beheimaten.

Unsere Leserinnen und Leser sind gespannt, einiges zum Inhalt zu erfahren. Bestimmt gibst du einige Hinweise preis!

Im «bad banker» gibt es zwei grosse Handlungsstränge: Der eine rankt sich um mein «süßes» erfundenes Zertifikat, die Holiris, eine betrügerische Story, wie aus amerikanischen Hypothekenkrediten Wertpapiere werden, die weltweit verkauft wurden und sich irgendwann fast in Luft aufgelöst haben. Dabei erkläre ich auch, wie Investmentbanken, wie Handelssäle, wie Banker in ihrer Parallelwelt ticken, von denen einige bad banker werden. Zum anderen habe ich einen zweiten Strang, in dem sich zwei meiner Akteure in eine Liaison amoureuse verstricken, «die Sache mit dem Blauen im goldenen Armband», die allerdings dangereuse zu Ende geht. Und beide Handlungen sind natürlich miteinander verwoben.

Natürlich sind wir stolz darauf, dass ein Einwohner unserer Gemeinde zur Gilde der Schriftsteller gehört. Hast du schon weitere Pläne?

Ob das nun dazu gereicht, ein dauerhafter (Teilzeit)schriftsteller zu werden, hängt auch vom Erfolg des «bad banker» ab. Den «bad banker» zu schreiben hat viel Spass gemacht, aber sollte ich wieder zur Feder greifen, muss es sich auch lohnen. Damit meine ich gar nicht mal nur Franken und Euro, sondern auch, ob die Idee von den Kritikern für gut befunden wird: Dass man ein schwieriges wirtschaftliches Thema auch amüsant, spannend und dennoch richtig rüberbringen kann. In Wienacht habe ich jedenfalls das passende Umfeld zum Schreiben, wenn ich aus dem Fenster auf die schöne Landschaft schaue und mir überlege, wen ich jetzt mal wieder umbringen möchte, im Buch selbstverständlich!

«bad banker» kostet CHF 34.80 und erscheint im F. Reinhardt Verlag Basel (www.reinhardt.ch/badbanker). Den Autor erreicht man unter www.markuswill.com

Erwin Ganz

Probleme mit Hunden?

Carmen Lanz zum Artikel im «fokus» Nr. 57/April 2010

Familienfrau Carmen Lanz aus dem Ortsteil Brenden ist Hundehalterin und stolz auf «Luno», ihren schwarzen Schweizer Sennenhund, eine Rasse welche als Familienhund sehr beliebt ist und nicht zu Aggressionen oder zum Jagen neigt.

Ich bin sehr dafür, dass Hundehalter Rücksicht nehmen sollten – ganz speziell auf Menschen welche Angst vor Hunden haben. Einerseits soll niemand Angst davor haben sich in Lutzenberg auf die Strasse zu begeben, oder dass sich seine Kinder oder Haustiere nicht mehr sicher fühlen können. Auch vor unliebsamen Tritten in Hundekot soll sich niemand ärgern müssen. Andererseits wünsche ich mir jedoch etwas mehr Verständnis für Menschen die gerne Hunde haben, sich einen solchen Begleiter (hoffentlich) bewusst und wohl durchdacht ausgesucht haben und mit diesem den Alltag gestalten möchten.

Speziell Kindern soll das Verhalten bei Begegnungen mit Hunden erklärt werden, dazu gibt es eine sehr aufschlussreiche Broschüre des Bundesamtes für Veterinärwesen, welche im Gemeindehaus Lutzenberg aufliegt.

Die Tierschutzverordnung (BVET) schreibt vor, dass Hunde täglich entsprechend ihrem Bedürfnis ausgeführt werden sollen, dabei sollten sie sich auch, wenn möglich unangeleint, bewegen können. Der Hund ist ein Tier und keine Maschine welche auf Knopfdruck reagiert, diese Kleinigkeit an Verständnis erwarten die Hundehalter von ihren Mitmenschen. Es ist daher umso wichtiger, dass es mittlerweile eine obligatorische Ausbildung zur Hundehaltung gibt.

Ich habe mit unserem «Luno» die Welpenspielgruppe, den Junghundekurs und die obligatorischen Kurse besucht, zudem arbeite auch jetzt immer regelmässig am «Gehorsam». Im Wohnquartier nehme ich «Luno» selbstverständlich an die Leine und halte ihn von fremden Personen oder anderen

Hunden fern. Ich möchte ihm aber dennoch die Gelegenheit geben sich auszutoben, mit Artgenossen zu spielen und sich sinnvoll zu beschäftigen. Genau mit diesen Aufgaben kann man Aggressionen und Herumstreunen vermeiden. Leider ist es in Lutzenberg schwierig sich abseits von bewohntem Gebiet zu bewegen, deshalb wäre es schön, wenn es in der Gemeinde eine geschützte Spielmöglichkeit für Hunde gäbe.

Das Thema Hundekot ist Dauerthema und eine unangenehme Sache dazu. Die «Robidogs», welche die Gemeinde Lutzenberg an verschiedenen Orten platziert hat, lösen das Thema leider nur teilweise.

Ich finde es wirklich unangenehm in einen Hundehaufen zu treten. Als Halterin von Schafen, welchen ich eine saubere Wiese bieten möchte, bin ich mit einem weiteren Hundekot-Problem konfrontiert, worunter auch unsere Landwirte leiden. Leider sind die Robidogs in Lutzenberg nur ungenügend bedient, d. h. nur allzuoft stehe ich vor leeren Behältern. Es wäre daher gut, wenn Reserve-Säckli angebracht werden könnten, z. B. seitlich an den Robidog-Kästen.

Ich hoffe, mit meinen Ausführungen auf Gehör zu stossen und, sollte mein «Luno» einmal zu einer Beschwerde Anlass geben, bin ich für jede Kritik offen, nur so kann man daraus lernen.

Carmen Lanz, Lutzenberg

Grümpeli Lutzenberg 2010

Vom 13.–15. August 2010 fand das diesjährige Grümpeli bei überraschend guten Wetterbedingungen statt. Mit viel Eifer wurde um den Ball und jeden Punkt gekämpft. Die Schülerschaft, die gegen die Lehrerinnen spielte, verlor knapp. Die Bilder sprechen für sich.

Marco Högger
 Immobilienverkäufer
 T. 071 227 42 66
 M. 079 600 70 44
 E-Mail: m.hoegger@hevsg.ch
Privat
 Haufen 226, 9426 Lutzenberg

HEV Verwaltungs AG
 Poststrasse 10
 Postfach
 CH-9001 St. Gallen
 T. 071 227 42 60
 F. 071 227 42 29
 Web: www.hevsg.ch

«Als Immobilienprofi aus Ihrer Region stehe ich Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite.»